

D2.2 Materials to train 200 new skilled persons

Project Title	
JOINING ACTORS FOR LOCAL DEVELOPMENT OF NEW LARGE-SCALE REGIONAL ENERGY COMMUNITIES	
Acronym	LIFE21-CET-ENERCOM-JALON
Grant Agreement	101076395
Coordinator	Universidad Politécnica de Madrid

Deliverable title	
D2.2 Materials to train 200 new skilled persons	
Work package	WP2
Lead partner	UPM
Type	R - Document
Dissemination Level	PU Public
Due Date	31 October 2023
Version	1.0

Disclaimer

The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability.

The content of this report reflects only the authors' view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Statement of Originality

This deliverable contains original unpublished work except where clearly indicated otherwise. Acknowledgement of previously published material and of the work of others has been made through appropriate citation, quotation, or both.

Content

1. Context	5
2. Introduction	6
2.1 Objective	6
2.2 Methodology	7
3. Assistance to the workshops	10
3.1 Visual reporting of the workshops	11
ANNEX A. Materials for the workshops	14
1. General Aspects. Presentation.	14
2. General Aspects. Energy Communities.	14
3. Technical Aspects. Technical Specifications for Self-Consumption PV Systems.	14
4. Technical Aspects. Technical Guides.	14
5. Legal Aspects. Presentation.	14
6. Legal Aspects. Document.	14
7. Economic Aspects. Presentation.	14
8. Economic Aspects. FAQ document.	14
9. Economic Aspects. Study Cases.	14
ANNEX B. Informative posters of the training days	14

Acronyms	
Acronym	Description
UPM	Technical University of Madrid (JALON coordinator)
CALAT	Calatayud County Government
DEVKMO	La Devanadera (JALON partner)
UNIZAR	University of Zaragoza (JALON partner)
HOLT	Holtrop (JALON partner)
UE	European Union
SO	Specific Objective
R	Result
EI	Expected Impact
PV	Photovoltaic
ITC-BT	Low voltage complementary technical instructions
O&M	Operation and Maintenance
IES-UPM	Solar Energy Institute of the Technical University of Madrid
CERCA	Renewable Energy Community of Calatayud County

1. Context

This deliverable reports on the participatory process for skills belonging to the planned activities in *Task 2.3 - Participatory process for Awareness, Skills and Engagement in citizen-led initiatives*. The deliverable presents the specific material elaborated to provide with due skills related to photovoltaic (PV) self-consumption systems and renewable energy communities to the social and administrative actors of the Calatayud region.

The specific objective SO2 of JALON is “*To achieve collaboration between citizens and local and regional authorities to create a demonstrator of a large regional energy community in the Calatayud region*”. Involving these actors in the project requires engagement, awareness and obtaining certain skills on technical, economic and legal aspects related to energy communities. To make it possible, JALON proposes social solutions based on operationalizing participatory processes with regional stakeholders to get the widest interest but also to ensure the regional energy community to respond to the citizen perceived needs.

The methodology of JALON, based on 4 phases, proposes, in phase 2, obtaining awareness, skills and commitment of the main actors of the Calatayud region. During this phase, a communication campaign and participatory processes must be carried out to create a first group of early adopters capable to pass on their close environment (families, friends and neighbours) the idea of the regional energy community and to recover citizen-led initiatives that could be integrated in the initial plan.

To carry out this awareness campaign, it is necessary to create skills related with technical, economic and legal aspects of the energy communities but also about social aspects related with communication and participatory processes. Training workshops are planned addressed to private companies, public administration staff and local associations with the aim of reaching at least 200 new skilled persons and creating training materials to carry out such training sessions.

This activity aims to reach the general result *R6 - Specific training material for providing with due skills to the large rural energy community promoters and policymakers of the local and county governments* and it is related to the expected impact *EI3 - Number of actors with increased skills in the area of the community energy (local and regional authority officials or other relevant actors)*.

In the final stage of JALON, in order to replicate the project in other Spanish and European regions, JALON aims to train 4 members of the technical and social staff of each regional authority in Alentejo (Portugal), in South Tyrol (Italy), in the two regions selected by CPMR in the Mediterranean region and in two more regions in Spain to support the future implementation of the energy communities designed during the project. So, JALON aims to train a total of other 24 key technical and social promoters from the regional authorities during the replication phase.

2. Introduction

2.1 Objective

The goal of this deliverable is to report on the materials elaborated to train 200 new skilled persons from the Calatayud region. These materials have been used in the workshops organized to generate capacities and skills in the region to support the participatory processes for creating awareness and engagement, as planned in task T2.3 *Participatory process for Awareness, Skills and Engagement in citizen-led initiatives of Work Package WP2*.

These workshops aim to provide skills, related to energy communities and self-consumption of electricity generated by PV systems, to a diversity of actors present in the region, such as:

- Social promoters of local associations and the Calatayud County Government
- Mayors of the villages of the region
- Village council officials
- Officials from the Calatayud County Government
- Technicians of the Energy Department of the Government of Aragon
- Electricians of the Calatayud region
- Technicians from productive companies in the Calatayud region
- Members of the associations of the region

The materials created for the workshops are reported in annex A. They have been elaborated to provide skills in technical, economic and legal aspects of renewable energy communities. The responsible to lead this training and to create these materials have been UPM, UNIZAR and HOLT. The approach to elaborate such materials has been based on both the lack of skills that general society has about the energy sector, and the updated state of the art of energy communities in Europe and Spain. In addition, the training materials have been designed focusing the approach that the JALON implemented energy community (“CERCA”) has about these aspects. Moreover, specific materials have been made for specific audience, for example, the technical specifications of PV systems aimed at installers. The capacities that JALON considers that need to be strengthened in the region are articulated in three main aspects:

1. Technical.

- Based on the UPM's experience on quality requirements of PV systems, local installers and technicians from industries and companies in the region can benefit from this expertise and improve their skills with the aim of guaranteeing the quality of PV systems for self-consumption in terms of energy production and durability.
- The frame for the development of individual or collective self-consumption PV systems and for the establishment of energy communities is the Spanish regulation defined in Royal Decree 244/2019 and the European Directives UE 2018 / 2001 and UE 2019 / 944. PV systems technical implementation must meet those regulations. Moreover, PV systems have to follow the specifications included in the complementary technical instructions ITC-BT-40 for low voltage generating facilities belonging to the Spanish electrotechnical regulation for low voltage.

2. Legal.

In line with the technical requirements, legal aspects must also meet the mentioned regulation frames. The European and Spanish regulation related to

energy communities and self-consumption systems, including the regional regulation in Aragon must be transmitted in a comprehensive way to be understood by local authorities, municipality staff and social promoters, and paying special attention to the legal configuration of the proposed JALON regional energy community “CERCA”.

3. Economic.

Aspects related with PV systems costs, necessary amount of investments, size of PV systems, need for energy storage and associated costs, pay-back periods, profitability, existing subsidies, O&M costs and others, are mandatory issues that local administration, associations and, in general, particulars, need to know before making any investment on energy communities. Special attention must be paid to the renewable energy community CERCA showing as clear as possible the operating rules that guarantee the economic investments of their members and the sustainability of the own energy community.

Transmitting this knowledge to the mentioned actors of the Calatayud region aims to improve the skills of such key persons, contributing to create favourable conditions to raise awareness and engage people, local authorities, associations, shops and industry in the region.

2.2 Methodology

To achieve the goal of task *T2.3 Participatory process for Awareness, Skills and Engagement in citizen-led initiatives* related to the generation of capacities and skills in the region, the following actions have been deployed:

- **Elaboration of the materials**

- i. Technical specifications: (responsible UPM) A set of technical specifications have been proposed for technical conditions of self-consumption PV systems aimed at ensuring their quality in terms of energy production and lifetime. The document has been based on the large experience in quality issues in PV systems that the Solar Energy Institute of the Technical University of Madrid (IES-UPM) has on this topic for more than 40 years. It has been conceived to improve skills of technicians and installers in the region, but they will also be the base to accomplish the installations of the JALON energy community “CERCA”.
- ii. Technical aspects: (responsible UNIZAR) One document has been included related to the main features that the elements indicated in Spanish electrotechnical regulation for private generation facilities connected to the low voltage networks of Endesa Distribución Eléctrica must meet. The document has been elaborated by the electric utility company Endesa, which is the distribution company that operates in the Aragon region. The document is consistent with the Spanish electrotechnical regulation for low voltage electrical networks.
- iii. Legal aspects: (responsible HOLT) A complete document has been conceived addressing the European and Spanish regulation related to energy communities and self-consumption systems, including comments about regional regulation in Aragon and paying special attention to the legal configuration of the proposed JALON regional energy community “CERCA”. The document also includes aspects on taxation of energy communities.

- iv. Economic aspects: (responsible UPM) Two documents have been elaborated addressing the economic aspects: one that responds to common questions related to individual and collective self-consumption and energy communities, and other one showing four study cases with complete information about costs, energy savings and profitability of energy communities. The first one is a FAQ document whose purpose is to provide clear information on economic aspects. The second one illustrates four study cases that try to be a representative example that can motivate to the workshops' attendees, local authorities and associations, to replicate these cases in their villages.
- v. General aspects. (responsible UNIZAR) It is a document that covers more general aspects such as the highlights of renewable energy in the electric sector, the definition of energy communities, the individual and collective self-consumption and the technical features of the Spanish regulation.

Finally, the visual presentations that have been used in the workshops have also been included as materials for each aspect.

- **Calls for participation in the workshops:**

To invite attendees to participate to the workshops, three calls have been launched at county and regional level for installers, local administration and associations.

A first call addressed to installers have been launched on May 2023 with two purposes: to identify local installers willing to participate in the project; and to provide skills, to those that showed interest to participate, related to the technical specifications of self-consumption PV systems. DEVKM0 was the responsible to identify and invite the installer companies.

A call for public administrations, including social promoters of the Calatayud County Government, mayors of the villages of the region, village council officials, officials from the Calatayud County Government and technicians of the Energy Department of the Government of Aragon, has been launched to participate in 4 different workshops. CALAT and DEVKM0 were the responsible to launch the call to all the municipalities of the region. On the other side, UNIZAR invited the attendees of the Government of Aragon and the Zaragoza Province Council.

A last call for members of the associations and companies from the region has been launched to participate in other 4 different workshops. DEVKM0 was the responsible to invite the associations and companies present in the Calatayud region.

These last workshops have also been announced in the media channels and websites of the project, the Aragon Climate Change website¹ and the regional newspaper HERALDO². The posters to announce these workshops are included in Annex B.

- **Organization of the workshops:**

The first workshop, addressed to the installers of the region, was celebrated on May 13th 2023 in the CALAT headquarters in Calatayud. A total of 11 companies attended the call and participated in the workshop, with a total of 13 people attending.

The content of this workshop included the following:

- A presentation of the JALON project.
- An introduction in quality aspects of PV systems.

¹ <https://www.aragoncambioclimatico.es/project/jornada-de-formacion-sobre-comunidades-energeticas-renovables-para-ayuntamientos/>, October 23, 2023.

² <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2023/10/20/formaciones-proyecto-europeo-jalon-energias-renovables-1685447.html>, October 20, 2023.

- A best practices' guide to avoid common defects in PV systems for self-consumption.
- The presentation of the technical specifications for self-consumption PV systems and for their elements: PV modules, support structures, inverters, electrical protections, connexions and monitoring.

During this workshop, there was a debate about these technical aspects and other general issues, like the energy community implementation.

The 4 workshops organized for public administration and the other 4 workshops for associations were developed in two different training days, on October 25 and 28, 2023, respectively, in the CALAT headquarters in Calatayud, with the following agenda:

- **Training day for public administration:**

- Opening by the President and Vice President of the Calatayud County Government (*Mr. José Ignacio Marcuello and Mr. José Félix Lajusticia - CALAT*).
- **WS1.** General aspects of the Renewable Energy Communities and self-consumption PV systems. The case of the regional energy community CERCA³ (*José María Yusta – UNIZAR*). This session was addressed to all attendees of the training day.

Parallel workshops:

- **WS2.** Economic aspects: how much can I save on the electricity bill? (*Luis Miguel Carrasco – UPM*). This session was addressed to the Mayors of the villages of the region.
- **WS3.** Legal aspects: legal formulas for participation. (*Piet Holtrop and Carles Pinto – HOLT*). This session was addressed to village council officials and officials from the Calatayud County Government.
- **WS4.** Technical aspects: how to ensure the proper functioning of a PV facility? System components, operation, maintenance and production control. (*José María Yusta – UNIZAR*). This session was addressed to the technicians of the Energy Department of the Government of Aragon and the technicians of the municipalities.

- **Training day for associations:**

- Opening by the President and Vice President of the Calatayud County Government (*Mr. José Ignacio Marcuello and Mr. José Félix Lajusticia - CALAT*).
- **WS1.** General aspects of the Renewable Energy Communities and self-consumption PV systems. The case of the regional energy community CERCA⁴ (*José María Yusta – UNIZAR*). This session was addressed to all attendees of the training day.

Parallel workshops:

- **WS2.** Economic aspects: how much can I save on the electricity bill? (*Luis Miguel Carrasco – UPM*). This session was addressed to the social promoters of the Calatayud County Government, the social promoters of local associations and the members of the associations and companies.

³ CERCA is the name of the regional energy community launched by JALON project. Its constitution is reported within the task T3.1 from WP3.

⁴ CERCA is the name of the regional energy community launched by JALON project. Its constitution is reported within the task T3.1 from WP3.

- **WS3.** Legal aspects: legal formulas for participation. (*Piet Holtrop and Carles Pinto – HOLT*). This session was addressed to the members of the associations.
- **WS4.** Technical aspects: how to ensure the proper functioning of a PV facility? System components, operation, maintenance and production control. (*José María Yusta – UNIZAR*). This session was addressed to the members of the associations.

3. Assistance to the workshops

The persons attended the three training days were the following:

Profile	Training for installers	Training for public administration	Training for associations
Social promoters of the Calatayud County Government	---	---	1
Social promoters of local associations	---	---	10
Mayors of the villages of the region	---	17	---
Village council officials	---	13	---
Officials from the Calatayud County Government	---	1	---
Technicians of the Zaragoza Provincial Council Energy Department	---	1	---
Electricians of the Calatayud region	13	---	---
Technicians from the municipalities and others	---	6	2
Members of the associations of the region	---	---	20
TOTAL NUMBER OF ATTENDEES	13	38	33

In total, **84** persons have been trained to enhance skills on energy community issues in the 9 workshops organised by JALON. The figure is far from the 200 persons proposed by the project and, despite the good response in attendance at these workshops, additional training sessions must be organized to reach actors who were unable to attend these training days. Then, new workshops will be organised with the idea of carrying them out in a decentralised way in order to adapt them to the availability of people involved in administrative, social and professional activities in a rural region of 2,500 km², where traveling takes a long time and not everybody can attend the events organised in the County capital. Therefore, it is likely that they will be designed in the form of webinars.

These additional workshops will be organized during the next year and reported in future intermediate reports, with the updated material attached.

3.1 Visual reporting of the workshops

The following images illustrate the development of the different workshops for skills carried out.

Installers training day

Training day for public administrations

General aspects

Economic aspects

Legal aspects

Technical aspects

Training day for associations

General aspects

Economic aspects

Technical aspects

Legal aspects

ANNEX A. Materials for the workshops

Workshops' materials presented in Annex A are in Spanish, as they were presented in the training activities. These materials will be translated in English and uploaded to the project website (<https://jalon-ce.eu>) in the following weeks.

1. General Aspects. Presentation.

2. General Aspects. Energy Communities.

3. Technical Aspects. Technical Specifications for Self-Consumption PV Systems.

4. Technical Aspects. Technical Guides.

5. Legal Aspects. Presentation.

6. Legal Aspects. Document.

7. Economic Aspects. Presentation.

8. Economic Aspects. FAQ document.

9. Economic Aspects. Study Cases.

ANNEX B. Informative posters of the training days

ANNEX A. Materials for the workshops

1. General Aspects. Presentation.

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

Co-funded by
the European Union

JALON

Comunidades Energéticas

Octubre de 2023

José María Yusta

Dr. Ingeniero Industrial

Profesor Titular de Universidad

Director de la Cátedra de Comunidades Energéticas

1542

**Universidad
Zaragoza**

Fundamentos de Comunidades Energéticas

1. Las energías renovables están cambiando el sector eléctrico
2. Comunidades energéticas
3. Autoconsumo colectivo como instrumento
4. Algunos ejemplos de comunidades energéticas locales
5. Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza

Fundamentos de Comunidades Energéticas

1. Las energías renovables están cambiando el sector eléctrico
2. Comunidades energéticas
3. Autoconsumo colectivo como instrumento
4. Algunos ejemplos de comunidades energéticas locales
5. Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza

Las energías renovables están cambiando paradigmas en el sector eléctrico

Imparable reducción de costes de las tecnologías renovables

Fuente: IRENA (2022), Renewable Power Generation Costs in 2021

La energía solar fotovoltaica ya es competitiva

Levelized Cost of Energy Comparison—Unsubsidized Analysis

Selected renewable energy generation technologies are cost-competitive with conventional generation technologies under certain circumstances

Source: Lazard estimates.

Fuente: LAZARD (2022), <https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-levelized-cost-of-storage-and-levelized-cost-of-hydrogen/>

Y los objetivos son muy ambiciosos:

En 2030:

- 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990
- **42% de renovables sobre el consumo total de energía final**
- 39,6% de mejora de la eficiencia energética
- **74% renovable en la generación eléctrica** (48% en 2021)

En 2050:

- **Sistema eléctrico 100% renovable**

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE
ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2021-2030

El Gobierno espera instalar 105 GW de proyectos renovables nuevos en la década, un 77% más que lo previsto en 2020 Objetivos de generación por tecnología en 2030

Potencia bruta en MW	Base 2019	2030		Incremento nuevo plan (%)
		Plan original (*)	Actualizado	
Eólica	25.583	50.333	62.044	23,27
Solar fotovoltaica	8.306	39.181	76.387	94,96
Solar termoeléctrica	2.300	7.303	4.800	-34,27
Hidráulica	14.006	14.609	14.511	-
Biogás	203	241	440	82,57
Otras renovables	0	80	80	-
Biomasa	413	1.408	1.409	-
Carbón	10.159	0	0	-
Ciclo combinado	26.612	26.612	26.612	-
Cogeneración	5.446	3.670	3.784	3,11
Fuel y fuel/gas (territorios no peninsulares)	3.660	1.854	1.830	-1,29
Residuos y otros	600	341	342	-
Nuclear	7.399	3.181	3.181	-
Almacenamiento	6.413	2.500	18.543	641,72
TOTAL	111.100	160.837	213.963	33,03

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. (*) Total incluye bombeo mixto y puro

C. CORTINAS / CINCO DÍAS

Fundamentos de Comunidades Energéticas

1. Las energías renovables están cambiando el sector eléctrico
2. **Comunidades energéticas**
3. Autoconsumo colectivo como instrumento
4. Algunos ejemplos de comunidades energéticas locales
5. Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza

Los consumidores

▶ protagonistas de la transición energética

Autoconsumo: +2.500 MW en 2022

La estimación de UNEF de crecimiento del AC resulta en +2507 MW para 2022

El autoconsumo fotovoltaico instalado en España creció un 108% respecto a 2021

Evolución del crecimiento de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en España

Fuente: Elaboración propia UNEF

Los nuevos modelos de negocio en la transición energética 'empoderan' al consumidor

Redacción 28/07/20

1

Actualidad Eficiencia Energética Energías Renovables

Las Comunidades Energéticas, un elemento clave en el camino hacia la transición energética

No sólo compartir energía eléctrica:

- Movilidad eléctrica
- Servicios de eficiencia energética
- Valorización de residuos ...

MODELOS DE PARTICIPACIÓN

Modelo 1.- Miembro Suministrado y Aportante

Modelo 2.- Miembro aportante de excedentes

Modelo 3.- Participante aportante de excedentes

Modelo 4.- Miembro suministrado

Modelo 5.- Participante suministrado

Modelo 6.- Inversor

- **Estructura organizativa y propiedad:** cooperativa, asociación, otros...
- **Distribución geográfica y tamaño:** local, regional, nacional.

REScoop.eu is the European federation of citizen energy cooperatives.

We are a growing network of 1.900 European energy cooperatives and their 1.250.000 citizens who are active in the energy transition.

[TOOLS FOR STARTERS](#)

Transposition Tracker

Have a look at our recently developed policy tool that assesses the progress of the transposition of the Renewable Energy Community (REC) and Citizen Energy Community (CEC) definitions in the European Member States.

<https://oficinatransicionenergetica.com/comunidades-energeticas>

538

COMUNIDADES
ENERGÉTICAS EN ESPAÑA

Comunidades energéticas locales en las Directivas Europeas

Comunidades de energía renovables

Directiva (UE) 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Comunidades ciudadanas de energía

Directiva (UE) 2019/944, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Comunidades energéticas locales en las Directivas Europeas

	<i>Comunidades ciudadanas de energía</i>	<i>Comunidades de energía renovables</i>
Participantes	Personas físicas, administraciones locales, pymes, otros	Personas físicas, administraciones locales, pymes
Limitación de distancia	No hay	Los participantes deben estar ubicados en las proximidades de plantas renovables, desarrolladas por la propia comunidad
Actividades	Solo electricidad. Producción, distribución, suministro, consumo, almacenamiento, servicios de eficiencia energética, movilidad eléctrica u otros servicios a los miembros de la comunidad	Producción, consumo y venta de energía renovable, de cualquier tipo.
Tecnologías de generación	Cualquiera	Solo renovables

Comunidades energéticas locales: caso de España

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030

“Medida 1.13. **Comunidades energéticas locales**”: define las líneas de actuación para desarrollar el marco normativo apropiado que defina estas entidades jurídicas y favorezca su desarrollo.

Consulta pública previa sobre comunidades energéticas locales

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realizó una consulta pública previa en diciembre de 2020, con el objetivo de recoger la opinión sobre el planteamiento para la transposición de las directrices europeas con contenidos relacionados con Comunidades Energéticas Locales al ordenamiento jurídico español.

Comunidades energéticas locales: caso de España

Las **comunidades de energías renovables** son entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, **cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios** y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, **en lugar de ganancias financieras.**

- ▶ ***transposición de la Directiva Europea 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables***
Mediante Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio. Art. 4, tres, j
que modifica la LEY DEL SECTOR ELECTRICO Art.6

Comunidades energéticas locales: caso de España

Las **comunidades ciudadanas de energía** son entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, cuyo control efectivo lo ejercen **socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas**, y cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros, socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, **más que generar una rentabilidad financiera**.

- ▶ *transposición de la Directiva Europea 2019/944, de 5 de junio de 2023, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad*
Mediante Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio. Art. 183, Uno que modifica la LEY DEL SECTOR ELECTRICO Art.6

Artículo 12 bis. Comunidades de energías renovables.

1. Los socios o miembros de las Comunidades de energías renovables tendrán los derechos y obligaciones de los sujetos del sector eléctrico previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo

2. Los consumidores finales, incluidos los consumidores domésticos, tienen derecho a participar en una comunidad de energías renovables a la vez que mantienen sus derechos u obligaciones como consumidores finales, y sin estar sujetos a condiciones injustificadas o discriminatorias, o a procedimientos que les impidan participar en una comunidad de energías renovables, siempre que, en el caso de las empresas privadas, su participación no constituya su principal actividad comercial o profesional.

3. Las comunidades de energías renovables, en los términos previstos en la normativa sectorial de aplicación, tienen derecho a:

a) producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable;

b) compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha comunidad de energías renovables, a condición de cumplir los demás requisitos establecidos en este artículo y de mantener los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad de energías renovables en su condición de consumidores;

c) acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directamente como mediante agregación de manera no discriminatoria.

***Mediante Real Decreto Ley 5/2023
que modifica la LEY DEL SECTOR ELECTRICO Art.12 bis***

4. Al objeto de fomentar y facilitar el desarrollo de las comunidades de energías renovables, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, garantizarán que:

a) se eliminen los obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados a las comunidades de energías renovables;

b) las comunidades de energías renovables que suministren energía o proporcionen servicios de agregación u otros servicios energéticos comerciales estén sujetas a las disposiciones aplicables a tales actividades;

c) el gestor de la red de distribución correspondiente coopere con las comunidades de energías renovables para facilitar, en el seno de las comunidades de energías renovables, las transferencias de energía;

d) las comunidades de energías renovables estén sujetas a procedimientos justos, proporcionados y transparentes, incluidos los procedimientos de registro y de concesión de licencias, y a tarifas de la red que reflejen los costes, así como a los pertinentes cargos, gravámenes e impuestos, garantizando que contribuyen, de forma adecuada, justa y equilibrada, al reparto del coste global del sistema;

e) las comunidades de energías renovables no recibirán un trato discriminatorio en lo que atañe a sus actividades, derechos y obligaciones en su condición de clientes finales, productores, suministradores, u otros participantes en el mercado;

f) la participación en las comunidades de energías renovables será accesible a todos los consumidores, incluidos los de hogares con ingresos bajos o vulnerables;

g) estén disponibles instrumentos para facilitar el acceso a la financiación y la información;

h) se proporcione apoyo reglamentario y de refuerzo de capacidades a las autoridades públicas para propiciar y crear comunidades de energías renovables, así como para ayudar a las autoridades a participar directamente; y

i) estén en vigor normas destinadas a garantizar el trato equitativo y no discriminatorio de los consumidores que participen en la comunidad de energías renovables.

Artículo 12 ter. Comunidades ciudadanas de energía.

1. En los términos en los que reglamentariamente se establezca, se establecerá un marco jurídico favorable para las comunidades ciudadanas de energía que garantice que:

- a) la participación en una comunidad ciudadana de energía sea abierta y voluntaria,
- b) los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía tengan derecho a abandonar la comunidad,
- c) los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía no pierdan sus derechos y obligaciones como consumidores finales de energía eléctrica,
- d) Puedan acceder a todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica directamente o a través de la agregación de forma no discriminatoria.
- e) Tengan garantizado un trato no discriminatorio y proporcionado en relación con el ejercicio de sus actividades, derechos y obligaciones como clientes finales, generadores, suministradores, o participantes en el mercado que presten servicios de agregación;
- f) Estén sujetas a procedimientos y tasas, incluidos el registro y la concesión de licencias, equitativos, proporcionales y transparentes, así como a unas tarifas de acceso a la red transparentes y no discriminatorias, que reflejen los costes de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/943, y que garanticen que contribuyan de manera adecuada y equilibrada al reparto general de los costes del sistema.
- g) Puedan actuar como representantes de los consumidores para la realización del autoconsumo colectivo, siempre que estos otorguen las correspondientes autorizaciones.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos aplicables a las comunidades ciudadanas de energía que permitan el acceso a la actividad, sus derechos y obligaciones, así como los derechos y obligaciones de sus socios o miembros.

***Mediante Real Decreto Ley 5/2023
que modifica la LEY DEL SECTOR ELECTRICO Art.12 ter***

Alegaciones hasta 17 mayo 2023

<https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=595>

Artículo 4. *Requisitos aplicables a las comunidades de energías renovables.*

1. Las comunidades de energías renovables deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) La comunidad de energías renovables estará formada por un mínimo de cinco socios o miembros.
- b) Se entenderá que una comunidad de energías renovables está basada en la participación abierta si puede pertenecer a ella cualquier persona física o jurídica de naturaleza pública, privada o público-privada que reúna los requisitos que resulten exigibles, no pudiendo imponerse límites o condiciones injustificadas o discriminatorias.
- c) La pertenencia a una comunidad de energía renovable será libre y voluntaria. Cualquier miembro o socio podrá abandonar dicha comunidad en cualquier momento, de acuerdo con las reglas de altas y bajas y en los términos establecidos en sus estatutos y en la normativa de aplicación.
- d) Las comunidades de energías renovables conservarán su autonomía con relación a los miembros o socios y estarán efectivamente controladas por ellos. Se entenderá que se incumple este requisito cuando:
 - i) Un solo miembro o socio reúna más del 51% de los votos, o cuando la configuración del régimen aplicable a la toma de decisiones que se adopte en los estatutos, o documento que regule el funcionamiento interno de la comunidad, suponga atribuir una posición de dominio a determinadas personas socias con respecto al resto.
 - ii) Un solo miembro o socio tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.

20 abril 2023

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS FIGURAS DE LAS COMUNIDADES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y LAS COMUNIDADES CIUDADANAS DE ENERGÍA.

Alegaciones hasta 17 mayo 2023

<https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=595>

e) Se considerará que los socios o miembros de una comunidad de energías renovables están situados en las proximidades de un proyecto energético de dicha comunidad:

i) cuando el proyecto sea desarrollado en municipios de hasta 5.000 habitantes, aquellas personas que sean las propietarias de bienes inmuebles, tengan su residencia habitual o sean titulares de un punto de suministro en el municipio donde se desarrolla el proyecto, así como los de municipios directamente colindantes con éste, siempre que la población de éstos considerados individualmente no sea superior a 50.000 habitantes y que la población del conjunto de los municipios, incluyendo aquel en el que se desarrolla el proyecto, no sea superior a 50.000 habitantes.

ii) cuando el proyecto sea desarrollado en municipios de entre 5.001 y 50.000 habitantes, aquellas personas que sean las propietarias de bienes inmuebles tengan su residencia habitual o sean titulares de un punto de suministro en el municipio donde se desarrolla el proyecto.

iii) cuando los proyectos sean desarrollados en municipios de más de 50.000 habitantes, aquellas personas que sean las propietarias de bienes inmuebles, tengan su residencia habitual o sean titulares de un punto de suministro en un radio de cinco kilómetros a la redonda del emplazamiento del primer proyecto finalizado de la comunidad de energías renovables.

No se podrá realizar una fragmentación artificial de los proyectos con el objeto de cumplir fraudulentamente los anteriores criterios. Tampoco se podrán realizar proyectos en distintos municipios con el objeto de ampliar el ámbito de la comunidad de energías renovables, debiendo en este caso constituir comunidades independientes.

Comunidades energéticas locales: caso de España

<<

Las comunidades de energías renovables deben poder **compartir entre sí energía producida** por las instalaciones propiedad de la comunidad.

No obstante, los miembros de una comunidad **no deben quedar exentos de los costes**, cargos, gravámenes e impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales que no pertenecen a una comunidad, los productores en una situación similar, o **cuando** para esas transferencias **se utilicen infraestructuras de la red pública**.

>>

Directiva Europea 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018

Fundamentos de Comunidades Energéticas

1. Las energías renovables están cambiando el sector eléctrico
2. Comunidades energéticas
3. Autoconsumo colectivo como instrumento
4. Algunos ejemplos de comunidades energéticas locales
5. Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza

Autoconsumo colectivo como instrumento de las comunidades energéticas

Entre tanto, en España el instrumento legal que está facilitando el **desarrollo de iniciativas colectivas de energía** es el autoconsumo colectivo

*(**Real Decreto 244/2019**,
Real Decreto-Ley 15/2018).*

Autoconsumo individual

Real Decreto 244/2019

Autoconsumo colectivo

**Autoconsumo
conectado a red
SIN EXCEDENTES**

*Generación de
energía eléctrica
para consumo propio*

**Autoconsumo
conectado a red
CON
EXCEDENTES**

*Generación de energía
eléctrica para consumo
propio o para venta de
excedentes*

AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES: no se puede inyectar energía a la red en ningún momento para lo cual se deberá instalar un mecanismo antivertido, regulado en la instrucción técnica ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

**Autoconsumo
conectado a red
SIN
EXCEDENTES**

*Generación de
energía eléctrica
para consumo propio*

**Autoconsumo
conectado a red
CON
EXCEDENTES**

*Generación de energía
eléctrica para consumo
propio o para venta de
excedentes*

AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES: se pueden realizar vertidos de energía producida a las redes eléctricas.

- **Modalidad con compensación de excedentes:** para instalaciones con potencia de generación inferior o igual a 100 kW en que se opte por no vender los excedentes a la red, sino compensar económicamente la energía vertida en algunas horas con la energía consumida en otras horas en cada mes. En ningún caso, el valor mensual de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al de la energía consumida.

El mecanismo de compensación simplificada consiste en un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación. Es decir, en cada factura mensual del consumidor se descontará del término de energía la valoración económica de la energía horaria excedentaria.

- **Modalidad con excedentes no acogida a compensación:** si no se cumple alguno de los requisitos de la modalidad de compensación de excedentes o si se opta voluntariamente por esta alternativa, se puede vender la electricidad al mercado eléctrico. A cambio se recibe el precio horario de las subastas diarias de OMIE o bien el precio acordado si se ha firmado un contrato bilateral con otro agente del mercado. En este caso, existirán dos sujetos legales diferenciados en la empresa, el consumidor y el productor

Real Decreto 244/2019

3. El mecanismo de compensación simplificada consistirá en un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación con las siguientes características:

i. En el caso de que se disponga de un contrato de suministro con una comercializadora libre:

a. La energía horaria consumida de la red será valorada al precio horario acordado entre las partes.

b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio horario acordado entre las partes.

ii. En el caso de que se disponga de un contrato de suministro al precio voluntario para el pequeño consumidor con una comercializadora de referencia:

a. La energía horaria consumida de la red será valorada al coste horario de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor en cada hora, TCUh, definido en el artículo 7 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo.

b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio medio horario, Pmh; obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario en la hora h, menos el coste de los desvíos CDSVh, definidos en los artículos 10 y 11 respectivamente del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo.

RD 244/2019,

Art. 14

3. El mecanismo de compensación simplificada consistirá en un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación con las siguientes características:

i. En el caso de que se disponga de un contrato de suministro con una comercializadora libre:

a. La energía horaria consumida de la red será valorada al precio horario acordado entre las partes.

b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio horario acordado entre las partes.

ii. En el caso de que se disponga de un contrato de suministro al precio voluntario para el pequeño consumidor con una comercializadora de referencia:

a. La energía horaria consumida de la red será valorada al coste horario de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor en cada hora, TCUh, definido en el artículo 7 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo.

b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio medio horario, Pmh; obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario en la hora h, menos el coste de los desvíos CDSVh, definidos en los artículos 10 y 11 respectivamente del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo.

PVPC

CONSUMIDOR

Potencia contratada = 5 kW.

Tarifa 2.0 TD

Consumo mensual = 200 kWh/mes

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO

Potencia FV = 1,50 kWp

Generación = 180 kWh/mes

Precio de excedentes = 130 €/MWh

Precio mercado = 150 €/MWh

Simultaneidad = 34%

Autoconsumo = 68 kWh

Excedentes = 112 kWh

Factura SIN Instalación FV

Potencia contratada	kW	€/kW/año	€/mes
<i>Peajes de acceso y cargos</i>			
PUNTA	5,00	26,164043	10,75 €
VALLE	5,00	1,143132	0,47 €
Margen comercialización fijo	5,00	3,113	1,28 €

TOTAL Término FIJO 12,50 €

Energía consumida	kWh	€/kWh	€/mes
<i>Peajes de acceso y cargos</i>			
PUNTA	45,00	0,074409	3,35 €
LLANO	35,00	0,028470	1,00 €
VALLE	120,00	0,003034	0,36 €
Coste energía	200,00	0,150000	30,00 €

TOTAL Término VARIABLE 34,71 €

Subtotal		47,21 €
Impuesto eléctrico (0,5%)		0,24 €
Alquiler contador	30 días	0,81 €
Subtotal		48,26 €
IVA (5%)		2,41 €

TOTAL FACTURA 50,67 €

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

Factura SIN Instalación FV

Potencia contratada	kW	€/kW/año	€/mes
<i>Peajes de acceso y cargos</i>			
PUNTA	5,00	26,164043	10,75 €
VALLE	5,00	1,143132	0,47 €
Margen comercialización fijo	5,00	3,113	1,28 €

TOTAL Término FIJO 12,50 €

Energía consumida	kWh	€/kWh	€/mes
<i>Peajes de acceso y cargos</i>			
PUNTA	45,00	0,074409	3,35 €
LLANO	35,00	0,028470	1,00 €
VALLE	120,00	0,003034	0,36 €
Coste energía	200,00	0,150000	30,00 €

TOTAL Término VARIABLE 34,71 €

Subtotal	47,21 €
Impuesto eléctrico (0,5%)	0,24 €
Alquiler contador 30 días	0,81 €
Subtotal	48,26 €
IVA (5%)	2,41 €

TOTAL FACTURA 50,67 €

ACOGIDA A COMPENSACIÓN

Factura CON Instalación FV

Potencia contratada	kW	€/kW/año	€/mes
<i>Peajes de acceso y cargos</i>			
PUNTA	5,00	26,164043	10,75 €
VALLE	5,00	1,143132	0,47 €
Margen comercialización fijo	5,00	3,113000	1,28 €

TOTAL Término FIJO 12,50 €

Energía consumida	kWh	€/kW	€/mes
<i>Peajes de acceso y cargos</i>			
PUNTA	13,5	0,074409	1,00 €
LLANO	10,5	0,028470	0,30 €
VALLE	108,00	0,003034	0,33 €
Coste energía	132,00	0,150000	19,80 €
Compensación excedentes FV			-14,56 €
Cuantía uso de red próxima	0	0,000000	0 €

TOTAL Término VARIABLE 6,87 €

Subtotal	19,37 €
Impuesto eléctrico (0,5%)	0,10 €
Alquiler contador 30 días	0,81 €
Subtotal	20,28 €
IVA (5%)	1,01 €

TOTAL FACTURA 21,29 €

AHORRO: 58%

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

NO ACOGIDA A COMPENSACIÓN

1. Factura CON Instalación FV

Potencia contratada	kW	€/kW/año	€/mes
<i>Peajes de acceso y cargos</i>			
PUNTA	5,00	26,164043	10,75 €
VALLE	5,00	1,143132	0,47 €
Margen comercialización fijo	5,00	3,113000	1,28 €

TOTAL Término FIJO 12,50 €

Energía consumida	kWh	€/kW	€/mes
<i>Peajes de acceso y cargos</i>			
PUNTA	13,5	0,074409	1,00 €
LLANO	10,5	0,028470	0,30 €
VALLE	108,00	0,003034	0,33 €
Coste energía	132,00	0,150000	19,80 €
Cuantía uso de red próxima	0	0,000000	0 €

TOTAL Término VARIABLE 21,43 €

Subtotal			33,93 €
Impuesto eléctrico (0,5%)			0,17 €
Alquiler contador	30 días		0,81 €
Subtotal			34,91 €
IVA (5%)			1,75 €

TOTAL FACTURA 36,66 €

2. Venta de energía

Energía	kWh	€/kWh	€/mes
Energía a mercado	112	0,150	16,80 €
IVA (21%)		21%	3,53 €

(2) TOTAL A COBRAR 20,33 €

3. Representación en mercado

Servicios	kWh	€/kWh	€/mes
Coste representación	112	0,0006	0,0672
IVA (21%)		21%	0,01 €

3) TOTAL A PAGAR 0,08 €

4. OTROS

IVPEE, Peaje Gen.			€/mes
IVPEE 7%	16,80 €	0%	- €
Retribución del OS	112	0,00014	0,02 €

4) TOTAL A PAGAR 0,02 €

[A] INGRESO NETO VENTA (2-3-4) 20,23 €

[B] PAGO POR CONSUMO 36,66 €

[B]-[A] TOTAL PAGO NETO 16,43 €

AHORRO: 68%

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

DETALLE DE LA FACTURA

Facturación por potencia contratada: Comprende dos conceptos: la facturación por peaje de acceso (resultado de multiplicar los kW contratados por el precio del término de potencia del peaje de acceso y el número de días del periodo de facturación) y la facturación por margen de comercialización fijo.

Importe por peaje de acceso: 3,45 kW x 38,043426 Eur/kW y año x (27/366) días	9,68 €	
Importe del término fijo de los costes de comercialización: 3,45 kW x 3,113 Eur/kW y año x (27/366) días	0,79 €	
		10,47 €

Facturación por energía consumida: Comprende dos conceptos: la facturación por peaje de acceso (resultado de multiplicar los kWh consumidos en el periodo de facturación por el precio del término de energía del peaje de acceso) y la facturación por coste de la energía (resultado de multiplicar los kWh consumidos por el precio del término del coste horario de energía del PVPC).

Importe por peaje de acceso: Consumo P1 18 kWh x 0,062012 Eur/kWh	1,12 €	
Consumo P3 79 kWh x 0,002215 Eur/kWh	0,17 €	
Importe por coste de la energía (*): Consumo P1 18 kWh x 0,051424 Eur/kWh (**)	0,92 €	
Consumo P3 79 kWh x 0,039144 Eur/kWh (**)	3,10 €	
		5,31 €

Aplicación del Bono Social: A la facturación por potencia contratada y por 97 kWh del total de la energía consumida, se le aplica un 25% de descuento por Bono Social.

Descuento Potencia 10,47 Eur x 25 %	-2,62 €
Descuento Energía ⁽¹⁾ 5,31 Eur x 25 %	-1,33 €

⁽¹⁾ Descuento Energía: El descuento por Bono Social se aplica al total del importe de "facturación por energía consumida", porque su consumo en esta factura no excede el límite con derecho a Bono Social:

Consumo del tramo: 97 kWh
Consumo de su factura con descuento por Bono Social: 97 kWh (Límite de consumo con derecho a Bono Social: 102 kWh = (1.380 kWh límite consumo anual establecido en RDL 15/2018 / 366 días año) x 27 días factura)
Consumo de su factura sin descuento por Bono Social: 0 kWh

Subtotal **11,83 €**

2

Compensación excedente Punta (2,368 kWh x 0,030684 Eur/kWh)	-0,07 €
Compensación excedente Valle (23,305 kWh x 0,03142 Eur/kWh)	-0,73 €

Impuesto de electricidad: Impuesto especial al tipo del 5,11269632% sobre el producto de la facturación de la electricidad suministrada

Impuesto electricidad (11,03 X 5,11269632 %)	0,56 €
--	--------

Alquiler de equipos de medida y control. Precio establecido que se paga por el alquiler de equipos de medida y control.

Alquiler equipos de medida y control (27 días x 0,026667 Eur/día)	0,72 €
---	--------

Subtotal otros conceptos **0,48 €**

Importe total	12,31 €	
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo del 21%		
IVA normal (21%) 21% s/ 12,31		2,59 €

TOTAL IMPORTE FACTURA **14,90 €**

El importe de su factura a PVPC previo a la aplicación del descuento por Bono Social, asciende a 20,13 €.

Autoconsumo con compensación de excedentes

Facturación por energía consumida: Comprende dos conceptos: la facturación por peaje de acceso (resultado de multiplicar los kWh consumidos en el periodo de facturación por el precio del término de energía del peaje de acceso) y la facturación por coste de la energía (resultado de multiplicar los kWh consumidos por el precio del término del coste horario de energía del PVPC).

Importe por peaje de acceso:

Consumo P1

18 kWh x 0,062012 Eur/kWh 1,12 €

Consumo P3

79 kWh x 0,002215 Eur/kWh 0,17 €

Importe por coste de la energía (*):

Consumo P1

18 kWh x 0,051424 Eur/kWh (**) 0,92 €

Consumo P3

79 kWh x 0,039144 Eur/kWh (**) 3,10 €

Compensación excedente Punta (2,368 kWh x 0,030684 Eur/kWh) -0,07 €

Compensación excedente Valle (23,305 kWh x 0,03142 Eur/kWh) -0,73 €

5,31 €

-0,80 €

En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no podrá ser superior a un mes. Asimismo, en el caso de que los consumidores y productores asociados opten por acogerse a este mecanismo de compensación, el productor no podrá participar de otro mecanismo de venta de energía.

RD 244/2019, Art. 14

En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no podrá ser superior a un mes. Asimismo, en el caso de que los consumidores y productores asociados opten por acogerse a este mecanismo de compensación, el productor no podrá participar de otro mecanismo de venta de energía.

Si el valor económico de la energía excedentaria es superior al valor económico de la energía consumida en un mes

**Batería virtual
o
Monedero virtual**

La comercializadora vende el excedente restante y lo compensa al consumidor en otra factura o suministro

Factura de octubre	Importe
Potencia a precio de coste	8,69 €
Consumo a precio de coste	64,82 €
Compensación simplificada	-73,99 €
Valoración de excedentes	-114,23 €
Limitación	40,24 €
Otros costes	1,32 €
Comisión de gestión	5,92 €
Impuestos	0,93 €
TOTAL ANTES DE LA BATERÍA VIRTUAL	7,69 €
DESCUENTO POR BATERÍA VIRTUAL	-7,69 €
TOTAL DESPUÉS DE LA BATERÍA VIRTUAL	0,00 €

Batería Virtual

Factura de noviembre	Importe
Potencia a precio de coste	8,69 €
Consumo a precio de coste	78,76 €
Compensación simplificada	-69,23 €
Valoración de excedentes	-69,23 €
Limitación	0,00 €
Otros costes	1,35 €
Comisión de gestión	5,92 €
Impuestos	2,82 €
TOTAL ANTES DE LA BATERÍA VIRTUAL	28,31 €
DESCUENTO POR BATERÍA VIRTUAL	-28,31 €
TOTAL DESPUÉS DE LA BATERÍA VIRTUAL	0,00 €

Los excedentes no caducan nunca. Si son suficientes, puedes tener **FACTURAS CERO DE POR VIDA.**

Autoconsumo individual

← **Real Decreto 244/2019** →

Autoconsumo colectivo

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

Autoconsumo INDIVIDUAL

Un consumidor asociado

O

Autoconsumo COLECTIVO

Varios consumidores asociados

Instalación PRÓXIMA en RED INTERIOR
Conexión Red interior.

Instalación PRÓXIMA a TRAVÉS DE RED
Conexión a red BT del mismo centro de transformación.
Distancia entre contadores generación y consumo < 500 m.
Misma referencia catastral (14dígitos).

SIN excedentes (individual)
Mecanismo anti-vertido.

SIN excedentes
ACOGIDA a compensación (colectivo)
Mecanismo anti-vertido.

CON excedentes
ACOGIDA a compensación
Fuente renovable.
Potencia de producción ≤ 100kW.
Si aplica, contrato único consumo-auxiliares.
Contrato de compensación
No hay otro régimen retributivo.

CON excedentes
NO ACOGIDA a compensación
Resto de instalaciones con excedentes.

CON excedentes
NO ACOGIDA a compensación
Instalaciones con excedentes.

CONSUMIDOR
Titular del suministro
PRODUCTOR
No existe
TITULAR INSTALACIÓN
Consumidor
PROPIETARIO
Puede ser diferente

CONSUMIDOR
Titular del suministro
PRODUCTOR
Titular de la instalación
TITULAR INSTALACIÓN
El inscrito en el registro de autoconsumo
PROPIETARIO
Puede ser diferente

CONSUMIDOR
Titular del suministro
PRODUCTOR
Titular de la instalación
TITULAR INSTALACIÓN
El inscrito en el registro de autoconsumo y RAIPEE
PROPIETARIO
Puede ser diferente

CONSUMIDOR
Titular del suministro
PRODUCTOR
Titular de la instalación
TITULAR INSTALACIÓN
El inscrito en el registro de autoconsumo y RAIPEE
PROPIETARIO
Puede ser diferente

Guía IDAE 021: Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo (edición v.5.1)

Madrid, enero de 2023.

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

Autoconsumo colectivo como instrumento

El único instrumento legal que facilita el **desarrollo de iniciativas colectivas de energía** es el autoconsumo colectivo (***Real Decreto 244/2019***, Real Decreto-Ley 15/2018).

- **Coeficientes de reparto fijos anuales**
- **Coeficientes horarios de reparto comunicados con antelación cada 4 meses (*Orden TED/1247/2021*)**

Coeficientes de reparto en función de:

- la potencia a facturar de cada uno de los consumidores asociados participantes,
- la aportación económica de cada uno de los consumidores para la instalación de generación,
- o cualquier otro criterio siempre que se refleje en el acuerdo firmado por todos los participantes

En red interior

A través de la red

Autoconsumo colectivo como instrumento

- i. La instalación de generación está conectada a la red interior de los consumidores asociados o unida a éstos **a través de líneas directas**.
- ii. La instalación de generación esté conectada a cualquiera de las **redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación**.
- iii. La generación y los consumos asociados se encuentren conectados **a distancia entre ellos inferior a 500 metros (en BT o AT)**.
- iv. **La generación y los consumos asociados estén ubicados en una misma referencia catastral según sus primeros 14 dígitos**

LA MEDIDA IMPULSARÁ EL DESARROLLO DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

El Gobierno elimina el límite de 500 metros para el autoconsumo solar compartido a través de la red

[Xavi Moret](#)

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO, ENERGÍA FOTOVOLTAICA, AHORRO ENERGÉTICO

 COMPARTIR

 TWEET

 LINKEDIN

 MENÉAME

Real Decreto-ley
18/2022, de 18 de
octubre **amplía a**
1000 metros

El Gobierno amplía a 2 km el límite para el autoconsumo compartido

La Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado esta tarde que se ampliará el límite de redes de autoconsumo hasta los dos kilómetros del núcleo urbano.

NOVIEMBRE 2, 2022 **PILAR SÁNCHEZ MOLINA**

AUTOCONSUMO

MERCADOS

POLÍTICA

ESPAÑA

Real Decreto- ley 20/2022, de 27 de diciembre amplía a 2000 metros

Solo para fotovoltaica en
cubiertas y tejados,
estructuras y suelo
industrial

En Portugal:

- 2 km en baja tensión (BT)
- 5 km en media tensión (AT)
- 10 km en alta tensión (AT)

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre

- Elimina la limitación de un solo titular en una misma cubierta con distintas instalaciones fotovoltaicas.
- Para la realización de un autoconsumo colectivo podrá constituirse una comunidad de energías renovables, que actuará en representación de los consumidores.
- Simplificación administrativa para cualquier instalación de generación renovable de pequeño tamaño de hasta 500 kW (no será precisa autorización administrativa previa y de construcción).

Autoconsumo colectivo como instrumento

Condiciones para que los consumidores de una instalación de autoconsumo colectivo puedan repartirse la energía producida:

- Deben pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo
- No es necesario que todos los consumidores tengan contrato de suministro de electricidad con la misma comercializadora.
- Deben comunicar de forma individual, directamente a la distribuidora o a través de la comercializadora, el acuerdo firmado con los criterios de reparto.
- No se establecen limitaciones de potencia máxima en la instalación de generación para autoconsumo colectivo.
- Se puede realizar en baja o en alta tensión (***Real Decreto-ley 29/2021***). Se pagan peajes por energía autoconsumida en caso de instalaciones próximas a través de red en alta tensión.
- Dado que existe la alternativa de vender o compensar los excedentes en caso que no se autoconsume la energía producida, es posible dimensionar la instalación de manera que se inyecte energía neta a la red eléctrica.
- **Lo más rentable es dimensionar la instalación para autoconsumir la máxima cantidad posible de energía producida (subvenciones, autoconsumo mínimo 80%).**

- Lo más rentable es dimensionar la instalación para autoconsumir la máxima cantidad posible de energía producida **(los excedentes cada vez recibirán menos ingresos)**.

TIPOS DE ESQUEMAS DE CONEXIÓN

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión.	Edición 2 ^a 04-2022

<https://www.edistribucion.com/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/materiales-electricos-normas.html>

TIPOS DE ESQUEMAS DE CONEXIÓN

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PRÓXIMAS DE RED INTERIOR

AUTOCONSUMO INDIVIDUAL SIN EXCEDENTES

CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL	ESQUEMA 4
CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO CENTRALIZADO	ESQUEMA 5

AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES

CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL	ESQUEMA 6
CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO CENTRALIZADO	ESQUEMA 7
CONEXIÓN EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL	ESQUEMA 8
CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES	ESQUEMA 9

AUTOCONSUMO COLECTIVO SIN EXCEDENTES

CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES	ESQUEMA 12a
CONEXIÓN EN LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	ESQUEMA 12b

AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES

CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES	ESQUEMA 13a
CONEXIÓN EN LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	ESQUEMA 13b

TIPOS DE ESQUEMAS DE CONEXIÓN

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PRÓXIMAS A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES

CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT Y SUMINISTRO ASOCIADO INDIVIDUAL	ESQUEMA 10a
CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Y SUMINISTRO ASOCIADO INDIVIDUAL	ESQUEMA 10b
CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT Y SUMINISTRO ASOCIADO CENTRALIZADO	ESQUEMA 11a
CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Y SUMINISTRO ASOCIADO CENTRALIZADO	ESQUEMA 11b

AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES

CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT	ESQUEMA 14
CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES	ESQUEMA 15
CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL	ESQUEMA 16

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR

5

9

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA A TRAVÉS DE RED DE DISTRIBUCIÓN

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO COLECTIVO PRÓXIMA DE RED INTERIOR

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO COLECTIVO PRÓXIMA DE RED INTERIOR

13b

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO COLECTIVO PRÓXIMA A TRAVÉS DE RED DISTRIBUCIÓN

Red BT e-distribución

14

Nota:

Esquema propuesto a modo de ejemplo; existen múltiples configuraciones posibles.

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO COLECTIVO PRÓXIMA A TRAVÉS DE RED DISTRIBUCIÓN

Red BT e-distribución

15

Nota:

Esquema propuesto a modo de ejemplo; existen múltiples configuraciones posibles.

Peajes por la energía autoconsumida en instalaciones próximas a través de red

Nivel de tensión	Término de energía de los peajes de autoconsumidores (€/kWh)					
	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6
Baja tensión	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1 < U < 30 kV	0,009252	0,007303	0,003069	0,00244	0,000201	0,000201
30 ≤ U < 72,5 kV	0,005209	0,004332	0,001534	0,001092	0,000067	0,000067
72,5 ≤ U < 145 kV	0,004158	0,003266	0,001285	0,000962	0,000113	0,000113
U ≥ 145 kV	0,008625	0,006738	0,002988	0,001948	0,000153	0,000153

Precios vigentes desde 1 de enero de 2023

Fundamentos de Comunidades Energéticas

1. Las energías renovables están cambiando el sector eléctrico
2. Comunidades energéticas
3. Autoconsumo colectivo como instrumento
4. Algunos ejemplos de comunidades energéticas locales
5. Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza

Actur es **BARRIO SOLAR**[®]

La primera comunidad de energía solar y solidaria de España.
Un proyecto sostenible, de proximidad, solidario
y que te permite ahorrar.

De proximidad
Solidario
Ahorra €
Renovable

El Ayuntamiento de Zaragoza, EDP y ECODES impulsan el primer Barrio Solar renovable y solidario

Primera instalación de autoconsumo colectivo en España que facilitará el uso compartido de una energía renovable y solidaria

El Ayuntamiento de Zaragoza, EDP y ECODES impulsan el primer "Barrio Solar" renovable y solidario en España.

El Ayuntamiento de Zaragoza, EDP y ECODES impulsan el primer Barrio Solar renovable y solidario

D.3 Autoconsumo colectivo CON excedentes y CON compensación, A TRAVÉS DE RED con al menos un consumidor conectado en RED INTERIOR

En esta configuración existen varios consumidores asociados que se conectan a la instalación a través de la red de distribución. Sin embargo, la instalación generadora se conecta a la red interior (que incluye las instalaciones de enlace) de, como mínimo, uno de los consumidores asociados.

Al ser modalidad CON excedentes, existirán dos sujetos: productor y consumidores, que podrán ser personas físicas o jurídicas diferentes.

La instalación de autoconsumo (FV en el ejemplo) dispone de un contador bidireccional de generación neta. Cada consumidor asociado dispone únicamente de un contador, que será el de suministro, que registrará la medida de toda la energía que llega a cada consumidor.

Al ser un autoconsumo colectivo, los consumidores asociados deberán acordar el criterio de reparto de la energía que se genere y firmar el correspondiente "acuerdo de reparto" donde figure el coeficiente β que le corresponde para cada consumidor. Este acuerdo se remitirá a la distribuidora.

1 minuto de lectura

Comunidades Energéticas Industriales

Mercazaragoza creará una comunidad energética industrial pionera en España con el apoyo de la Universidad de Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, **Jorge Azcón**, ha anunciado la creación de MercaEnergy -en la primera plataforma agrícola del valle del Ebro, que es **Mercazaragoza**, donde más de 120 empresas están ubicadas- mediante una comunidad energética que tendrá una única referencia catastral y conllevará ventajas en los planes de negocio, además de que las empresas que se acojan reducirán en un 27 por ciento la factura energética.

La generación de energía limpia y sostenible "será una parte fundamental del desarrollo de las ciudades" ha dicho en su intervención en la Jornada de Comunidades Energéticas, que tiene lugar en Crevillente (Alicante).

16 de septiembre de 2021

Online desde Crevillent (Alicante) - 10:00 a 13:15 h.

**COMUNIDADES ENERGÉTICAS:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA**

#ComunidadesEnergéticas

Con ocasión del evento se inaugurará la primera célula de autoconsumo colectivo del **Proyecto COMPTEM**

Teresa Ribera
vicepresidenta tercera y
ministra para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico

Sara Aagesen
secretaria de Estado
de Energía

Joan Groizard
director general IDAE

Joaquín Mas
director general
ENERCOOP

C:\Users\jincor\Mercaragoza, S.A\Departamento Técnico - NUEVA DISTRIBUCION\ZARAGOZA UNIDAD ALIMENTARIA\VEDES\VEDES modifi JR 07-06-2021.dwg, MPI PLACAS SOLARES

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA, S.A.
 Carretera de Cogollada, 65; Tel. 978-46-41-80 50014 ZARAGOZA

UNIDAD ALIMENTARIA PLANTA GENERAL IMPLANTACION PLACAS SOLARES

CODIGO PLANO
IMPS- 0.01

REVISION
01

ESCALAS		
	NOMBRE	FECHA
	J.R.E	10.07.21
	D.M.G.	10.07.21

Comunidad Energética Mercaenergy

- Potencial de instalación de 5,64 MW fotovoltaicos (producción 7,90 GWh)
- Dimensionamiento óptimo para consumo propio y las 30 empresas adheridas de 2,83 MW.
- Constituida como cooperativa

RESUMEN ENERGÉTICO	
Demanda eléctrica (kWh/año)	12.387.782
Generación FV (kWh/año)	3.966.390
Autoconsumo FV(kWh/año)	3.040.820
Excedentes (kWh/año)	925.570
Consumo desde red (kWh/año)	9.346.963
Aprovechamiento FV (%)	76,66%
Excedentes (%)	23,34%
Autosuficiencia FV (%)	24,55%
Consumo desde red (%)	75,45%

674 toneladas anuales de CO2 evitadas

RESULTADOS ECONOMICOS	
Inversión Total (sin IVA) (€):	1.983.360
Periodo de amortización (años)	6,1
Flujo de caja acumulado año 25 (€)	5.957.483
TIR(%)	15,92%
Ahorro en el coste de la energía	27,44%

Comunidad energética Luco de Jiloca

*La **Comunidad Energética de Luco de Jiloca** (Teruel) es un proyecto de economía social que consta de dos partes:*

- la instalación de un huerto solar de autoconsumo de energía renovable fotovoltaica.*
- y una parte social de desarrollo y empoderamiento de la ciudadanía local.*

El huerto solar consta de 92 paneles de 530 W JA Solar Bifacial Double Glass 3.0 instalados sobre estructuras de hormigón prefabricadas (Solarbloc) que facilitan la instalación en el terreno, sin necesidad de anclaje alguno ni cimentación. La potencia total, definida por sus dos inversores HUAWEI SUN2000 30KTL 30 kW cada uno, completan los 60 kW de la instalación.

Comunidad energética Luco de Jiloca

*LUCO ENERGIA es una **Sociedad Cooperativa sin ánimo de lucro de consumidores y usuarios** constituida en junio de 2021, de participación abierta y voluntaria, donde el control efectivo lo ejercen los propios socios y cuyo objeto es ofrecer beneficios energéticos, medioambientales, económicos, sociales y culturales a sus miembros y su entorno, situado en la localidad turolense de Luco de Jiloca.*

*Está integrada por **27 socios**, entre los que se incluyen 25 vecinos de la localidad, una empresa local y el Ayuntamiento de Calamocha. Consta de un Consejo Rector y una Asamblea General.*

Carlos Martín, María Navarro, Víctor Cañizares y Carlos Ariñez, impulsores de la cooperativa de autoconsumo solar en Luco de Jiloca (Teruel) | **Víctor Barro / gentecomprometida.org**

JALÓN

Co-funded by
the European Union

BENEFICIARIES

Name	Type
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Participant
Comarca de la Comunidad de Calatayud	Participant
HOLTROP SLP	Participant
ASOCIACION LA DEVANADERA	Participant
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	Coordinator
COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD	Participant
ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO	Participant
CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Participant
UNIVERSIDADE DE EVORA	Participant

Fundamentos de Comunidades Energéticas

1. Las energías renovables están cambiando el sector eléctrico
2. Comunidades energéticas
3. Autoconsumo colectivo como instrumento
4. Algunos ejemplos de comunidades energéticas locales
5. Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza

CATEDRA DE COMUNIDADES ENERGETICAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

<http://catedracomunidadesenergeticas.unizar.es/>

<http://catedracomunidadesenergeticas.unizar.es/>

Intensa actividad de divulgación

Universidad
Zaragoza

- **"Perspectivas de la crisis energética e impacto en las comunidades de regantes"**, Jornada Técnica AERYD Impacto del coste energético en el regadío, Instituto de la Ingeniería de España, Madrid, 25 de octubre de 2022
- **"Autoconsumo colectivo y comunidades energéticas locales"**, Federación de Barrios de Zaragoza, 18 de octubre de 2022
- **"Claves y perspectivas de los mercados energéticos. Explicación de las facturas eléctricas de las cooperativas con el mecanismo de compensación del gas. Oportunidades del autoconsumo fotovoltaico"**, Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Zaragoza, 27 de septiembre de 2022
- **"Soluciones para la integración de la energía solar fotovoltaica en las estaciones de bombeo de riego"**, JORNADA TÉCNICA SOBRE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, FEMOGA, Sariñena, Huesca, 16 de septiembre de 2022
- **"Impactos sociales de las EERR en Aragón. El papel del consumidor en la transición energética"**, Jornada ENERGÍAS RENOVABLES: UNA ALTERNATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ARAGON, Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, 19 de abril de 2022.
- **"Situación del mercado eléctrico, cambios regulatorios y comunidades energéticas"**, FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ARAGÓN, Zaragoza, 24 de febrero de 2022.
- **"Autoconsumo colectivo y RD 244/2019"**, Jornada Autoconsumo y comunidades energéticas en el ámbito urbano, GOBIERNO DE ARAGÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, Zaragoza, 28 de enero de 2022.
- **"Energía y Pacto Verde – Jornada técnica sobre Comunidades energéticas: posibilidades y beneficios"**, EXPOFIMER Feria internacional de mantenimiento de energías renovables, 15 de diciembre de 2021.
- **"Comunidades energéticas, áreas industriales y el reto demográfico"**, Jornada de puesta en valor de las áreas industriales, FEDERACIÓN DE POLÍGONOS EMPRESARIALES DE ARAGÓN, Zaragoza, 9 de diciembre de 2021.
- **"Comunidades energéticas locales: una oportunidad para las ciudades"**, Foro internacional CIDEU, Zaragoza, 17 de noviembre de 2021.
- **"Jornada Movilidad eléctrica y autoconsumo fotovoltaico en cooperativas agroalimentarias"**, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 28 de septiembre de 2021.

HERALDO

CLÚSTER
ENERGÍA
ARAGÓN

GOBIERNO
DE ARAGÓN

#AragonConLuzPropia

JORNADA
—
Aragón
con luz propia

CATEDRA DE COMUNIDADES ENERGETICAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INICIO

LA CÁTEDRA

DOCUMENTOS ÚTILES

LEGISLACIÓN

CONTACTO

Inicio / Documentos útiles

Documentos útiles

- IDAE: [Guía para el fomento de Comunidades Energéticas Locales](#)
- Amigos de la Tierra: [Comunidades energéticas: una guía práctica para impulsar la energía comunitaria](#)
- González Ríos, Isabel. [Las «Comunidades energéticas locales»: un nuevo desafío para las entidades locales](#). Revista Vasca de Administración Pública, nº 117, 2020, pp. 147-193
- AIGUASOL: [Comunitats Energètiques Locals, Guia per a l'Administració local](#)
- Comisión Europea (JRC): [Energy communities: an overview of energy and social innovation](#)
- Comisión Europea (JRC): [Blockchain in energy communities](#)
- Council of European Energy Regulators (CEER): [Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities](#)
- Proyecto ASSET: [Energy communities in the European Union](#)
- Proyecto REScoop Plus: [Final Report on Best Practices and Legal barriers for supplying REScoops and promoting energy efficiency](#)
- Proyecto COMPILE: [Energy Community Definitions](#)
- Proyecto COMPILE: [Collective self-consumption and energy communities: Trends and challenges in the transposition of the EU framework \(Dec. 2020\)](#)
- Frieden et al. [Overview of emerging regulatory frameworks on collective self-consumption and energy communities in Europe](#), 16th International Conference on the European Energy Market (EEM), Ljubljana, Eslovenia, 2019

Legislación

UNION EUROPEA

Legislación sobre COMUNIDADES ENERGETICAS

- Comunidades de Energías Renovables: [DIRECTIVA \(UE\) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables](#)
- Comunidades Ciudadanas de Energía: [DIRECTIVA \(UE\) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad](#)

ESPAÑA

Planes y estrategias

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030: [PNIEC 2021-2030](#)
- Almacenamiento de energía: [Estrategia Nacional de Almacenamiento Energético](#)
- Hidrógeno: [Hoja de ruta del hidrógeno](#)
- Comunidades Energéticas Locales: [Consulta pública previa sobre Comunidades Energéticas Locales](#)
- Comunidades Energéticas Locales: [Expresión de interés sobre Comunidades Energéticas Locales](#)
- Autoconsumo: [Consulta pública previa sobre la Estrategia Nacional de Autoconsumo](#)

Legislación sobre COMUNIDADES ENERGETICAS

- Definición de Comunidades de Energías Renovables y Agregadores: [Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica](#)

Legislación sobre AUTOCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

- Autoconsumo de energía eléctrica: [Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico](#)
- Autoconsumo de electricidad: [Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores](#)
- Autoconsumo de energía eléctrica: [Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica](#)
- Esquemas de conexión de equipos de medida: [Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico](#)

Legislación sobre CONEXION A LA RED ELECTRICA

- [Orden Reguladora del concurso público para la concesión de capacidad de acceso en el nudo de transición justa Mudejar 400 kV y se procede a su convocatoria](#)

<http://catedracomunidadesenergeticas.unizar.es/>

1542

Universidad Zaragoza

<http://catedracomunidadesenergeticas.unizar.es>

Universidad Zaragoza

José María Yusta Loyo

Dr. Ingeniero Industrial

Profesor Titular de Universidad

Director de la Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas

Director de la Cátedra de Transición Energética Municipal

Director de la Cátedra ISDEFE de Energía

www.unizar.es/jmyusta

jmyusta@unizar.es

ANNEX A. Materials for the workshops

2. General Aspects. Energy Communities.

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

JALÓN

Material de formación COMUNIDADES ENERGÉTICAS

José María Yusta Loyo

Dr. Ingeniero Industrial
Profesor Titular de Universidad

Director de la Cátedra de Comunidades Energéticas de la
Universidad de Zaragoza

1542

Universidad
Zaragoza

Octubre 2023

Co-funded by
the European Union

Índice

1. Las energías renovables están cambiando el sector eléctrico	3
2. Comunidades energéticas	6
3. Autoconsumo colectivo	9
4. Ejemplos de comunidades energéticas	16
Referencias.....	18

1. Las energías renovables están cambiando el sector eléctrico

Las energías renovables están cambiando aceleradamente el paradigma del sector eléctrico. Aunque los proyectos de parques eólicos llevan implantándose desde finales del siglo XX, la tecnología solar fotovoltaica está ganando un enorme protagonismo en la actualidad. En los últimos diez años, el coste de un proyecto fotovoltaico para producir electricidad se ha dividido por diez (BloombergNEF, 2023).

FIGURA 1. Evolución de los costes de distintas tecnologías para la producción y el almacenamiento de energía eléctrica entre 2009 y 2023. Fuente: BloombergNEF, 2023.

También el resto de tecnologías renovables han disminuido sus costes, pero la energía solar presenta algunas particularidades que la convierten en una solución muy competitiva: es modular, se puede aplicar en cualquier parcela, cubierta de edificación, marquesina de aparcamiento, etc., no tiene grandes elementos móviles, tiene un coste de mantenimiento muy reducido, es más fácil de integrar ambientalmente... Y aunque existen debates abiertos en relación a la seguridad del suministro eléctrico con las distintas tecnologías de producción, es un hecho indiscutible que la construcción de una planta de generación eléctrica fotovoltaica o eólica es hoy más económica y rápida frente a la alternativa de construcción de una central nuclear o de gas natural, y tiene un coste de la energía producida más barato a lo largo de su vida útil (Lazard, 2023).

Levelized Cost of Energy Comparison—Unsubsidized Analysis

Selected renewable energy generation technologies are cost-competitive with conventional generation technologies under certain circumstances

FIGURA 2. Coste nivelado de la energía de las tecnologías de producción de energía eléctrica. Fuente: Lazard, 2023.

De esta forma, las energías renovables se han puesto en el centro de todas las políticas públicas. En particular, tanto la Comisión Europea como el gobierno español han propuesto estrategias y hojas de ruta para alcanzar lo antes posible un escenario energético basado al máximo en renovables, reduciendo el impacto ambiental causado por las tecnologías de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles, reduciendo el coste de la electricidad en el mercado eléctrico, y disminuyendo la dependencia energética de terceros países (España importa casi el 100% del petróleo y gas que consume). En el caso de nuestro país, el *Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC, 2021)* establece ambiciosos objetivos de descarbonización del mix energético:

En 2030:

- 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990
- 42% de renovables sobre el consumo total de energía final
- 39,6% de mejora de la eficiencia energética
- 74% renovable en la generación eléctrica (48% en 2021)

En 2050:

- Sistema eléctrico 100% renovable

Recientemente, el gobierno español ha presentado un borrador de actualización del PNIEC, aumentando la ambición en potencia instalada en energías renovables para 2030 respecto al plan anterior: de 50 a 62 GW en eólica, de 39 a 76 GW en fotovoltaica, de 20 a 22 GW en almacenamiento, y otros.

Este despliegue de energías renovables se ha convertido, en los últimos años, en una prioridad aún más urgente, por la necesidad de reducir la dependencia del suministro de gas procedente de Rusia, y por el elevado incremento de los precios de la electricidad asociado al histórico aumento de los precios internacionales del gas natural. Así, las energías renovables se han convertido en parte de la solución, y España se verá especialmente beneficiada de esta coyuntura dados sus recursos naturales eólico y solar. Los mercados de futuros de electricidad ya anticipan que el precio de la electricidad en España será uno de los más baratos de Europa, en particular menor que en Francia y Alemania.

A pesar de los elevados precios diarios del mercado eléctrico mayorista en los últimos años, el efecto de la penetración de la producción eólica y solar ya comienza a sentirse en el perfil de los precios. Así, en días con buena disponibilidad de viento y sol, ya se están alcanzando precios más baratos en las horas centrales del día que por la noche (barras verdes de la figura 3), siendo que en horas nocturnas la demanda es notablemente inferior (línea azul de la figura 3).

FIGURA 3. Precios horarios del mercado eléctrico español y contribución de las distintas tecnologías de generación de electricidad. Fuente: OMIE, 03/10/2023, www.omie.es

La reducción de costes de todas las energías renovables, pero especialmente de la fotovoltaica, ha convertido a los consumidores en agentes activos en la producción de energía eléctrica. La

fácil instalación de paneles solares en cualquier ubicación con suficiente radiación solar permite que cualquier particular o empresa pueda producir y autoconsumir parte de la energía eléctrica que necesita. De esta forma, no solo las compañías energéticas están participando en el proceso de transición energética a un escenario 100% renovable, con proyectos de gran escala, sino que también los consumidores se están convirtiendo en protagonistas mediante su aportación en forma de generación local para su propio consumo.

En 2022 se instalaron en España 2.649 MW de generación fotovoltaica en régimen de autoconsumo, de los cuales un 39% de la potencia correspondió a instalaciones residenciales (1.024 MW) y un 61% a proyectos industriales (1.625 MW). La instalación tipo residencial representativa del año 2022 es una instalación de 4,6 kW de potencia, sin almacenamiento, con una inversión media de 7.855 € por cada instalación (APPA, 2023).

Este valor representa un récord histórico, sumando más de 5.000 MW de autoconsumo ya instalados en España. Estas cifras ilustran la rentabilidad de estas inversiones para los consumidores, lo que ha acelerado la aparición de empresas de servicios e instalaciones dedicadas al sector del autoconsumo de energía. Estas empresas están proponiendo, además, nuevos modelos de negocio para compartir la producción de electricidad con otros consumidores, aprovechando los avances legislativos en materia de autoconsumo colectivo y comunidades energéticas.

2. Comunidades energéticas

Aunque ya existían las cooperativas de consumo, particularmente en algunas CCAA con desarrollo legal propio de estas figuras, las comunidades energéticas suponen un nuevo impulso del papel de los consumidores en la transición energética. Esencialmente, una comunidad energética produce y reparte la energía generada entre sus miembros, con objeto de reducir su factura energética y su impacto ambiental en el consumo de energía. También pueden firmar acuerdos con terceros para la compra adicional de energía o la venta de excedentes de la producción. Además, pueden compartir servicios de eficiencia energética, movilidad eléctrica y otros. Las tecnologías utilizadas son principalmente renovables, para la producción de energía (eólica, solar, minihidroeléctrica, biomasa), y tecnologías eficientes en el consumo (bombas de calor, aerotermia, cogeneración de distrito).

FIGURA 4. Actividades de una comunidad energética

La estructura organizativa y la forma de propiedad de estas comunidades energéticas son muy diversas, ya que dependen del marco legal y de las estructuras mercantiles típicas de cada país. Pueden constituirse como cooperativa, asociación, sociedad limitada, etc. Y respecto a su tamaño, no hay límites geográficos, ya que pueden ser de ámbito local, regional o nacional. Alemania, Dinamarca, Holanda y Gran Bretaña son los países con mayor tradición de este tipo de figuras.

FIGURA 5. Comunidades energéticas en distintos países europeos. Fuente: Caramizaru, 2020

Los ciudadanos, las pymes o las administraciones locales pueden participar en una comunidad energética con distintos roles, dependiendo de su disponibilidad y recursos:

- **Socio usuario:** se adhieren a la comunidad energética mediante un contrato de compra de electricidad, cubriendo su consumo con la energía producida o adquirida por la comunidad.
- **Socio facilitador:** además de participar como posible socio usuario, aporta un tejado o un solar a disposición de la comunidad para ubicar una instalación fotovoltaica, obteniendo a cambio un ingreso económico de la comunidad.
- **Socio inversor:** participa cofinanciando la inversión en las instalaciones y los costes de funcionamiento de la comunidad energética, a cambio de una rentabilidad razonable por su dinero.

En la legislación de la Unión Europea coexisten dos figuras distintas en el ámbito de las comunidades energéticas:

- Las **comunidades de energías renovables**, propuestas en la *Directiva (UE) 2018/2001*, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (energía renovable eléctrica y térmica, autoproducción in-situ).
- Las **comunidades ciudadanas de energía**, propuestas en la *Directiva (UE) 2019/944*, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (solo energía eléctrica, sin limitación de distancia).

Existen algunas diferencias entre ambas figuras: en la composición de las entidades que pueden formar parte, en las distancias permitidas, en las tecnologías a utilizar, etc. Si bien ambas son de

aplicación en el caso de una comunidad energética local para compartir in-situ la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

El *Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030* estableció, en su “Medida 1.13. **Comunidades energéticas locales**”, las líneas de actuación para desarrollar el marco normativo apropiado que defina estas entidades jurídicas y favorezca su desarrollo (PNIEC, 2021). Asimismo, en diciembre de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realizó una consulta pública previa, con el objetivo de recoger la opinión sobre el planteamiento para la transposición de las directrices europeas con contenidos relacionados con Comunidades Energéticas Locales al ordenamiento jurídico español.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) consideró, en sus resoluciones de convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en 2020, que pueden ser socios o miembros de una comunidad energética renovable los situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables, si desarrollan su actividad o residen a, como máximo, veinticinco kilómetros a la redonda del emplazamiento del proyecto.

Sin embargo, esta distancia no está recogida en ninguna disposición legal española, y la organización y funcionamiento de las comunidades energéticas están condicionados al futuro desarrollo reglamentario que realice el gobierno, que amparen e impulsen con seguridad jurídica la creación de estas comunidades.

De las directivas europeas, el gobierno español solo ha transpuesto a legislación nacional, por el momento, las definiciones (*Ley 24/2013, artículo 6*), y los derechos y obligaciones de las comunidades energéticas (*Ley 24/2013, artículos 12 bis, 12 ter*).

En el Artículo 6 de la *Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico*, se definen las figuras de las comunidades de energías en España como sigue:

<< j) Las **comunidades de energías renovables** son entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o **miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables** que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean **personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios** y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.>>

k) Las **comunidades ciudadanas de energía** son entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean **personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas**, y cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros, socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera. >>

En 2023, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado un proyecto de Real Decreto por que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, que por el momento no ha sido tramitado ni aprobado (MITECO, 2023).

Se resaltan algunos aspectos interesantes de esta propuesta de regulación de las comunidades energéticas:

- Las comunidades de energías renovables deben estar formadas por un mínimo de 5 socios o miembros.

- Un miembro o socio no puede controlar más del 51% de los votos, ni tener la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
- Se considera que los miembros de una comunidad están situados en las proximidades de un proyecto de energías renovables de dicha comunidad:
 - cuando el proyecto sea desarrollado en municipios de hasta 5.000 habitantes, aquellas personas que sean las propietarias de bienes inmuebles, tengan su residencia habitual o sean titulares de un punto de suministro en el municipio donde se desarrolla el proyecto, así como los de municipios directamente colindantes con éste, siempre que la población de éstos considerados individualmente no sea superior a 50.000 habitantes y que la población del conjunto de los municipios, incluyendo aquel en el que se desarrolla el proyecto, no sea superior a 50.000 habitantes.
 - cuando el proyecto sea desarrollado en municipios de entre 5.001 y 50.000 habitantes, aquellas personas que sean las propietarias de bienes inmuebles tengan su residencia habitual o sean titulares de un punto de suministro en el municipio donde se desarrolla el proyecto.
 - cuando los proyectos sean desarrollados en municipios de más de 50.000 habitantes, aquellas personas que sean las propietarias de bienes inmuebles, tengan su residencia habitual o sean titulares de un punto de suministro en un radio de cinco kilómetros a la redonda del emplazamiento del primer proyecto finalizado de la comunidad de energías renovables.

Es importante destacar que las comunidades energéticas pueden compartir la energía producida por las instalaciones propiedad de la comunidad, pero en caso de que se utilicen infraestructuras de las redes eléctricas para el transporte de la energía, no quedarán exentas de los costes, cargos, gravámenes e impuestos pertinentes.

3. Autoconsumo colectivo

El instrumento que facilita el desarrollo de iniciativas colectivas de energía es, actualmente, el **autoconsumo colectivo**, que está permitido en España desde 2019 gracias al *Real Decreto 244/2019, de 5 de abril*, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE, 2019). Este decreto completa las medidas enunciadas en el *Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre* (BOE, 2018).

Allí se propone la siguiente definición de autoconsumo colectivo: **consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación próximas a las de consumo y asociadas a las mismas**. Las instalaciones de generación pueden ser de cualquier tecnología, si bien para acogerse al mecanismo de compensación deben ser de origen renovable.

Los consumidores asociados a un autoconsumo colectivo no tienen por qué estar todos en el mismo edificio, ya que es posible realizarlo a través de la red eléctrica de la empresa distribuidora. Compartir la energía producida será posible si se cumple alguna de las siguientes condiciones de conexión:

- i. La instalación de generación está conectada a la red interior de los consumidores asociados o unida a éstos a través de líneas directas.
- ii. La instalación de generación esté conectada a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación.

- iii. La generación y los consumos asociados se encuentren conectados en baja o alta tensión y a una distancia entre ellos inferior a 2000 metros si la instalación se realiza mediante paneles solares fotovoltaicos en cubiertas, tejados, estructuras o suelo industrial, o 500 metros en otro caso (modificado por *Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre*, (BOE, 2022 ter)). A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta (modificado por *Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre*, se permite tanto en baja como en alta tensión (BOE, 2021)).
- iv. La generación y los consumos asociados estén ubicados en una misma referencia catastral según sus primeros 14 dígitos (caso de algunos polígonos industriales)

Las instalaciones próximas y asociadas que cumplan la condición i de esta definición se denominan instalaciones próximas de red interior. Las instalaciones próximas y asociadas que cumplan las condiciones ii, iii o iv se denominan **instalaciones próximas a través de la red**.

De esta forma, es posible compartir la producción de electricidad de instalaciones de generación situadas en un mismo edificio o en otra localización en las proximidades, por ejemplo en un solar.

No se establecen limitaciones de potencia máxima en la instalación de generación para autoconsumo colectivo. Dado que existe la alternativa de vender o compensar los excedentes en caso que no se autoconsume la energía producida, es posible dimensionar la instalación de manera que se inyecte energía neta a la red eléctrica. No obstante, conviene conocer el perfil de demanda de los consumidores asociados a la instalación de generación y dimensionarla para obtener un retorno razonable de la inversión. En general, lo más rentable es dimensionar una instalación de este tipo para autoconsumir el máximo posible de la energía producida.

FIGURA 6. Reparto de la energía producida en un autoconsumo colectivo. Fuente: IDAE, 2023.

Reparto de la energía producida

Según se indica en el *Real Decreto 244/2019*, se han de cumplir algunas condiciones para que los consumidores de una instalación de autoconsumo colectivo puedan repartirse la energía producida:

- Deben pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo (con/sin excedentes, con/sin compensación).
- No es necesario que todos los consumidores que compartan la instalación de autoconsumo compartido tengan contrato de suministro de electricidad con la misma comercializadora.
- Deben comunicar de forma individual, directamente a la empresa distribuidora o a través de la empresa comercializadora, el acuerdo firmado por todos los participantes que recoja los criterios de reparto.
- El valor de los coeficientes de reparto puede ser:
 - Coeficientes de reparto fijos anuales (*Real Decreto 244/2019*)
 - Coeficientes horarios de reparto comunicados con antelación cada 4 meses (*Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre*) (BOE, 2021 bis)
- El valor de los coeficientes de reparto podrá determinarse en función de:
 - la potencia a facturar de cada uno de los consumidores asociados participantes,
 - la aportación económica de cada uno de los consumidores para la instalación de generación,
 - o cualquier otro criterio siempre que se refleje en el acuerdo firmado por todos los participantes

Modalidades de autoconsumo

El *Real Decreto 244/2019* establece las modalidades de autoconsumo:

- **AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES:** no se puede inyectar energía a la red en ningún momento para lo cual se deberá instalar un mecanismo antivertido, regulado en la instrucción técnica ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- **AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES:** se pueden realizar vertidos a las redes eléctricas, y existen dos sujetos legales diferenciados, el consumidor y el productor.

La modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes se divide, a su vez, en dos:

- **Modalidad con excedentes no acogida a compensación:** si no se cumple alguno de los requisitos de la modalidad de compensación de excedentes o si se opta voluntariamente por esta alternativa, se puede vender la electricidad al mercado eléctrico. A cambio se recibe el precio horario de las subastas diarias de OMIE o bien el precio acordado si se ha firmado un contrato bilateral con otro agente del mercado. En este caso, existirán dos sujetos legales diferenciados en la empresa, el consumidor y el productor. Por la venta de energía excedente el productor está sujeto al pago del impuesto de generación de electricidad del 7%.
- **Modalidad con compensación de excedentes:** para instalaciones con potencia de generación inferior o igual a 100 kW en que se opte por no vender los excedentes

a la red, sino compensar económicamente la energía vertida en algunas horas con la energía consumida en otras horas en cada mes.

El mecanismo de compensación simplificada consiste en un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación. Es decir, en cada factura mensual del consumidor se descontará del término de energía la valoración económica de la energía horaria excedentaria vendida a la red eléctrica.

FIGURA 7. Modalidades de autoconsumo

No obstante la clasificación anterior de modalidades de autoconsumo, el artículo 4.5 del *Real Decreto 244/2019* limita el autoconsumo a la **modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes** en aquellos casos en que se realice autoconsumo mediante instalaciones próximas y asociadas a través de la red.

Gestión de los excedentes

El autoconsumo colectivo se puede realizar bajo cualquiera de las modalidades de autoconsumo con excedentes definidas en el artículo 4 del *Real Decreto 244/2019* cuando este se realice entre instalaciones próximas a través de la red. Por tanto, pueden obtener un ingreso por la venta de la energía excedente inyectada a la red eléctrica o compensar los excedentes con el consumo registrado en su factura mensual.

Los consumidores participantes en un autoconsumo colectivo también pueden acogerse al mecanismo de compensación simplificada, en el caso de que se trate de un autoconsumo colectivo en red interior con excedentes, o bien un autoconsumo colectivo a través de la red donde al menos uno de los consumidores asociados está conectado en red interior al punto de generación.

Batería o monedero virtual

Si en la factura eléctrica mensual de un consumidor, el valor económico de la energía excedentaria es superior al valor económico de la energía consumida en un mes, la empresa comercializadora del suministro puede vender el excedente restante y compensar al consumidor en la factura de otro mes o de otro suministro. Este modo de valorización de los excedentes se ha dado en llamar comercialmente “batería virtual”, aunque no tiene ninguna relación con el almacenamiento físico de electricidad, sino que es un mecanismo para devolver al consumidor el valor económico de los excedentes que no hayan podido ser compensados en la factura eléctrica de un mes determinado.

Peajes por la energía autoconsumida en instalaciones próximas a través de red

El artículo 9 de la *Ley 24/2013*, de 26 de diciembre, establece que la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. Sin embargo, la ley permite que en caso de que se produzca una transferencia de energía a través de la red de distribución en instalaciones próximas a efectos de autoconsumo, se establezca un peaje en concepto del uso de dicha red de distribución.

Así, la *Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2023* (CNMC, 2022), establece los precios de los términos de energía de los pagos de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas a través de red. En baja tensión no se paga este término de peajes.

Nivel de tensión	Término de energía de los peajes de autoconsumidores (€/kWh)					
	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6
Baja tensión	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$1 < U < 30 \text{ kV}$	0,009252	0,007303	0,003069	0,00244	0,000201	0,000201
$30 \leq U < 72,5 \text{ kV}$	0,005209	0,004332	0,001534	0,001092	0,000067	0,000067
$72,5 \leq U < 145 \text{ kV}$	0,004158	0,003266	0,001285	0,000962	0,000113	0,000113
$U \geq 145 \text{ kV}$	0,008625	0,006738	0,002988	0,001948	0,000153	0,000153

TABLA 1. Precios vigentes de tarifas de acceso por energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas a través de red desde 1 de enero de 2023

Configuraciones de los equipos de medida

Al respecto de las configuraciones de los contadores eléctricos en instalaciones de autoconsumo, la *Orden Ministerial TEC/1281/2019*, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE, 2019 bis), recoge los posibles esquemas para el caso de autoconsumos individuales y colectivos:

- Autoconsumo individual en red interior (esquema 9).
- Autoconsumo individual a través de red (esquema 10).
- Autoconsumo colectivo a través de red (esquema 11).
- Autoconsumo con excedente, compensación, individual en red interior (esquema 12).
- Autoconsumo con excedente, compensación, individual a través de red (esquema 13).

- Autoconsumo colectivo a través de red, con instalación en red interior (esquema 14).

Adicionalmente, las empresas distribuidoras de electricidad ya disponen de esquemas tipo de conexión de autoconsumo colectivo, bien para instalaciones conectadas a la red interior de los consumidores, bien a través de la red de distribución eléctrica. En la figura 8 se muestra el caso de dos unidades de generación eléctrica (en rojo) conectadas a dos consumidores asociados (en verde) utilizando la red existente de la empresa eléctrica distribuidora (en negro). Como las infraestructuras para el reparto de la electricidad son de baja tensión, en este caso no se paga ningún peaje por su utilización (Tabla 1), siempre que se cumpla una de las cuatro condiciones de conexión enumeradas anteriormente.

FIGURA 8. Esquemas de conexión de autoconsumo colectivo a través de la red de distribución eléctrica. Fuente: UFD

En el caso particular de la empresa distribuidora que gestiona las redes eléctricas en Aragón, Endesa Distribución, las especificaciones particulares de los esquemas de conexión y equipos de medida necesarios para las distintas modalidades de autoconsumo se encuentran en la Norma Técnica particular NRZ105 y en su Guía de Interpretación, disponibles en el siguiente enlace: <https://www.edistribucion.com/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/materiales-electricos-normas.html>

Trámites

Para facilitar el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE, 2023), ha publicado una completa “Guía profesional de tramitación del autoconsumo”, donde se indican los pasos necesarios para la tramitación de instalaciones de generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades previstas en la normativa, tanto para instalaciones de autoconsumo individual, como para instalaciones en autoconsumo colectivo (<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>)

Hay que tener en cuenta que la tramitación administrativa de las instalaciones de autoconsumo puede requerir trámites a nivel estatal, autonómico y local, además de trámites con la empresa distribuidora. Según la potencia de la instalación, la modalidad de autoconsumo, el tipo de conexión y si la instalación es individual o colectiva, algunas instalaciones están exentas de parte de esta tramitación.

Así, el conjunto de trámites a realizar puede incluir:

- Tramitar la licencia de obras o los impuestos locales, liquidando impuestos como el ICIO (de construcciones y obras) o el IBI (bienes inmuebles). Algunas comunidades autónomas han eliminado la licencia de obras para proyectos de autoconsumo.
- Autorización administrativa previa y de construcción. Solo para plantas mayores de 500 kW, actualizado por el *Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre* (BOE, 2022 bis).
- Para instalaciones mayores de 100 kW es necesario depositar un aval bancario de 40€/kW instalado según lo dispuesto en el *Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre* (BOE, 2020).
- Solicitud de acceso y conexión a la red a la empresa distribuidora. La empresa debe responder en un plazo entre 10 y 30 días. Se exceptúan instalaciones menores de 15 kW y autoconsumo sin excedentes (necesario instalar mecanismo antivertido).
- Certificación de instalación y fin de obra. Autorización de explotación CCAA.
- Inscripción en el registro de autoconsumo en CCAA si $P > 100$ kW.
- Inspección inicial (por parte de OCA).
- Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones Productoras de Energía (RAIPRE), solo en el supuesto de que generen excedentes y estos sean vendidos a mercado.

Descuento por retraso en la activación de un autoconsumo

El *Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto*, introdujo una importante modificación en la tramitación de autoconsumos, con el objeto de acelerar su tramitación y evitar retrasos injustificados por parte de las empresas distribuidoras o comercializadoras (BOE, 2022).

Así, para los consumidores que deseen realizar autoconsumo con excedentes y siempre que la instalación de producción asociada sea de hasta 100 kW y conectada en baja tensión, el tiempo de activación del autoconsumo **no puede superar los dos meses**. Por tiempo de activación se entiende el tiempo transcurrido desde el día en que la empresa distribuidora de energía eléctrica recibe la documentación necesaria para la realización de la modificación del contrato de acceso hasta el momento en que recibe la comunicación de que ya puede iniciar vertidos a la red y éstos se consideran en la facturación.

En caso de superarse este tiempo por causas no imputables al consumidor ni a las administraciones públicas correspondientes, el comercializador está obligado a incluir con carácter automático en la facturación del consumidor un **término de descuento por retardo en activación de autoconsumo** en su facturación por un importe equivalente al del mecanismo de compensación simplificada con las siguientes particularidades:

- a) Para el cálculo de la energía generada se supondrá un funcionamiento anual de la instalación de 1.200 horas equivalentes.

- b) Para el cálculo de la energía horaria excedentaria se aplicará el perfilado previsto para las instalaciones fotovoltaicas en el anexo IV del *Real Decreto 413/2014, de 6 de junio*.
- c) Para el cálculo del valor económico se aplicará el precio previsto en el artículo 14.3.ii) del *Real Decreto 244/2019*.

En ningún caso, el valor económico de este término de descuento por retardo en activación de autoconsumo puede ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no podrá ser superior a un mes.

Las empresas distribuidoras podrán repercutir este coste a las empresas comercializadoras si los retrasos son debidos a inacciones, omisiones o errores de éstas. En otro caso, tendrá que asumirlo la distribuidora.

4. Ejemplos de comunidades energéticas

Si bien el autoconsumo individual ha experimentado un rápido desarrollo desde la aprobación del *Real Decreto 244/2019*, las iniciativas colectivas han avanzado más lentamente, bien por la dificultad de aunar voluntades entre los posibles participantes, bien por las dificultades en la tramitación administrativa con las empresas distribuidoras de electricidad.

Sin embargo, en los últimos años se ha acelerado la puesta en marcha de varios proyectos gracias a iniciativas municipales y ciudadanas. Algunos ejemplos cercanos son el barrio solar del Actur en Zaragoza, la comunidad energética industrial de Mercazaragoza, o los proyectos en algunos pequeños municipios como Luco de Jiloca y otros. Existen, además, muchos más proyectos en estudio o en desarrollo, fruto del interés de las administraciones locales, del esfuerzo promotor de empresas privadas, o del interés ciudadano.

A esto han contribuido las ayudas públicas puestas a disposición por los gobiernos nacional y autonómico, para proyectos de autoconsumo individual y colectivo, para proyectos piloto singulares de comunidades energéticas, y para la creación de oficinas de transformación comunitaria que impulsen la promoción y dinamización de comunidades energéticas locales.

El proyecto del **barrio solar del Actur** en Zaragoza es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación EDP y ECODES para constituir un autoconsumo colectivo, produciendo electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de dos polideportivos municipales (50 kW en cada uno), y repartiendo la electricidad generada con los vecinos y comercios situados a menos de 500 metros de distancia. Cada uno de los participantes se beneficiará de 0,5 kW de la instalación, cuya producción compensará parte del consumo de su factura eléctrica, a cambio de una cuota mensual de 6,9 €. Un porcentaje del 10% de la energía generada se destinará a ayudar a 20 familias vulnerables, que recibirán electricidad de origen renovable de forma gratuita.

FIGURA 9. Equipamientos municipales donde se ubican los paneles solares y radio de 500 metros donde se repartirá la electricidad producida con los vecinos del Barrio Solar del Actur, Zaragoza. Fuente: ECODES

El proyecto **MercaEnergy** fue presentado el 16 de septiembre de 2021 por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, con el objeto de autoproducir energía sostenible y contribuir a una reducción de la factura del 27% de las empresas ubicadas en Mercazaragoza. Se ha constituido ya una comunidad energética local, y se encuentra en tramitación un proyecto de autoconsumo colectivo. En este caso, se cumple una de las cuatro situaciones en que se permite compartir la electricidad producida en distintas instalaciones de generación interiores a Mercazaragoza con los puntos de suministro eléctrico de las empresas ubicadas en el recinto, ya que la generación y los consumos asociados estarían ubicados en una misma referencia catastral (artículo 3.g) del Real Decreto 244/2019). Es un proyecto emblemático, ya que se trata de la mayor comunidad energética industrial de España.

FIGURA 10. Proyecto MercaEnergy, la mayor comunidad energética industrial de España.

La **Comunidad Energética de Luco de Jiloca** (Teruel) es un proyecto de iniciativa ciudadana pionero para la construcción de un autoconsumo colectivo de energía renovable fotovoltaica. El huerto solar consta de 92 paneles de 530 W cada uno, instalados sobre estructuras de hormigón prefabricadas, que facilitan la instalación en el terreno sin necesidad de cimentación. En junio de 2021 se constituyó LUCO ENERGIA, sociedad cooperativa sin ánimo de lucro de consumidores y usuarios, de participación abierta y voluntaria, donde el control efectivo lo ejercen los propios socios y cuyo objeto es ofrecer beneficios energéticos, medioambientales, económicos, sociales y culturales a sus miembros y su entorno. Está integrada por 27 socios, entre los que se incluyen 25 vecinos de la localidad, una empresa local y el Ayuntamiento de Calamocha. Consta de un Consejo Rector y una Asamblea General.

FIGURA 11. Proyecto LUCO ENERGIA, iniciativa ciudadana de economía social.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de Comunidades Energéticas, la Universidad de Zaragoza dispone desde julio de 2021 de la Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas.

La Cátedra ha estado realizando una intensa actividad divulgativa para explicar las oportunidades de las nuevas figuras jurídicas del autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, y colabora con administraciones locales, regionales y estatales en su promoción e implementación.

La Cátedra dispone de una página web donde se ofrece información útil para el despliegue de comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, toda la legislación europea y nacional de aplicación, etc: <http://catedracomunidadesenergeticas.unizar.es>

Referencias

APPA, 2023. Asociación de Empresas de Energías Renovables, I Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico 2022. Disponible en línea: <https://www.appa.es/i-informe-anual-del-autoconsumo-fotovoltaico>

BloombergNEF, 2023. Cost of Clean Energy Technologies Drop as Expensive Debt Offset by Cooling Commodity Prices, 2023. Disponible en línea en: <https://about.bnef.com/blog/cost-of-clean-energy-technologies-drop-as-expensive-debt-offset-by-cooling-commodity-prices>

BOE, 2013. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Disponible en línea en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/26/24/con>

BOE, 2018. Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Disponible en línea en:

<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/10/05/15/con>

BOE, 2019. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Disponible en línea en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/05/244/con>

BOE, 2019. Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/19/tec1281/con>

BOE, 2020. Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Disponible en línea en:

<https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1183/con>

BOE, 2021. Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Disponible en línea en:

<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/21/29/con>

BOE, 2021. Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la implementación de coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo I del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Disponible en línea en:

<https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/15/ted1247>

BOE, 2022. Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

Disponible en línea en: <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/08/01/14/con>

BOE, 2022. Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)". Disponible en línea en:

<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/10/18/18/con>

BOE, 2022. Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. Disponible en línea en:

<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/12/27/20/con>

Caramizaru, A., Uihlein, A., 2020. Energy communities: an overview of energy and social innovation, EUR 30083 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.

Disponible en línea en: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119433>

CNMC, 2022. Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106

Endesa Distribución, 2022. Norma técnica particular NRZ104 EP Instalaciones Privadas Generadores AT y MT. Disponible en línea en:

<https://www.edistribucion.com/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/materiales-electricos-normas.html>

IDAE, 2023. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, Guía profesional de tramitación del autoconsumo, actualizada en enero de 2023. Disponible en línea: <https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

Lazard, 2023. Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis—Version 16.0, 2023. Disponible en línea: <https://www.lazard.com/research-insights/2023-levelized-cost-of-energyplus/>

MITECO, 2023. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Proyecto de real decreto por el que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Disponible en línea: <https://energia.gob.es/es-es/participacion/paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=595>

PNIEC, 2021. Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Boletín Oficial del Estado núm. 77, 31 de marzo de 2021, pág. 36796. Disponible en línea en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106

Unión Europea, 2018. Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Disponible en línea: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-82107>

Unión Europea, 2019. Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Disponible en línea: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81031>

ANNEX A. Materials for the workshops

3. Technical Aspects. Technical Specifications for Self-Consumption PV Systems.

**TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES**

Calatayud October 2023

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO EN COMUNIDADES ENERGÉTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Versión V05
(julio 2023)**

Joining Actors for LOcal development of New large-scale regional energy communities

LIFE21-CET-ENERCOM-JALON

Co-funded by
the European Union

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	5
PROPUESTA ESPECÍFICA A ESTA PROBLEMÁTICA	9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SISTEMAS FV DE AUTOCONSUMO	11
El generador FV	11
Definiciones.....	11
Requerimientos técnicos.....	12
Generador fotovoltaico.....	12
Estructuras soporte	13
Inversores.....	14
Medición, seguimiento y adquisición de datos.....	15
Líneas eléctricas y protecciones.....	16
Puesta a tierra y protección contra rayos	18
ANEXO I. PRÁCTICAS COMUNES DE GARANTÍA DE CALIDAD.....	19
Hoja de características y garantías de los módulos fotovoltaicos.	20
Previsión de la productividad y modelización del rendimiento fotovoltaico.	20
Campañas de medidas en campo: PR and PR _{STC}	21
Medida de las condiciones de operación.....	22
Revisiones térmicas con cámaras termográficas: puntos calientes.....	22
ANEXO II. Normas.....	24

INTRODUCCIÓN

Este documento resume una propuesta de condiciones técnicas para sistemas fotovoltaicos de autoconsumo destinadas a asegurar su calidad en términos de producción energética y de vida útil de los sistemas.

La propuesta se enmarca dentro del proyecto JALON, que es una iniciativa ciudadana para crear una Comunidad Energética (CE) en la Comarca de Calatayud, y que cuenta con apoyo institucional de la Comisión Europea a través del programa LIFE¹ y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) a través del programa IMPLEMENTA². Esta Comunidad Energética, llamada CERCA (Comunidad de Energías Renovables de la Comarca de Calatayud), está articulada como instrumento de innovación rural en el territorio, y tiene como finalidad producir energía limpia mediante sistemas FV para autoconsumo.

Las comunidades energéticas (CE) están reguladas por dos Directivas Europeas³, hoy en proceso de trasposición al ordenamiento jurídico español, y consisten en entidades jurídicas basadas en la participación abierta de socios que realizan proyectos para la producción local, descentralizada y distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, integrando principalmente sistemas FV, y que dicha energía es “autoconsumida” por estos socios, y los excedentes se vierten a la red con la idea de que se puedan compartir con otros miembros de la CE.

Las CE constituyen un nuevo paradigma energético para las que deben cumplirse unos requisitos de calidad mínimos que garanticen la viabilidad de los proyectos, el retorno de las inversiones a los propios miembros de la CE, así como asegurar los beneficios ambientales y sociales que de ellas se esperan. Las especificaciones técnicas definidas en este documento tratan de dar respuesta a estas necesidades de calidad.

El documento que aquí se presenta es acorde con la normativa española relativa al autoconsumo contenida en el Real Decreto 244/2019 sobre autoconsumo de energía eléctrica y en la reglamentación prescrita en la ITC-BT-40 del REBT. En este sentido, se define un sistema fotovoltaico (FV) para autoconsumo, o consumo por generación propia, como una instalación FV de generación de energía eléctrica interconectada⁴. El sistema FV está *conectado en el interior de una red de un consumidor, que comparte infraestructuras de conexión a la red con un consumidor o está unido a este a través de una línea directa y que tenga o pueda tener, en algún momento, conexión eléctrica con la red de transporte o distribución. También tiene consideración de instalación de generación conectada a la red aquella que está conectada directamente a las redes de transporte o distribución*⁵. La energía generada por el sistema FV puede consumirse directamente en las modalidades de autoconsumo individual o colectivo previstas en el RD 244/2019, y los excedentes pueden almacenarse en una batería, en el caso que existiera acumulación, y/o pueden verterse a la red eléctrica, permitiendo a la CE hacer una gestión de dichos excedentes y obtener un beneficio por ello.

¹ LIFE21-CET-ENERCOM-JALON

² <https://sede.idae.gob.es/>

³ Comunidad Ciudadana de Energía, CCE (Directiva UE 2019 / 944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, Art. 16); Comunidad de Energía Renovable, CER (Directiva UE 2018 / 2001, fomento uso de energía procedente de fuentes renovables, Art. 22)

⁴ ITC-BT-40 del REBT. Instalaciones generadoras interconectadas: las que están trabajando normalmente en paralelo con la Red de Distribución Pública.

⁵ Real Decreto 244/2019.

La Figura 1 muestra un esquema básico de un sistema de autoconsumo FV sin acumulación.

Figura 1: esquema básico de un sistema FV de autoconsumo sin acumulación.

Durante los últimos veinte años, el Instituto de Energía Solar de la Universidad politécnica de Madrid (IES-UPM) ha ofrecido servicios de control de calidad (estudios de productividad, pruebas en campo, calibraciones de sensores de irradiación, diagnóstico de fallos, etc.) a la industria FV y ha realizado campañas de pruebas in situ en más de 100 plantas fotovoltaicas por un total de 2 GW, en estrecha relación tanto con ingenierías e instaladores (EPC) como con entidades financieras. Esta experiencia adquirida ha sido extensamente publicada en revistas científicas de alto impacto, lo que nos ha llevado a la convicción de que la aplicación de procesos de garantía de la calidad técnica en sistemas FV puede incrementar la productividad de los sistemas a lo largo de toda su vida útil.

Este documento presenta, en primer lugar, una descripción de la problemática existente en cuestiones de calidad de instalaciones FV de autoconsumo, fruto de un trabajo previo de inspección de instalaciones realizadas por varios instaladores. Seguidamente se expone un conjunto de especificaciones técnicas de aplicación general para sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, concebido para que pueda adaptarse e integrarse fácilmente en los marcos contractuales entre instaladores y comunidades energéticas.

En Anexo I, el documento resume las prácticas comunes de garantía de la calidad actuales, revelando las debilidades relevantes y discutiendo las soluciones correspondientes. En particular, se abordan tres preguntas: modelado del rendimiento energético de los generadores FV de acuerdo con la información de la hoja de datos del fabricante de módulos fotovoltaicos, pruebas en el campo sistemas FV de autoconsumo con la menor incertidumbre posible y cómo tratar en la práctica los puntos calientes.

El Anexo II resume la lista de estándares nacionales e internacionales que deben cumplir los componentes del sistema FV para garantizar la calidad, integridad y un rendimiento óptimo después de su instalación.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Se ha inspeccionado un total de 20 instalaciones FV de autoconsumo pertenecientes a 10 empresas instaladoras diferentes, prestando especial atención a aspectos como: la configuración del sistema (tamaño del generador y potencia del inversor), la ubicación de los generadores FV en cubiertas, la fijación de la estructura soporte, las canalizaciones eléctricas en tejados, las puestas a tierra de masas del generador, las canalizaciones eléctricas en fachadas y las interiores, y las protecciones eléctricas en alterna y continua, entre otros.

Cabe destacar que, en general, se han observado los siguientes puntos positivos:

- Se emplean estructuras soporte de aluminio con tornillería de acero inoxidable de fabricantes especializados.
- Las fijaciones de las estructuras a los tejados suelen ser con taco químico, varilla de acero inoxidable y van bien sellados para evitar el paso del agua.
- Empleo de cables CC bien identificados, negro para el negativo y rojo para el positivo, entre generador FV y caja de protecciones.
- Todas las conexiones en CC se hacen con conectores MC4⁶ (con índice de protección IP67).
- En todos los casos, la conexión en el punto frontera se protege con un interruptor magnetotérmico instalado en el propio cuadro general del consumo.

Las principales conclusiones de la problemática observada son las siguientes:

1. Garantías de los módulos FV. En todas las instalaciones visitadas, los módulos FV presentan garantías de producto no superiores a 12 años. En relación a este punto, se ha observado, en un solo caso, la fijación de los módulos a la estructura soporte mediante taladros a los marcos del módulo con tornillos rosca-chapa. Esta práctica puede conllevar la pérdida de garantía del módulo FV por parte del fabricante.
2. Sombras. En los tejados domésticos es muy frecuente la existencia de sombras proyectadas por chimeneas, antenas, muros, etc sobre los módulos FV. Algunos instaladores emplean optimizadores para mitigar el impacto de sombras.

Figura 2: Elemento arquitectónico en tejado que puede proyectar sombras sobre los módulos FV.

3. Canalizaciones eléctricas exteriores. En muchos casos se observa el uso de conducciones de material plástico. Debe aportarse certificado de cumplimiento de lo dispuesto en el

⁶ Cumplen normas DIN V VDE V 0126-3/12.06 y DIN EN 62852 VDE 0126-300:2013-10 (TÜV)

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RTBE) relativo a las acometidas aéreas posadas sobre fachada (ITC-BT-11).

Figura 3: canalizaciones eléctricas exteriores de material plástico.

4. Los cables CC de conexión de los módulos FV no suelen estar fijados a la estructura soporte o a los propios marcos. En ocasiones esto provoca que los conectores descansen sobre las zonas convexas de los tejados y, por lo tanto, más expuestos a la humedad.

Figura 4: cable de conexión de los módulos no fijado al marco.

5. No existe consenso en la puesta a tierra de los marcos de los módulos FV. En ocasiones no hay ninguna conexión, en otros casos se unen unos marcos con otros con cable de tierra amarillo/verde y a veces son las propias fijaciones metálicas (presores) las que hacen de puentes entre los marcos.

Figura 5: detalle de chapa de unión de tierras para módulos FV extraído de manual de fabricante de estructuras.

6. Puesta a tierra de las estructuras metálicas. No existe consenso sobre cuántos puntos de tierra sacar de la estructura.

Figura 6: unión de tierras de estructura en un mismo punto con cable aislado.

7. Trazado de las canalizaciones. La norma general es que se hacen rectos horizontales y verticales, pero en algún caso se observó la excepción.

Figura 7: detalle de canalización eléctrica interior con trazo inclinado.

8. Los conductores eléctricos es difícil que puedan ir bajo canalización cuando se conectan a los inversores, ya que estos están preparados para hacer conexiones exteriores.

Figura 8: conexiones eléctricas a los inversores.

9. Protecciones CC. Aunque el uso de fusibles seccionadores es lo habitual, se ha observado alguna instalación con interruptor de continua en lugar de fusibles, o además de los fusibles. Incluso alguna instalación sin ningún tipo de seccionador, argumentado que el propio inversor incorpora fusibles de protección.
10. Protecciones CC. En algunos casos se prescinde del protector de sobretensiones en CC al incorporarlo el propio inversor.
11. Protecciones CA. En algunos casos el protector contra sobretensiones CA está en la caja de protecciones CA a la salida del inversor y en otras ocasiones en el punto frontera, es decir, en el cuadro general del consumo.

Figura 9: caja de protecciones CA a la salida del inversor con diferencial y magnetotérmico pero sin protección contra sobretensiones. El cuadro superior corresponde a la caja de CC, que contiene seccionadores portafusibles y protecciones contra sobretensiones.

PROPUESTA ESPECÍFICA A ESTA PROBLEMÁTICA

A esta problemática manifestada se propone una serie de medidas con la finalidad de unificar criterios técnicos de acuerdo a objetivos de calidad y de seguridad eléctrica.

	Problemática	Propuesta
1	Garantías de los módulos FV. Taladros en los marcos de los módulos.	Se admitirán periodos de garantía de producto de 12 años. De cara a mantener dicha garantía, en ningún caso se realizarán taladros en los marcos de los módulos para su fijación a la estructura soporte.
2	Sombras por chimeneas, antenas, muros, etc sobre los módulos FV.	Se buscará minimizar el impacto de las sombras en cubiertas, siendo obligatorio que el generador FV esté libre de sombras en las 4 horas solares centrales en el solsticio de invierno. No se admitirán pérdidas energéticas anuales por sombreado superiores al 10%.
3	Canalizaciones eléctricas exteriores.	Deben cumplir con ITC-BT-11 (1.2.1) y aportarse ficha del fabricante que certifique su cumplimiento. (ver especificación número 53)
4	Los cables CC de los módulos FV no suelen estar fijados a la estructura soporte o a los propios marcos.	Fijación con elementos de sujeción resistentes a los marcos de los módulos y/o partes de la estructura.
5	No hay consenso en la puesta a tierra de los marcos de los módulos FV.	No será necesario interconectar con cable de tierra los marcos de los módulos, siempre y cuando estos estén montados sobre estructura soporte metálicas, con cuyo contacto se asegura la continuidad eléctrica de sus masas.

6	Puesta a tierra de las estructuras metálicas.	Deben tomarse puntos de tierra en la estructura unidos entre sí de modo que se asegure que el valor de resistencia de tierra de cualquier punto de la estructura soporte no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V (ITC-BT-09 del REBT). Esta tierra siempre debe ir a la tierra del propio edificio asegurando la conexión equipotencial de todas las masas metálicas.
7	Trazado de las canalizaciones.	El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores (ITC-BT-21 del REBT).
8	Los conductores eléctricos es difícil que puedan ir bajo canalización cuando se conectan a los inversores	Empleo de canaleta instalada en horizontal, según características expuestas en ITC-BT-21 (canales protectoras) del REBT, bajo el inversor y cajas de protección a los que se accederá por la parte interior. De la canaleta horizontal al inversor los cables pueden ir sin canalización siempre que la distancia sea inferior a 30 cm.
9	Protecciones CC.	Obligatoria la instalación de protecciones – seccionadores a la entrada de CC al inversor. Así mismo, se instalará protector de sobretensiones con independencia de que el inversor lo incorpore interiormente.
10	Protecciones CA.	Instalación de protección contra sobrecargas (magnetotérmico), interruptor diferencial y protección contra sobretensiones en la caja de protecciones CA a la salida del inversor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SISTEMAS FV DE AUTOCONSUMO

En este apartado se presentan las especificaciones técnicas para el caso particular de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo sin acumulación.

Todas las instalaciones previstas se engloban en la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación simplificada prevista en los artículos 13 y 14 del RD 244/2019. Para ello, todas las instalaciones tendrán una potencia instalada igual o inferior a 100 kW⁷, considerando la potencia instalada como la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias máximas de los inversores. Además, se prevé la instalación de un equipo de medida de generación bidireccional que registre la energía horaria neta generada por el sistema FV (energía bruta generada menos la energía consumida por los servicios auxiliares de producción en un periodo horario)⁸.

El generador FV

La Figura 1 describe el diseño eléctrico básico de una instalación FV para autoconsumo. Está formado por una o varias unidades de generación compuestas por generadores FV e inversores de conexión a red, pudiendo además estar constituidas por un solo inversor o por el paralelo de varios inversores, cada uno con su generador FV correspondiente (Figura 10). El sistema FV debe incluir un equipo de medida de la energía generada, de un sistema de monitorización y, cuando se requiera, de sensores de radiación y temperatura (módulos de referencia o células calibradas).

Figura 10: Alternativas para la conexión entre strings y los inversores.

Definiciones

La potencia CEM del sistema FV se entiende aquí como la potencia nominal del conjunto de generadores FV, es decir, el producto del número total de módulos FV por la potencia CEM indicada en la hoja de datos del fabricante. Esta puede ser diferente de la potencia del sistema

⁷ ITC-BT-40 del REBT. 4.3.1 Potencias máximas de las centrales interconectadas en baja tensión. [...]

la interconexión de centrales generadoras a las redes de baja tensión de 3x400/230 V será admisible cuando la suma de las potencias nominales de los generadores no exceda de 100 kVA, ni de la mitad de la capacidad de la salida del centro de transformación correspondiente a la línea de la Red de Distribución Pública a la que se conecte la central.

⁸ El equipo de medida bidireccional que mide la energía horaria neta generada podrá ser sustituido por un equipo que mida la generación bruta y un equipo que mida el consumo de los servicios auxiliares.

FV, que viene dada por la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias máximas de los inversores.

Requerimientos técnicos

Generador fotovoltaico

- 1) Cada instalación fotovoltaica debe estar formada por módulos fotovoltaicos del mismo fabricante, tipo y modelo.
- 2) Los módulos fotovoltaicos deben ser de tecnología PERC de silicio cristalino tipo n, con tolerancia positiva, con células FV con más de 5 bus-bar y con certificación IEC 61215.
- 3) Para que un módulo de tecnología PERC resulte aceptable, su potencia máxima real referida a condiciones estándar deberá tener una tolerancia positiva de al menos +3% del correspondiente valor nominal de catálogo para compensar las posibles pérdidas producidas por el efecto LID⁹.
- 4) Los módulos fotovoltaicos deben tener la certificación IEC 61730.
- 5) Los módulos fotovoltaicos deben ser resistentes a la Degradación Inducida por Potencial (PID).
- 6) Los módulos FV deberán tener al menos 25 años de garantía de potencia y al menos 12 años de garantía de producto.
- 7) Los conectores de todos los módulos, y también de todos los cables entre los módulos y las cajas de conexión, deben ser del mismo modelo para asegurar buenas conexiones. Deben colocarse de forma que estén libres de acumulación de polvo, suciedad o agua para evitar cortocircuitos y/o degradación prematura.
- 8) Los cables de CC deben fijarse a la estructura soporte o colocarse en bandejas o tubos para evitar cables sueltos que puedan rozar objetos como tejas o estructuras puntiagudas que puedan dañar su aislamiento o incluso provocar peligro de tropiezo.
- 9) La potencia CEM medida en la entrada de cada inversor debe ser igual o superior al 95% de la potencia nominal. Es decir, la suma de las pérdidas por degradación inicial, "mismatching" y cableado no puede ser superior al 5%.

NOTA: Este valor se propone como máximo absoluto. Se pueden especificar pérdidas más bajas, en particular con módulos fotovoltaicos que ofrecen una tolerancia positiva en la potencia nominal. Cualquiera que sea el caso, este valor debe ser consistente con el escenario de pérdidas de referencia del estudio de productividad.
- 10) Los módulos FV no deben tener "puntos calientes" o "células calientes" cuando no haya sombra sobre ellos y el inversor esté operando normalmente.
- 11) Como medida de protección contra contactos indirectos, los generadores FV (polos activos) no deben conectarse a tierra.
- 12) Los rangos operativos esperados de voltajes y corrientes del generador FV (V_{OC} , I_{SC} , V_M e I_M) deben ser admisibles según las especificaciones técnicas del inversor.

⁹ Light Induced Degradation

Estructuras soporte

- 13) En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias vigentes en materia de edificación.
- 14) Las estructuras soporte deben ser rígidas y resistentes a ráfagas de viento de hasta 150 km/h y a ambientes de corrosión igual o superior a C4¹⁰, de acuerdo con las normas ISO-12944 e ISO 9223. Con objeto de garantizar la seguridad y resistencia a los esfuerzos de viento y nieve se cumplirá lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) apartado DB SE de Seguridad estructural, donde se establecen los requerimientos y metodología de cálculo para garantizar las exigencias básicas de seguridad estructural de los elementos estructurales o sobrepuestos en los edificios.
- 15) Se debe aportar certificado de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE), en el que se detalle el cumplimiento y método de cálculo utilizado para acreditar los requisitos establecidos bajo condiciones de referencia estándar (localización geográfica y altura) así como el detalle de las instrucciones de fijación de la estructura (disposición y cuantía), a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de fijación de la misma en el edificio o en el suelo.
- 16) Las estructuras de soporte deben ser de aluminio o acero galvanizado en caliente o, en otros casos justificados, de madera (ej. pérgolas) o materiales plásticos (ej. sistemas autoportantes). Los procedimientos de instalación deben garantizar la protección anticorrosión. Esto también es aplicable a todos los elementos de fijación en general.
- 17) La tornillería será de acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.
- 18) Todas las partes de la estructura de soporte deben estar correctamente ensambladas, deben encajar entre sí y deben ser compatibles para evitar la corrosión galvánica.
- 19) Las estructuras soporte deben permitir que cada módulo sea accesible para inspecciones periódicas.
- 20) El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustitución de elementos.
- 21) Los módulos fotovoltaicos deben fijarse rígidamente a la estructura soporte con elementos de fijación apropiados de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos.
- 22) Todos los módulos fotovoltaicos deben estar instalados de modo que se eviten sombras proyectadas por elementos adyacentes como antenas, muros, tejados u otros. Será obligatorio que el generador FV esté libre de sombras en las 4 horas solares centrales en el solsticio de invierno. No se admitirán pérdidas energéticas anuales por sombreado superiores al 10%.
- 23) Las estructuras soporte deben permitir un drenaje rápido en caso de fuertes aguaceros.

¹⁰ Zonas Industriales y costeras con moderada salinidad.

- 24) El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.
- 25) Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.
- 26) La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura.
- 27) Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
- 28) Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.
- 29) En todos los casos se debe garantizar la estanqueidad de las cubiertas frente a la humedad, y protegerlas contra la corrosión y cualquier otro tipo de agente susceptible de causar deterioro en la misma.

Inversores

- 30) La potencia nominal del inversor fotovoltaico debe ser igual o superior al 80% de la potencia nominal CEM de su campo fotovoltaico correspondiente:

$$P_{Inv}^N \geq 0.80 P_N^*$$

- 31) La denominada "eficiencia europea" de los inversores debe ser como mínimo de 0,95. Esta eficiencia viene dada por la fórmula:

$$\eta_{EUR} = 0.03 \cdot \eta_5 + 0.06 \cdot \eta_{10} + 0.13 \cdot \eta_{20} + 0.1 \cdot \eta_{30} + 0.48 \cdot \eta_{50} + 0.2 \cdot \eta_{100}$$

donde $\eta_5, \eta_{10}, \eta_{20}, \eta_{30}, \eta_{50}, \eta_{100}$ son los valores instantáneos de eficiencia energética al 5%, 10%, 20%, 30%, 50% y 100% de carga.

- 32) Los inversores deben operar correctamente a su potencia nominal y con una temperatura ambiente $T_A = 50^\circ\text{C}$.
- 33) Para preservar la calidad del servicio eléctrico general, los inversores deben cumplir con IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4 (EMI), con EN 50178 (Requisitos de calidad de la red) y también con códigos nacionales particulares.
- 34) Los inversores deben incluir protección anti-isla con apagado automático una vez que se cumplan los requisitos, de acuerdo con la norma IEC 62116.
- 35) El encendido del inversor después del restablecimiento de la tensión de red y la frecuencia debe retrasarse entre 1 y 3 minutos.
- 36) Los inversores deben incluir protección contra polarización inversa en su entrada CC, contra cortocircuito en su salida CA, contra sobretensiones (pararrayos operativo) tanto en la entrada CC como en la salida CA, y contra fallo de aislamiento con salida a relé.

- 37) Los inversores deben incluir detección y protección en caso de falta de aislamiento de acuerdo a la norma IEC 60364-7-712.
- 38) El inversor debe incluir un dispositivo de parada de emergencia (software o hardware) y debe ser de fácil acceso.
- 39) En el caso de instalaciones exteriores, el inversor debe tener (y respetar) al menos una protección IP54, y ser resistente a la radiación UV.
- 40) Los inversores instalados en el exterior deben ubicarse en lugar protegido de la exposición solar directa.
- 41) El consumo propio de los inversores puede ser alimentado por la misma línea que conecta el inversor.
- 42) El inversor debe registrar datos sobre las principales variables eléctricas de operación (corrientes CC y CA, tensiones CC y CA; potencia CC y CA; factor de potencia, estado de alarmas) con buena precisión y por lo menos cada 15 minutos.
- 43) Los inversores deben disponer de una API local abierta que permita a otras aplicaciones leer datos directamente del inversor a través de una conexión de comunicación apropiada. Además de este API local, el inversor podrá disponer de otro interfaz web en la “nube” del fabricante.
- 44) Deberá instalarse una línea de comunicaciones (cable de red de categoría 5) entre el inversor y el cuadro eléctrico de la vivienda/edificio.

Medición, seguimiento y adquisición de datos

Sensores de temperatura de célula e irradiancia incidente efectiva

- 45) Se deberá instalar un sensor de irradiancia incidente efectiva, G_{ef} , y de temperatura de célula en operación, T_c , tipo célula calibrada. Deberá instalarse con la misma orientación e inclinación que el generador FV y en una zona de fácil acceso para facilitar su limpieza.
- 46) Las señales de salida del sensor tipo célula calibrada deberán llevarse hasta un cuadro anejo al inversor.

Sistema de monitorización

- 47) El objetivo del sistema de monitorización es recopilar los datos necesarios para la gestión energética de la instalación de autoconsumo y realizar tareas de O&M de forma remota. Es equivalente a un sistema SCADA en una planta fotovoltaica, pero a menor escala y simplificado. El conjunto principal de variables a registrar son:
 - a) Condiciones de funcionamiento: valores de irradiancia incidente efectiva, G_{ef} , y temperatura de célula en operación, T_c extraídos de la célula calibrada.
 - b) Funcionamiento CC: Información de los parámetros eléctricos en la entrada al inversor.
 - c) Funcionamiento CA: Información de los parámetros eléctricos en la salida del inversor.
 - d) Operación de la Zona de Generación: Información eléctrica y energética de la salida de la zona de generación. Esta información es medida por diferentes dispositivos.

- 48) Con el objetivo de reducir los requisitos de monitorización, los dispositivos de medida a instalar se reducen a tres:
- Célula calibrada.
 - Inversor: Los inversores miden en su entrada (funcionamiento CC) y su salida (funcionamiento CA).
 - Medidor de energía generada: Mide el funcionamiento de la Zona de Generación. Se trata de un contador de energía activa Clase 1 (EN62053-21) que registra el flujo de energía y que se instala a la salida del sistema FV tal como se indica en la Figura 2.
- 49) La información generada por estos dispositivos en forma de señales tiene que ser compatible para su registro en un sistema central de monitorización estándar. Este sistema de monitorización no será responsabilidad del instalador.
- 50) La Figura 11 muestra un esquema conceptual de la instalación junto con el sistema de monitorización. Son necesarias las conexiones a través de cables de comunicación de cada dispositivo de medición al sistema central de monitorización. Las características de estos cables dependerán del protocolo de comunicación, considerando dos tipos:
- RS485: Cables de dos hilos para implementar un bus de comunicación.
 - TCP/IP Ethernet: Cables de red en configuración punto a punto.

En ambos casos, los datos se transfieren a través del protocolo Modbus.

Figura 11: Esquema general de un sistema de monitorización para una instalación de autoconsumo

Líneas eléctricas y protecciones

- Las líneas de CC y CA instaladas interior y exteriormente estarán sujetas a las prescripciones del ITC-BT-06 Redes Aéreas para Distribución en Baja Tensión del REBT.
- Las secciones de los conductores deben ser tales que las caídas de tensión en ellos sean inferiores al 1,5% tanto entre el generador fotovoltaico y el/los inversor/es, y entre el/los

inversor/es y el punto frontera de conexión. Todos estos valores corresponden a la condición de máxima corriente.

- 53) Los conductores exteriores irán directamente posados sobre fachadas o muros protegidos con tubos rígidos de las características indicadas en la ITC-BT-11 del REBT, artículo 1.2.1, incluso por encima de 2,5 metros desde el suelo, tomando las medidas adecuadas para evitar el almacenamiento de agua en dichos tubos. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores (ITC-BT-21 del REBT). El fabricante de las canalizaciones deberá certificar el cumplimiento de la norma.
- 54) Los cables de CC desde las cajas de conexión hasta la entrada del inversor deben colocarse en bandejas o canalizaciones adecuadas para evitar cables sueltos y expuestos. Se recomienda el empleo de canaleta bajo el inversor y cajas de protección instalada en horizontal, según características expuestas en ITC-BT-21 (canales protectoras) del REBT, a los que se accederá por la parte interior. De la canaleta horizontal al inversor los cables pueden ir sin canalización siempre que la distancia sea inferior a 30 cm.
- 55) Todos los *strings* formados por módulos conectados en serie deben estar protegidos con fusibles en ambos polos o seccionadores de CC. Los fusibles de *string* deben tener una capacidad nominal (a 50°C) entre 2 y 4 veces la corriente de cortocircuito CEM de los módulos, y por debajo de la corriente CC nominal de los cables de los módulos.
NOTA. Estrictamente, la seguridad eléctrica en generadores fotovoltaicos sin conexión a tierra requiere solo un fusible. Sin embargo, el segundo fusible permite una fácil separación eléctrica del string y el resto del generador fotovoltaico, lo que puede ser útil para trabajos de inspección y mantenimiento.
- 56) La asociación de *strings* en paralelo debe realizarse dentro del armario de protecciones CC que incluya los siguientes elementos:
 - a) Cada *string* con fusibles operativos o seccionadores de CC.
 - b) Dispositivos de protección contra sobretensiones entre polos tanto positivo como negativo y tierra (otro entre polos es opcional).
 - c) Etiquetar el armario advirtiendo el riesgo de descarga eléctrica.
 - d) Etiquetar individualmente cada cable, informando sobre su polaridad y su origen.
- 57) Los elementos del interior del armario CC deben estar correctamente ordenados y dispuestos de manera que los polos positivo y negativo estén lo más separados posible para minimizar el riesgo de contacto directo.
- 58) Todos los fusibles, protecciones contra rayos y sobretensiones y los seccionadores deben cumplir con la norma IEC 60634-7-712.
- 59) En instalaciones exteriores, las cajas de protecciones y conexiones deben tener (y respetar) al menos una protección IP54, de acuerdo con la norma IEC 60529, y deben ser resistentes a la radiación UV. Por lo tanto, los cables que entran a las cajas de conexión deben estar correctamente instalados y sellados para no modificar este grado de protección IP.

60) Las protecciones en la salida de los inversores en CA cumplirán las prescripciones de la instrucción ITC-BT-40 Instalaciones Generadoras de Baja Tensión y lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Estas incluirán, como mínimo, las siguientes:

- a) Interruptor automático diferencial de 30 mA de sensibilidad. Se selecciona el dispositivo para una corriente al menos 1,5 veces superior a la corriente máxima de salida de los inversores y teniendo en cuenta si la instalación es monofásica o trifásica.
- b) Interruptor automático magnetotérmico. Se selecciona el dispositivo para una corriente al menos 1,5 veces superior a la corriente máxima de salida de los inversores y teniendo en cuenta si la instalación es monofásica o trifásica.
- c) Protector de sobretensiones de categoría II según ITC-BT-23 del REBT.

Puesta a tierra y protección contra rayos

61) Todas las estructuras metálicas y aparatos conectados en la línea BT deben estar puestos a tierra según RD 1663/2000 e ITC-BT-40. Esta conexión debe ser equipotencial. Además:

- a) Deben tomarse puntos de tierra en la estructura unidos entre sí de modo que se asegure que el valor de resistencia de tierra de cualquier punto de la estructura soporte no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V (ITC-BT-09 del REBT).
- b) Los conductores de protección deben conectarse al punto de puesta a tierra de la instalación, que a su vez se conectará al electrodo principal de tierra a través del conductor de enlace.
- c) Las secciones de los conductores de protección y de enlace, y las características de los electrodos de tierra (dimensiones, conexiones, etc.), cumplirán lo prescrito en la instrucción ICT-BT-18 del REBT. La sección del conductor de tierra para la estructura soporte metálica no podrá ser, en ningún caso, de menos de 16 mm² de sección para las líneas principales de tierra ni de 35 mm² para las líneas de enlace con tierra, si son de cobre.

62) Generador fotovoltaico: No requiere un sistema externo de protección contra rayos.

63) Generador fotovoltaico. Todos los marcos de aluminio deben estar unidos por un cable de tierra y conectado a la tierra de la instalación siempre y cuando la estructura soporte no sea metálica.

ANEXO I. PRÁCTICAS COMUNES DE GARANTÍA DE CALIDAD

Para garantizar la calidad de los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo que operan en el seno de una comunidad energética, se debe definir una serie de procedimientos con la finalidad de ajustar las “expectativas” a la “realidad” de una manera lo más estricta posible durante toda la vida útil del sistema, tanto en términos de producción energética como en tasa de consumo por generación fotovoltaica propia.

La “expectativa” se establece antes de la instalación del sistema FV de autoconsumo. Es el resultado de un ejercicio de simulación de productividad energética bajo un escenario de referencia respecto al recurso solar y al rendimiento energético de la instalación fotovoltaica. Más detalladamente, el recurso solar se modela por medio de series temporales de valores, en condiciones de operación, de la irradiancia sobre el plano del generador FV (G) y de la temperatura de la célula solar (T_C). El rendimiento de la instalación de autoconsumo se modela a través de su respuesta de potencia a estos valores, $P_{AC} = P_{AC}(G, T_C)$. Una vez que la instalación FV está en operación, se debe hacer un seguimiento para analizar el cumplimiento de estos modelos.

Por otro lado, existe también una “expectativa” de consumo por generación FV, considerado este como la tasa de producción FV consumida en el punto de suministro, y que depende de la casación horaria entre la producción FV y el consumo eléctrico en dicho punto de suministro. Se debe, pues, simular dicho autoconsumo en base a las series temporales de las condiciones de operación del sistema FV y los datos históricos de consumo eléctrico en el punto de suministro, disponibles a través de la web de la distribuidora.

Aunque para la “expectativa” es necesario establecer un escenario tanto de la productividad del sistema FV como del consumo eléctrico, es importante entender que la calidad del sistema FV sólo va a incidir en su productividad y no así en el consumo. Sin embargo, en un sistema FV de autoconsumo, la predicción de la tasa de autoconsumo obliga a considerar ambas variables.

La “realidad”, que se conoce mediante el seguimiento y análisis de los sistemas FV una vez están en funcionamiento, nos confirma los desvíos existentes con las “expectativas” previas, que, en el caso de una buena previsión, deben de ser lo más ajustados posible. Estos desvíos se van a producir tanto por las diferencias en las condiciones reales de radiación y temperatura como por la variabilidad de los perfiles de consumo de energía, los cuales pueden depender, entre otros, de factores meteorológicos, y de la adquisición de nuevas pautas de consumo debido a la existencia del propio sistema FV.

Predecir la evolución de las condiciones de operación en la ubicación de la instalación FV depende de los datos meteorológicos disponibles, lo cual está lejos de ser una ciencia exacta y nadie se puede responsabilizar de la evolución meteorológica futura. Sin embargo, la productividad de la instalación de autoconsumo depende de su calidad técnica y de responsabilidades que recaen sobre las ingenierías y los instaladores quienes, a su vez, exigen responsabilidades a los fabricantes de módulos, acumuladores e inversores fotovoltaicos. Por este motivo, las especificaciones técnicas y los protocolos de medidas deben ser lo suficientemente discriminatorios como para dar lugar a decisiones claras de aceptación / rechazo de la instalación FV.

Existen algunas prácticas comunes para asegurar la calidad en sistemas fotovoltaicos que merecen algún comentario:

Hoja de características y garantías de los módulos fotovoltaicos.

Los módulos fotovoltaicos se clasifican de acuerdo a su potencia en condiciones de estándar de medida (CEM o STC, con $G^* = 1000 \text{ W/m}^2$ y $T_c=25^\circ\text{C}$). Sin embargo, la eficiencia de los módulos FV varía con la irradiancia y la temperatura, por lo que la potencia que entregan en condiciones de operación reales viene dada por:

$$P_{DC}(G, T_c) = P^* \frac{\eta(G, T_c)}{\eta^*} \quad (1)$$

donde el superíndice * significa CEM, P^* es la potencia nominal y η es la eficiencia.

Los fabricantes de módulos FV disponen de las hojas de características de cada modelo. De acuerdo con la norma EN 50380 (*"Datasheet and nameplate information for photovoltaic modules"*) esta hoja debe incluir lo siguiente:

- La temperatura de operación nominal de célula (T_{ONC}).
- Los valores de 3 puntos de la curva característica I-V (corriente de cortocircuito I_{SC} , tensión de circuito abierto V_{OC} y potencia y tensión en el punto de máxima potencia P_{DC} y V_M) en dos condiciones diferentes de radiación y temperatura de célula (G, T_c): CEM (G^*, T_c^*) y T_{ONC} ($G = 800 \text{ W/m}^2, T_c = T_{ONC} \approx 45^\circ \text{C}$).
- La reducción de la eficiencia de condiciones estándar (CEM) a ($G = 200 \text{ W/m}^2, T_c^*$).
- Los coeficientes de variación de temperatura para la tensión de circuito abierto, β , y para la corriente de cortocircuito, α .

Sin embargo, también es deseable que la hoja de características indique el valor del coeficiente de variación de la temperatura para la potencia nominal (γ). Actualmente, las garantías estándar están restringidas al valor de P^* , mientras que el resto del contenido de la hoja de características se brinda a modo de información general, sin la intención particular de respaldar los controles de calidad de eficiencia. La experiencia del IES-UPM en el control de calidad de grandes plantas FV incluye varios casos de fabricantes fotovoltaicos que ofrecen garantías también sobre los valores de γ . Esto es importante porque las pérdidas térmicas (debido a $T_c \neq T_c^*$) suelen ser particularmente relevantes en el balance energético de una instalación FV.

Previsión de la productividad y modelización del rendimiento fotovoltaico.

La simulación de productividad energética de sistemas FV se realiza generalmente por medio de paquetes de software disponibles en el mercado. La mayoría de ellos describen el comportamiento FV por medio de la ecuación modelo de un diodo. Los datos de entrada necesarios para este modelo (resistencia en serie y en paralelo, fotocorriente, corriente de saturación y factor de calidad del diodo) no se encuentran en las hojas de datos del fabricante de los módulos FV. Esta situación podría generar una ruptura de la cadena de responsabilidad de la calidad de un sistema FV. Para evitar este problema, se han revisado los modelos de rendimiento fotovoltaicos disponibles teniendo en cuenta tanto su precisión como el cumplimiento de la información de las hojas de datos, concluyendo que el modelo siguiente sería el más conveniente:

$$\frac{\eta(G, T_c)}{\eta^*} = [1 + \gamma \cdot (T_c - T_c^*)] \left[a + b \frac{G}{G^*} + c \cdot \ln \frac{G}{G^*} \right] \quad (2)$$

Este modelo describe las pérdidas térmicas mediante γ , valor que casi siempre se encuentra en las fichas técnicas de los fabricantes. Además, los tres parámetros, a, b y c , que describen la dependencia de la eficiencia de la irradiancia, se obtienen a partir de valores correspondientes

a dos valores de irradiancia distintos de G^* , que también deben encontrarse en las hojas de datos, siempre que cumplan con la norma EN 50380. Este modelo se ha implementado en SISIFO, un software de simulación FV desarrollado por el IES-UPM, disponible gratuitamente en www.sisifo.info

Campañas de medidas en campo: PR and PR_{STC} .

La productividad de una instalación FV conectada a la red suele evaluarse mediante el índice de rendimiento PR (performance ratio), observado a lo largo de un período de funcionamiento determinado. Este índice, definido en IEC 61724 “*Photovoltaic system performance monitoring: guidelines for measurement, data exchange and analysis*”, se calcula como:

$$PR = \frac{E_{AC}}{P_N^* \frac{G_T}{G^*}} \quad (3)$$

donde E_{AC} es la energía efectivamente entregada a la red, P_N^* es la potencia nominal del generador FV, entendida como el producto del número de módulos FV por la potencia CEM de cada módulo, y G_T es la irradiación anual durante ese período. El valor de PR se puede calcular directamente sin ningún tipo de modelado, porque los valores de E_{AC} , P_N^* y G_T los proporciona directamente el medidor de energía generada por el sistema¹¹, la hoja de datos del fabricante fotovoltaico y la integración de una señal de radiación solar (siempre que se justifique su disponibilidad en la instalación).

Sin embargo, cuando se consideran períodos inferiores al anual, el PR depende de ciertas pérdidas “inevitables” por lo que requiere de una adecuada corrección, dado que el resultado del PR de una misma instalación FV varía con las condiciones climáticas del período en que se evalúa. Estas pérdidas son las derivadas de la variación de la eficiencia con la temperatura y la irradiancia, de fenómenos intrínsecos al diseño fotovoltaico (sombras y saturación del inversor), y de posibles diferencias de respuesta angular y espectral entre el generador FV y el sensor de irradiancia (en caso de existir). Una forma conveniente de hacer tal corrección es considerar el llamado PR en condiciones estándar de medida, PR_{STC} , que puede entenderse correctamente como el PR de la misma planta FV pero correspondiente a un período hipotético en el que el generador FV se mantiene permanentemente en condiciones CEM ($G = 1000 \text{ W/m}^2$; $T_C = 25^\circ\text{C}$). El PR_{STC} para un período dado, Δt , viene dado por:

$$PR_{STC,\Delta t} = \frac{PR_{\Delta t}}{\prod_u (1 - \Delta E_u)} \quad (4)$$

donde ΔE representa las pérdidas de energía durante el período considerado y el subíndice “ u ” se extiende a todos los fenómenos de pérdidas de energía inevitables. Todas estas pérdidas deben calcularse a partir de los valores medidos de G y T_C , que requieren algún tipo de modelado. La coherencia del proceso de garantía de calidad total requiere el uso del mismo modelo de rendimiento fotovoltaico que en la previsión de rendimiento energético.

Las pérdidas térmicas suelen ser las más significativas en el balance energético global de una planta FV. En términos energéticos, $\Delta E_{T_C \neq T_C^*}$, resultan de ponderar las pérdidas térmicas de potencia, $\Delta P_{T_C \neq T_C^*}$, por la irradiancia incidente. Eso es:

¹¹ Debe establecerse este sistema de medición, que generalmente consistirá en las lecturas de energía dadas por el inversor conectado al sistema de monitorización.

$$\Delta E_{T_C \neq T_C^*} = \frac{\int_{\Delta t} \Delta P_{T_C \neq T_C^*} \cdot G \cdot dt}{\int_{\Delta t} G \cdot dt} \quad (5)$$

donde $\Delta P_{T_C \neq T_C^*}$, de acuerdo con el modelo de rendimiento FV aquí seleccionado, definido por la ecuación (2), viene dado por:

$$\Delta P_{T_C \neq T_C^*} = \gamma \cdot (T_C - T_C^*) \quad (6)$$

Medida de las condiciones de operación.

Generalmente, y sobre todo en plantas FV, cuando se realizan pruebas in situ de los valores de PR o PR_{STC} , la irradiancia efectiva se puede medir directamente mediante el uso de un módulo de referencia¹² del mismo tipo que el del generador FV en cuestión. De esta manera, y las incertidumbres correspondientes a la corrección del PR_{STC} (típicamente alrededor del 3%) se evitan por completo.

De forma similar, el voltaje de circuito abierto de un módulo FV de referencia es, en la práctica, mejor indicador de la temperatura de célula T_C que las mediciones directas de temperatura proporcionadas por un termopar pegado a la parte posterior de los módulos. El método V_{OC} , descrito en la norma IEC 60904-5, evita posibles fallos por adherencia de termopares y también la incertidumbre asociada a distribuciones de temperatura no homogéneas dentro de los módulos FV.

Los módulos de referencia de silicio cristalino (Si-x) son productos de muy buena calidad (diseño aprobado por IEC 61215, mediciones normalizadas por IEC 60904-1) que permiten mediciones en campo de las características del generador FV con la menor incertidumbre posible, por lo tanto, son especialmente adecuados para evaluar la calidad técnica de las plantas FV. Sin embargo, en tejados FV no siempre va a ser posible utilizar tal módulo de referencia por cuestiones de disponibilidad de espacio. Una solución a este problema es el empleo de células calibradas, cuyo menor tamaño las hace versátiles para su instalación en cualquier generador FV por pequeña que sea su ubicación.

Revisiones térmicas con cámaras termográficas: puntos calientes.

Un punto caliente (*hot-spot*) consiste en un sobrecalentamiento localizado en un módulo FV. Aparece cuando, por alguna anomalía, la corriente de cortocircuito de la célula afectada se vuelve inferior a la corriente de funcionamiento de todo el módulo y da lugar a polarización inversa, disipando así la energía generada por otras células en forma de calor. La Figura 1 muestra dos imágenes infrarrojas (IR) de puntos calientes. Las anomalías que provocan los puntos calientes pueden ser externas al módulo FV (sombra o polvo) o internas (microfisuras, soldaduras defectuosas, degradación inducida por potencial –PID). En general, cuando un punto caliente persiste en el tiempo, implica tanto un riesgo para la vida útil del módulo FV como una disminución de su eficiencia operativa.

¹² Los módulos de referencia deben prepararse específicamente, lo que significa estabilización seguida de calibración. Los requisitos de estabilización están formulados en las normas internacionales IEC 61215 e IEC 61640. En cualquier caso, para la estabilización es necesaria una exposición solar mínima de 60 kWh/m².

Figura 1. *Hot-spots* en dos módulos. (a) Vista general de un tracker con puntos calientes causados por PID. (b) Punto caliente causado por microfisuras. La temperatura de funcionamiento del *hot-spot* es de 87 °C mientras que la temperatura media del resto del módulo es de 53 °C.

IES-UPM ha investigado los impactos de los puntos calientes en la vida útil y en la eficiencia operativa del módulo afectado (es decir, la eficiencia del módulo FV cuando está integrado en un generador FV y conectado a un inversor con seguimiento del punto de máxima potencia). En primer lugar, los puntos calientes se caracterizan por el aumento de temperatura de esta célula en relación con las no defectuosas y se normalizan a la irradiancia en condiciones CEM, ΔT_{HS}^* . Después de haber realizado observaciones en más de 200 módulos afectados como soporte experimental, se proponen los siguientes criterios de aceptación/rechazo:

1. Si $\Delta T_{HS}^* < 10^\circ C$, considerar el módulo como no defectuoso, excepto en el caso de que uno o más diodos de by-pass estén defectuosos.
2. Si $\Delta T_{HS}^* > 20^\circ C$, considerar el módulo defectuoso.
3. Si $10^\circ C < \Delta T_{HS}^* < 20^\circ C$, considerar defectuosos todos los módulos con una pérdida de potencia efectiva (medida como una disminución en el voltaje de operación en relación a un módulo no defectuoso del mismo *string*) que supere las pérdidas de potencia pico admisibles fijadas en las garantías.

ANEXO II. Normas

Todos los componentes del sistema FV deben cumplir con los estándares nacionales e internacionales, garantizando calidad, integridad y un rendimiento óptimo después de su instalación.

Algunas normas afectan a los dispositivos específicos del sistema FV: módulos, generadores e inversores. Particularmente interesantes son:

- IEC 61215 *Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Modules: Design Qualification and Type approval*
- IEC 61730 *Photovoltaic Module Safety Qualification*
- IEC 60364-7-712 *Electrical Installations of Buildings – Part 7-712: Requirements for Special Installations or Locations Solar Photovoltaic (PV) Power Supply Systems*

Los dispositivos más generales (líneas eléctricas, cables, medidores de energía, edificios y sistemas de protección) deben cumplir con las normas nacionales vigentes. Particularmente relevantes son:

- IEC 60555-2,-3 *Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment - Part 2: Harmonics, Part 3: Voltage fluctuations.*
- IEC 61727 *Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface*
- IEC 62116 *Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters.*
- IEC 1024-1 *Protection of structures against lightning. Part 1: General principles*
- IEC 62305-4 *Protection against lightning. Part 4: Electrical and electronic systems within structures*
- IEC 60309 *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1: General requirements.*

Otras normas a tener en cuenta, especialmente en los procedimientos de control de calidad, son:

- IEC 62446 *Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentations, commissioning test and inspection.*
- IEC 61829 *Crystalline silicon photovoltaic (PV) array: On-site measurement of I-V characteristics.*
- IEC 60891 *Photovoltaic devices – Procedures for temperatures and irradiance corrections to measured I-V characteristics*
- IEC 61853-1 *Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating: Part1: Irradiance and temperature performance measurement and power rating.*

Si la estructura soporte de los módulos FV está construida con perfiles de acero galvanizado en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461.

NOTA FINAL. El Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM) en calidad de autor de estas normas y como coordinador del proyecto JALON (LIFE21-CET-ENERCOM-JALON/101076395), se reserva el derecho de llevar a cabo inspecciones, controles y medidas dentro de los protocolos establecidos en referencia a las citadas especificaciones técnicas en todas aquellas instalaciones FV de autoconsumo que pertenezcan a la comunidad energética CERCA.

ANNEX A. Materials for the workshops
4. Technical Aspects. Technical
Guides.

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

Guía de Interpretación

NRZ105

Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución

Generadores en Baja Tensión

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

GUÍA DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIONES DE ENLACE CONECTADAS A LA RED DE
DISTRIBUCIÓN.
GENERADORES EN BAJA TENSION.

El objeto de la guía es ayudar a la interpretación de la especificación particular (EP) de instalaciones privadas conectadas a la red de e-Distribución (nueva denominación de Endesa distribución-EDE) para generadores en Baja Tensión y aclarar algunos aspectos sobre los que, en los primeros meses de aplicación de la EP, han surgido dudas.

La guía no contiene, en ningún caso, nuevos requerimientos.

El formato de la guía es sencillo, insertando sobre la EP, junto al texto o esquema original que requiere ser interpretado, recuadros sombreados en gris incluyendo dicha interpretación.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión.	Edición 2ª 04-2022

INDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	OBJETO Y ALCANCE	4
3	NORMATIVA	5
4	CONDICIONES GENERALES DE CONEXIÓN.....	6
5	CONEXIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN EN BT A LA RED DE EDE	7
5.1	COMPONENTES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE BT	7
5.2	SISTEMA DE PROTECCIONES EN INSTALACIONES GENERADORAS BT	8
5.2.1	Protecciones generales	8
5.2.2	Dispositivo de no vertido	9
5.2.3	Enclavamientos	9
5.2.4	Características y ajuste de las protecciones	9
5.3	SISTEMA DE CONEXIÓN Y DE MEDIDA EN INSTALACIONES GENERADORAS BT	11
5.3.1	Particularidad de las instalaciones de autoconsumo	11
5.3.2	Particularidad de las instalaciones de cogeneración asociadas a un consumidor	14
6	PUESTA A TIERRA EN INSTALACIONES GENERADORAS BT	15
7	CALIDAD DE ONDA DE TENSIÓN	15
8	PUESTA EN SERVICIO	16
9	LISTA DE ESQUEMAS	18

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

1 INTRODUCCIÓN

El RD 842/2002 del 2 de agosto de 2002, aprobó el *Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT)*. En este Reglamento se definen, regulan y describen los elementos de las redes de distribución y de las instalaciones de enlace, así como las obligaciones de las empresas eléctricas, los solicitantes y los clientes en cuanto a estas instalaciones se refieren.

En el *artículo 14* del citado Reglamento se indica que: "Las Empresas suministradoras podrán proponer especificaciones sobre la construcción y montaje de acometidas, líneas generales de alimentación, instalaciones de contadores y derivaciones individuales, señalando en ellas las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en las redes de distribución y las instalaciones de los abonados".

El RD 900/2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo fue modificado y/o derogado por el RDL 15/2008 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y por el RD 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica por lo que las referencias y esquemas de autoconsumo indicados en la edición original de la presente especificación han quedado obsoletas.

2 OBJETO Y ALCANCE

El objeto de esta Especificación Particular es establecer las características técnicas que deben reunir, en su construcción y montaje, las Instalaciones de enlace de generación que se conecten a las redes de BT de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. así como a las de sus empresas filiales de Endesa Red (en adelante denominadas EDE en su conjunto), en los términos contemplados en la Reglamentación vigente, siendo de obligado cumplimiento para la puesta en servicio de dichas instalaciones. Todo ello con la finalidad de conseguir una mayor estandarización en las redes, una mayor uniformidad de las prácticas de su explotación, así como la debida coordinación de aislamiento y protecciones y facilitar el control y vigilancia de dichas instalaciones.

Esta especificación particular aplicará a la construcción de nuevas instalaciones, así como a las ampliaciones y/o modificaciones de aquellas instalaciones ya existentes, y a todas aquellas redes de conexión entre las centrales generadoras y la red de distribución existente. La conexión será directa o a través de la red interior de un consumidor en cualquier modalidad de autoconsumo, independientemente de que la finalidad de la instalación sea verter energía, alimentar cargas o ambas.

Entre las redes de conexión a las que aplica esta especificación, se incluyen aquellas correspondientes a agrupaciones de centrales generadoras que compartan infraestructura de evacuación común.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

3 NORMATIVA

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 a 51.
- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad de los equipos eléctricos y electrónicos.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01).
- Orden Ministerial, 5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5000kVA y centrales de autogeneración eléctrica.

Igualmente se aplicará la normativa vigente y aplicable por las diferentes Comunidades Autónomas o Locales.

Además, a nivel informativo se tomarán como referencia los Procedimientos Operativos de REE y Normas UNE, Normas EN y Normas IEC.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

4 CONDICIONES GENERALES DE CONEXIÓN

El punto de conexión de las instalaciones generadoras con la red de distribución, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, será definido por EDE, en función de la potencia y tipo de características de los generadores. Su acceso será siempre libre y permanente, debiendo constituirse servidumbres de paso en caso de estar situado en zonas de propiedad privada. La conexión deberá contar siempre con el acuerdo previo de EDE.

Si se produjera cualquier modificación en las condiciones de explotación de EDE en el punto de conexión, el titular de la instalación generadora y EDE acordarán las medidas necesarias para adaptarse a la nueva situación; dicha modificación será conforme a la legislación vigente.

Excepto para las particularidades definidas en el presente documento, en lo referente a las instalaciones de conexión será de aplicación lo indicado para las instalaciones de enlace en el documento “*NRZ103 Especificaciones Particulares para Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Consumidores en BT*”.

De acuerdo al artículo 12 del RD 1699/2011, si la potencia nominal de la instalación de generación a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación a la red será trifásica con un desequilibrio entre fases inferior a 5 kW. Para conexiones trifásicas mediante inversores monofásicos deberá instalarse al menos un inversor en cada una de las fases.

La conexión de la instalación generadora no afectará al funcionamiento normal de la red de EDE, ni a la calidad del suministro eléctrico de los clientes y/o generadores conectados a ella.

En el caso de conexión en centralización de contadores, el titular de la instalación generadora deberá disponer de las preceptivas autorizaciones de la comunidad de propietarios, asumiendo, además, cualquier responsabilidad derivada de la conexión de la instalación a la centralización de contadores.

El titular de la instalación generadora deberá realizar la revisión y el mantenimiento de su instalación de acuerdo a la reglamentación vigente. EDE podrá verificar, cuando lo considere oportuno y previa autorización de la administración competente, la regulación y el estado funcional de los sistemas de protección, control, medida y conexión de la instalación conectada a su red.

En caso de problemas o incidencias relacionadas con la instalación, EDE podrá solicitar los correspondientes informes de revisión al generador para asegurar el correcto funcionamiento de su instalación. En caso de que los problemas no se subsanen EDE notificará tal situación a la administración competente y en su caso, solicitará la desconexión temporal de dicho generador.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

5 CONEXIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN EN BT A LA RED DE EDE

5.1 COMPONENTES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE BT

Las instalaciones de conexión de las centrales generadoras de baja tensión serán de titularidad del generador y, en general, estarán constituidas por los siguientes componentes:

- Caja general de protección (CGP).
- Módulo de contador o Centralización de contadores, compuesto por:
 - Fusible (FUS)
 - Equipo de medida del generador (EMG)
 - Interruptor general de maniobra (IGM)
- Instalación generadora (IG) que estará compuesta por:
 - Interruptor general automático (IGA)
 - Dispositivos de protección interiores (DPI)
 - Equipo generador (GEN)

Figura 1. Componentes generales de una instalación generación en BT

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

5.2 SISTEMA DE PROTECCIONES EN INSTALACIONES GENERADORAS BT

El presente apartado tiene la finalidad de establecer las características del sistema de protecciones del que deberá disponer una instalación generadora conectada a la red de distribución BT de EDE, que deberá cumplir lo establecido en: la *ITC-BT-40 del REBT*, el *RD 1699/2011*, el *RD 413/2014*, el *RD 1955/2000*, el *RD 900/2015*, el *RD 842/2002* y la *Orden Ministerial de 5 de Septiembre de 1985*.

Será responsabilidad de la instalación generadora la desconexión instantánea del interruptor general automático, en el caso de apertura del o de los interruptores de cabecera de EDE, o cualquier otro elemento de corte de la red que deje al generador funcionando en isla o manteniendo la tensión sobre la red de distribución.

Igualmente la instalación generadora estará dotada de los medios necesarios para admitir una reconexión de suministro tras una interrupción sin ningún tipo de condición por parte de EDE.

El titular de la instalación deberá adoptar las medidas oportunas para mantener en perfecto estado todos los equipos de la instalación de conexión con la red de EDE, así como los equipos de comunicación asociados, de forma que su actuación correcta esté asegurada.

5.2.1 Protecciones generales

Los equipos que constituyen el sistema de protecciones, ubicados en la instalación de generación, son los siguientes:

- 1. Interruptor general de maniobra (IGM):** elemento de corte general con intensidad de paso de cortocircuito superior a la del punto de conexión, seccionable, y accesible al personal de EDE, de forma libre y permanente.

Se colocará en una caja independiente, precintable y de dimensiones adecuadas para el buen conexionado de los conductores. También podrá ubicarse en el interior de la envolvente del equipo de medida de generación, si su diseño y dimensiones lo permiten. **Interruptor automático diferencial** para proteger a las personas en el caso de derivación de algún elemento a tierra.

- 2. Interruptor general automático (IGA)** omipolar para la conexión/desconexión en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como corrientes de cortocircuito.

El interruptor automático irá provisto de relés directos de sobreintensidad magnetotérmicos.

El valor de su intensidad vendrá determinado por la potencia máxima de la instalación de generación, reflejada en el CIE.

- 3. Protecciones** de máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima tensión. Estas protecciones pueden actuar sobre el interruptor general (IGA) o sobre el interruptor o los interruptores de los equipos generadores y deberán poder ser precintadas por EDE.

Si el equipo generador o el inversor incorporan las protecciones anteriormente descritas, estas deberán cumplir la legislación vigente (RD 842/2002, RD 223/2008 y RD 337/2014). En ese caso no serán precintables por EDE, y los precintos serán sustituidos por un certificado de conformidad del inversor, emitido por una Entidad Certificadora acreditada, de

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

acuerdo a lo indicado en el informe UNE 206007-1 IN. Este certificado deberá ser presentado a EDE antes de la puesta en servicio de la Instalación de Generación.

Los circuitos de disparo del interruptor general automático actuarán directamente sin pasar a través de relés o elementos auxiliares.

El sistema de rearme de la conexión con la red de BT será automático una vez restablecida la tensión por EDE.

- 4. Dispositivo de protección contra sobretensiones** de acuerdo a las especificaciones indicadas en el documento “*NRZ103 Especificaciones Particulares para Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Consumidores en BT*”.

Se deberá cuidar la fiabilidad y la seguridad de la alimentación del sistema de mando y protección. En este sentido se instalará un sistema que garantice la energía de reserva necesaria para la actuación de las protecciones y el disparo del interruptor en caso de error de la alimentación principal.

5.2.2 Dispositivo de no vertido

Si en las instalaciones de autoconsumo se colocan dispositivos que impidan el vertido de energía a la red de distribución, se deberá acreditar y justificar el correcto funcionamiento del mismo. Para ello, el titular de la instalación de generación deberá presentar a EDE el correspondiente certificado en cumplimiento del informe UNE 217001 IN, emitido por una Entidad Certificadora Acreditada.

Los dispositivos para evitar el vertido de energía a la red de distribución deberán ser acordes a lo indicado en el anexo I de la ITC-BT 40, justificando la evaluación de conformidad de acuerdo a lo establecido en dicho anexo.

5.2.3 Enclavamientos

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas y equipos, se deberán prever los enclavamientos oportunos que eviten los errores de operación.

Se enclavará el cierre del interruptor general automático hasta que las protecciones de máxima/mínima tensión y máxima/mínima frecuencia hayan detectado las condiciones de normalidad de la tensión y la frecuencia durante tres minutos consecutivos.

5.2.4 Características y ajuste de las protecciones

En las tablas siguientes se recogen los valores de ajuste para las protecciones. En los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, los valores anteriores serán los recogidos en los procedimientos de operación correspondientes. La tensión para la medida de estas protecciones se deberá tomar del lado de la red del interruptor automático de los generadores.

Función de mínima tensión (27)

La función de mínima tensión se conectará entre fases (fase-neutro en instalaciones monofásicas). Dispondrá de desconexión temporizada en tiempo fijo y regulable. Esta función puede estar integrada en el inversor.

El ajuste se realizará en un único escalón:

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

Umbral de protección	Tiempo de actuación
Un: -15%	Máx. 1,5 seg.

En el caso de instalaciones con obligación de cumplir los requisitos de comportamiento frente a huecos de tensión el tiempo de actuación será de 1,5 s.

Función de máxima tensión (59)

La función de máxima tensión se conectará entre fases (fase-neutro en instalaciones monofásicas). Dispondrá de desconexión temporizada en tiempo fijo y regulable.

Esta función puede estar integrada en el inversor.

El ajuste se realizará en dos escalones:

Umbral de protección	Tiempo de actuación
Un: +10%	Máx. 1,5 seg.
Un: +15%	Máx. 0,2 seg.

Función de mínima y máxima frecuencia (81m-M)

Dispondrá de desconexión temporizada en tiempo fijo y regulable.

Esta función puede estar integrada en el inversor:

Umbral de protección	Tiempo de actuación
Máx. Frec: 51 Hz	Máx. 0,5 seg.
Mín. Frec: 48 Hz (Península)	Mín. 3 seg.

En caso de actuación de la protección de máxima frecuencia, la reconexión sólo se realizará cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 Hz.

Función sincronismo (25)

Si el generador es síncrono deberá instalarse un sistema de comprobación de sincronismo para evitar que se produzcan acoplamientos fuera de sincronismo del generador a la red, provocando incidentes y daños al generador. Las diferencias de magnitudes eléctricas entre el generador y la red no serán mayores de:

Diferencia de tensiones	±8%
Diferencia de frecuencia	±0,1Hz
Diferencia de fase	±10°

Si el generador es asíncrono con baterías de condensadores para la autoexcitación, estas se desconectarán automáticamente en caso de disparo del interruptor general automático.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

Protección anti isla

En ningún caso, y con la finalidad de evitar posibles daños personales y materiales, ninguna instalación de generación podrá quedarse funcionando en isla alimentado consumos de la red de distribución.

En aquellas instalaciones en las que se prevea el funcionamiento en isla de la instalación de generación con sus consumos asociados deberá instalarse un elemento de conmutación que asegure dicha funcionalidad.

5.3 SISTEMA DE CONEXIÓN Y DE MEDIDA EN INSTALACIONES GENERADORAS BT

Los puntos de conexión de las instalaciones generadoras con la red de distribución de EDE se consideran, excepto para las instalaciones de autoconsumo y cogeneraciones con consumo asociado, puntos frontera del sistema eléctrico, por lo que deberán cumplir con lo dispuesto en el *RD 1110/2007 "Reglamento unificado de puntos de medida"* y con sus *ITC* correspondientes.

En referencia a los consumos asociados a una instalación de generación, excepto para las instalaciones de autoconsumo y cogeneraciones con consumo asociado, sólo podrán conectarse en el mismo circuito que la instalación de generación los consumos propios de la misma. En caso de que existan otros consumos eléctricos en el mismo emplazamiento, pero ajenos a dicha instalación, se situarán en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de la instalación y de sus equipos de medida. En las instalaciones de autoconsumo, además se podrán conectar elementos de acumulación.

Con carácter general los dispositivos de conexión y los equipos de medida de las instalaciones de generación cumplirán de forma individual los requisitos marcados para su instalación en las Especificaciones particulares de Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución de EDE para consumidores en BT.

5.3.1 Particularidad de las instalaciones de autoconsumo

Para la correcta aplicación del *RD 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica*, es necesaria la colocación uno o varios equipos de medida.

Con carácter general los equipos de medida se colocarán junto al punto frontera. Excepcionalmente y tal y como establece en su artículo 5.4 la *Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico*, en instalaciones de autoconsumo se cumplan las condiciones indicadas en dicha orden se podrán instalar en un lugar distinto al punto frontera y siempre y cuando se garantice el acceso físico y a la medida.

A continuación se detallan los requisitos de los equipos de medida en función del tipo de punto de medida para cada una de las modalidades de autoconsumo.

Potencia instalación consumo	Potencia instalación generación	Tipo punto de medida
$P \leq 15 \text{ kW}$	$P \leq 15 \text{ kVA}$	5
$15 \text{ kW} > P \leq 50 \text{ kW}$	$15 \text{ kVA} > P \leq 50 \text{ kVA}$	4
$50 \text{ kW} > P \leq 450 \text{ kW}$	$50 \text{ kVA} > P \leq 450 \text{ kVA}$	3

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

Requisitos de los equipos de medida para autoconsumo sin excedentes.

Tipo punto de medida instalación consumo	Tipo punto de medida instalación generación	Requisitos equipos de medida unidad autoconsumo	Tipo de comunicación (Según artículo 12 RD 244/2019)	
			Telegestión o telemedida	Dispositivos de comunicación remota
5	Indistinto	5	SI	NO
4	Indistinto	4	SI	NO
3	Indistinto	3	NO	SI

Requisitos de los equipos de medida para autoconsumo con excedentes. Aplica a autoconsumos individuales y al consumidor asociado de un autoconsumo colectivo en el que el equipo de la generación esta conectado en la red interior de ese consumidor (esquema 16 de esta guía).

Tipo punto de medida instalación consumo	Tipo punto de medida instalación generación	Requisitos equipos de medida unidad autoconsumo	Tipo de comunicación (Según artículo 12 RD 244/2019)	
			Telegestión o telemedida	Dispositivos de comunicación remota
5	5	5	SI	NO
	4	4	SI	NO
	3	3	NO	SI
4	5	4	SI	NO
	4	4	SI	NO
	3	3	NO	SI
3	5	3	NO	SI
	4	3	NO	SI
	3	3	NO	SI

En los anexos se reflejan los esquemas básicos de conexión de instalaciones de autoconsumo en instalaciones de BT.

Para la correcta aplicación del *RD 900/2015*, es necesaria la colocación de varios equipos de medida. Dado que el/los equipos de medida que registren la energía generada neta deben ubicarse en el inicio del/de los circuitos de generación, en la red interior del consumidor, se admitirá, previo análisis individualizado, su instalación en el interior siempre que sea económicamente inviable su ubicación en el exterior, conforme a lo marcado en las especificaciones particulares de EDE, teniendo EDE acceso libre a los mismos y en ningún caso supondrá la realización de un plan específico de seguridad.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

En los anexos se reflejan los esquemas básicos de conexión de instalaciones de autoconsumo en instalaciones de BT

Requisitos de los equipos de medida para autoconsumo tipo 1:

El autoconsumo tipo 1 define la conexión de una instalación de generación destinada al consumo propio, no dada de alta en el registro de producción y conectada en el interior de la red del consumidor. A todos los efectos, solo existe un sujeto, el consumidor. La potencia contratada del consumidor, P_c , debe ser menor o igual de 100 kW y mayor o igual que la suma de las potencias instaladas para la generación, P_G . Las instalaciones deberán disponer de un equipo de medida que registre la energía neta generada de la instalación de generación y de otro equipo de medida independiente en el punto frontera de la instalación.

Los equipos de medida de las instalaciones acogidas a la modalidad de autoconsumo tipo 1 tendrán la misma precisión y requisitos de comunicación que le corresponda como tipo frontera de consumidor, es decir:

- Si el consumidor es un tipo 5 (potencia contratada ≤ 15 kW), todos los equipos instalados serán tipo 5 y se integrarán en los sistemas de telegestión y teled medida de EDE.
- Si el consumidor es tipo 4 (potencia contratada > 15 kW y ≤ 50 kW), todos los equipos instalados serán tipo 4 y se integrarán en los sistemas de telegestión y teled medida de EDE.
- Si el consumidor es tipo 3 (potencia contratada > 50 kW y ≤ 450 kW), se instalarán equipos de medida tipo 3 con dispositivos de comunicación para la lectura remota.

Figura 2. Autoconsumo tipo 1

Requisitos de los equipos de medida para autoconsumo tipo 2:

El autoconsumo tipo 2 define la conexión de una instalación de generación inscrita en el registro de producción. Por lo tanto, se distinguen dos sujetos: el consumidor y el productor. En este caso la suma de las potencias instaladas de instalaciones de producción, P_G , tiene que ser menor o igual a la contratada por el consumidor, P_c .

Con carácter general los sujetos acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 2 deberán disponer de:

- Un equipo de medida bidireccional que mida la energía generada neta.
- Un equipo de medida que registre la energía consumida total por el consumidor asociado.
- Potestativamente, un equipo de medida bidireccional ubicado en el punto frontera de la instalación.

Aquellas instalaciones de generación de potencia no superior a 100 kW y siempre que el titular de la instalación de generación coincida con el consumidor, deberán disponer de un equipo de medida

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

bidireccional que registre la energía neta generada de la instalación de generación y de otro equipo de medida bidireccional independiente en el punto frontera.

Los equipos de medida de las instalaciones acogidas a la modalidad de autoconsumo tipo 2 tendrán la misma precisión y requisitos de comunicación que la más exigente de las que les corresponderían a los distintos puntos de medida por separado, es decir:

- Si el consumidor es un tipo 5 (potencia contratada ≤ 15 kW) y el productor es un tipo 5 (potencia generación ≤ 15 kW), todos los equipos instalados serán tipo 5 y se integrarán en los sistemas de telegestión y telemedida de EDE.
- Si el consumidor es tipo 4 (potencia contratada > 15 kW y ≤ 50 kW) y el productor es un tipo 5 (potencia generación ≤ 15 kW), todos los equipos de medida serán tipo 4 y se integraran en los sistemas de telegestión y telemedida de EDE.
- Si el consumidor es tipo 4 (potencia contratada > 15 kW y ≤ 50 kW) y el productor es un tipo 3 (potencia generación > 15 kW y ≤ 450 kW), todos los equipos de medida serán tipo 3 con curva de carga y telemedida.
- Si el consumidor es tipo 3 (potencia contratada > 50 kW y ≤ 450 kW) y el productor es indistintamente tipo 5 o tipo 3, se instalarán equipos de medida tipo 3 con dispositivos de comunicación para la lectura remota.

Figura 3. Autoconsumo tipo 2

5.3.2 Particularidad de las instalaciones de cogeneración asociadas a un consumidor

Adicionalmente a las configuraciones de medida asociadas a las tipologías de autoconsumo, las instalaciones de cogeneración asociadas a un consumidor de electricidad, dada su singularidad y conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del *RD 900/2015*, pueden compartir sus instalaciones de conexión con la red de distribución y optar por vender toda su energía generada neta para lo que deberán disponer de los siguientes equipos de medida:

- Un equipo de medida bidireccional que mida la energía neta generada.
- Un equipo de medida que registre la energía horaria consumida por el consumidor asociado.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

6 PUESTA A TIERRA EN INSTALACIONES GENERADORAS BT

En cumplimiento con lo establecido en el *art.8 de la ITC-BT 40 del RBT*, las masas de la instalación generadora estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la red de EDE y también independiente de otras masas de la instalación.

No es necesario que las masas de la instalación generadora estén conectadas a una tierra independiente de otras masas de la instalación, pudiendo estar unidas a la puesta a tierra de las masas de utilización de la finca o local donde esté ubicada (siempre independiente de la puesta a tierra del neutro de la red de distribución).

La puesta a tierra de las instalaciones interconectadas se hará siempre de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de EDE, asegurándose de que no se produzcan transferencias de defectos a la red de distribución.

Las instalaciones generadoras que intercalan un convertidor electrónico DC/AC, deberán disponer de una separación galvánica entre la red de baja tensión y las instalaciones mediante un transformador de aislamiento de baja frecuencia. Si dispusieran de un transformador de aislamiento de alta frecuencia o de un dispositivo análogo, deberán presentar certificación de cumplimiento con lo indicado en la *“Nota de interpretación técnica del MITYC relativa a la equivalencia de la separación galvánica de la conexión de instalaciones generadoras en baja tensión”*.

La puesta a tierra de la instalación de generación que intercale un convertidor electrónico DC/AC, podrá realizarse en la tierra general de la instalación generadora, accediendo a ella mediante conductores de protección, independientes del resto de tierras de la instalación receptora y del neutro de la empresa distribuidora, aplicándose para su ejecución la *ITC-BT- 18 (R.D. 842/2002)*.

7 CALIDAD DE ONDA DE TENSIÓN

En cumplimiento del *RD 1955/2000, art.110*, los usuarios de la red deberán adoptar las medidas necesarias para que las perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los límites establecidos en el art. 104 del citado Real Decreto. Así mismo, en el *artículo 102*, se indica que para la determinación de los aspectos de la calidad del producto se seguirán los criterios establecidos en la norma *UNE–EN 50160*.

En general, las instalaciones estarán obligadas a cumplir con el *RD 186/2016*, que transpone al derecho nacional español la *Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE*, y además las instalaciones de BT deberán seguir lo indicado en el *Reglamento electrotécnico de baja tensión en su ITC-BT-40, capítulo 6*.

Por otra parte, en cumplimiento del *artículo 16 del RD 1699/2011*, el productor deberá acompañar su solicitud de los certificados de cumplimiento de los límites de emisión e inmunidad referentes a armónicos y compatibilidad electromagnética (CEM). En este sentido y de modo no exhaustivo se indica la normativa básica de referencia donde se establecen estos límites (referencias a Compatibilidad electromagnética y Calidad de Producto):

- *EN 50438 Requisitos para la conexión de micro-generadores en paralelo con redes generales en Baja Tensión.*

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

- *EN 50549-1 Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks –Part 1: Connection to a LV distribution network above 16 A.*

Adicionalmente, EDE podrá realizar un análisis de la calidad de onda de tensión en el punto de conexión, a fin de verificar que se respetan las características de tensión reglamentarias y asegurar que la nueva instalación conectada no afecta al resto de clientes y/o generadores de la empresa distribuidora por encima de los límites establecidos.

Con el objetivo de realizar las pruebas y un eventual registro de la calidad de la onda de tensión en el punto de conexión, EDE podrá instalar un analizador de red debidamente calibrado. En caso de incumplimiento de los límites anteriormente establecidos, se deberá desconectar la instalación generadora y realizar las modificaciones oportunas en la misma, para que se cumplan los reglamentos y normas en vigor.

8 PUESTA EN SERVICIO

El titular de la instalación generadora una vez finalizada su instalación, solicitará su conexión de acuerdo a la legislación vigente.

Para la puesta en servicio de la instalación de generación será necesario que el titular justifique que se han realizado:

- Comprobación satisfactoria por EDE de las instalaciones y/o equipos de medida, incluida la programación y precintado.
- Suscripción con EDE del correspondiente contrato técnico de acceso a la red de distribución.

Con el fin de asegurar que EDE puede realizar la puesta en servicio, el titular aportará evidencias de los siguientes documentos:

- Certificado de instalación eléctrica diligenciado por el órgano de la Administración competente, incluyendo la instalación de conexión.
- Certificado de cumplimiento de los niveles de emisión e inmunidad electromagnética aplicables.
- Para instalaciones con inversores, certificado de conformidad de los mismos, emitido por una Entidad Certificadora acreditada, de acuerdo a lo indicado en el informe UNE 206007-1 IN y certificado de los ajustes de las protecciones del inversor de acuerdo a la legislación y normativa vigentes.
- Para instalaciones de autoconsumo con dispositivos que eviten el vertido de energía a la red de distribución, certificado, emitido por una Entidad Certificadora acreditada, que certifique el cumplimiento de lo indicado informe UNE 217001 IN.

Para instalaciones de autoconsumo con dispositivos que eviten el vertido de energía a la red de distribución, documentación que acredite la evaluación de conformidad según lo indicado en el anexo I de la ITC-BT-40.

Adicionalmente en los casos en los que se haya instalaciones que vayan a ser cedidas a EDE se cumplirán los siguientes requisitos:

- Previos a la ejecución de la misma:

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

- Antes de iniciar la tramitación, el promotor enviará el proyecto, cuyo titular será el solicitante, para que EDE verifique: aspectos relativos al punto de conexión, el cumplimiento de las condiciones técnicas emitidas y el cumplimiento de la reglamentación y especificaciones particulares de EDE aprobadas.
 - En el caso de que se hayan tenido que realizar modificaciones al proyecto original, el solicitante deberá presentar a EDE el proyecto corregido para su revisión final.
 - Una vez que el proyecto ha sido informado favorablemente por EDE, el solicitante podrá iniciar las gestiones para la consecución de las autorizaciones oficiales, de organismos afectados y permisos particulares.
- Una vez ejecutada la instalación, y de forma previa a la puesta en servicio:
- Para la correcta supervisión y verificación de los trabajos ejecutados, el Director de obra deberá avisar a EDE de la finalización de las instalaciones con la antelación suficiente para asegurar el cumplimiento de la fecha prevista de puesta en servicio.
 - EDE comprobará la correcta ejecución de la instalación, su adaptación al proyecto revisado y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y de las especificaciones particulares de EDE aprobadas.
 - Si el resultado de la verificación no es favorable, EDE extenderá un acta con el resultado de las comprobaciones que deberá ser firmada por el autor del proyecto y el propietario de la instalación, dándose por enterados.
 - Una vez revisada la instalación con resultado correcto se realizará un convenio de cesión de titularidad de la instalación, proyecto y permisos a favor de EDE quien la aceptará por escrito.
 - El promotor de la instalación solicitará a la Administración la autorización de puesta en servicio a nombre de EDE.
 - La Recepción de la instalación eléctrica se efectuará en la puesta en servicio, quedando recogida en el Acta de Puesta en Servicio.

A partir de la puesta en servicio comenzará un periodo de Garantía de las instalaciones cedidas que quedará regulado en el correspondiente convenio de cesión.

En cualquier caso, el titular de la instalación deberá responsabilizarse de mantener y revisar las instalaciones de su propiedad de acuerdo a la legislación vigente y a las directrices que terminen las Administraciones competentes.

Además, EDE podrá revisar la regulación, ajustes y mantenimiento en los sistemas de protección, control y conexión de la instalación con su red.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

En el Anexo se detallan los esquemas de detalle que representan la estructura general de las conexiones a la red:

9 LISTA DE ESQUEMAS

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE TODA LA ENERGÍA GENERADA	
<u>CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN BT</u>	ESQUEMA 1
<u>CONEXIÓN EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL</u>	ESQUEMA 2
<u>CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES</u>	ESQUEMA 3
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PRÓXIMAS DE RED INTERIOR	
<u>AUTOCONSUMO INDIVIDUAL SIN EXCEDENTES</u>	
<u>CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL</u>	ESQUEMA 4
<u>CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO CENTRALIZADO</u>	ESQUEMA 5
<u>AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES</u>	
<u>CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL</u>	ESQUEMA 6
<u>CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO CENTRALIZADO</u>	ESQUEMA 7
<u>CONEXIÓN EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL</u>	ESQUEMA 8
<u>CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES</u>	ESQUEMA 9
<u>AUTOCONSUMO COLECTIVO SIN EXCEDENTES</u>	
<u>CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES</u>	ESQUEMA 12a
<u>CONEXIÓN EN LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN</u>	ESQUEMA 12b
<u>AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES</u>	
<u>CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES</u>	ESQUEMA 13a
<u>CONEXIÓN EN LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN</u>	ESQUEMA 13b
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PRÓXIMAS A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	
<u>AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES</u>	
<u>CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT Y SUMINISTRO ASOCIADO INDIVIDUAL</u>	ESQUEMA 10a
<u>CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Y SUMINISTRO ASOCIADO INDIVIDUAL</u>	ESQUEMA 10b
<u>CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT Y SUMINISTRO ASOCIADO CENTRALIZADO</u>	ESQUEMA 11a
<u>CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Y SUMINISTRO ASOCIADO CENTRALIZADO</u>	ESQUEMA 11b
<u>AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES</u>	
<u>CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT</u>	ESQUEMA 14
<u>CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES</u>	ESQUEMA 15
<u>CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL</u>	ESQUEMA 16

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN B.T. DE EDE

ESQUEMA 1

CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERIOR DE UN CONSUMIDOR

VENTA DE TODA LA ENERGÍA GENERADA

EN LGA DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL	ESQUEMA 2
EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES	ESQUEMA 3

AUTOCONSUMO TIPO 1 Y TIPO 2B

EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL	ESQUEMA 4
EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO CENTRALIZADO	ESQUEMA 5

AUTOCONSUMO TIPO 2A

EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL	ESQUEMA 6
EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO CENTRALIZADO	ESQUEMA 7

CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERIOR DE UN CONSUMIDOR EN MT

AUTOCONSUMO TIPO 1 Y TIPO 2B.

MEDIDA DE GENERACIÓN EN BT	(*)
MEDIDA DE GENERACIÓN EN AT	(*)

AUTOCONSUMO TIPO 2

MEDIDA DE GENERACIÓN EN BT	(*)
MEDIDA DE GENERACIÓN EN AT	(*)

(*) “NRZ104 Especificaciones Particulares para Instalaciones Privadas conectadas a la red de distribución. Generadores en AT y MT”.

NOTA: Las referencias a las tipologías de autoconsumo son las definidas en el RD 900/2015:

- 1) Autoconsumo Tipo 1.
 - a. Instalaciones de generación con Pgeneración (P_G) \leq Pcontratada por el consumo asociado (P_C) \leq 100 kW.
 - b. Un único sujeto consumidor.
- 2) Autoconsumo Tipo 2A.
 - a. Instalaciones de generación con Pgeneración (P_G) \leq Pcontratada por el consumo asociado (P_C).
 - b. Dos sujetos: consumidor y productor.
 - c. Las instalaciones de consumo y generación pueden ser de distinto titular.
- 3) Autoconsumo Tipo 2B.
 - a. Instalaciones de generación con Pgeneración (P_G) \leq 100 kW \leq Pcontratada por el consumo asociado (P_C).
 - b. Dos sujetos: consumidor y productor.
 - c. Las instalaciones de consumo y generación deben ser del mismo titular.

En relación a las particularidades y tipos de conexión de las instalaciones de autoconsumo será de aplicación lo establecido en el *Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.*

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ANEXOS

Actualizados todos los esquemas.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 1. CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCION BT DE EDE

Nota:

- (1) Cuando la acometida alimente únicamente a uno o dos conjuntos de medida adyacentes, se podrá simplificar la instalación colocando una Caja de Protección y Medida adecuada (CPM) eliminando la Caja General de Protección (CGP).

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 2. CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERIOR DE UN CONSUMIDOR

- CONEXIÓN EN LA LGA DE UN CONSUMIDOR INDIVIDUAL
- VENTA DE TODA LA ENERGÍA GENERADA

Nota:

- (1) Cuando la acometida alimente únicamente a uno o dos conjuntos de medida adyacentes, se podrá simplificar la instalación colocando una Caja de Protección y Medida adecuada (CPM) eliminando la Caja General de Protección (CGP).

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 3. CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERIOR DE UN CONSUMIDOR

- **CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES**
- **VENTA DE TODA LA ENERGÍA GENERADA**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 4. CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERIOR DE UN CONSUMIDOR

- **AUTOCONSUMO TIPO 1 Y TIPO 2B**
- **CONEXIÓN EN LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN CONSUMIDOR INDIVIDUAL**

Notas:

- (1) Cuando la acometida alimente únicamente a uno o dos conjuntos de medida adyacentes se podrá simplificar la instalación colocando una Caja de Protección y Medida adecuada (CPM) eliminando la Caja General de Protección (CGP).
- (2) Si el conjunto de medida de la instalación de generación no es accesible de forma libre y permanente el IGM deberá instalarse junto al conjunto de medida del punto frontera.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 5. CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERIOR DE UN CONSUMIDOR

- **AUTOCONSUMO TIPO 1 Y TIPO 2B**
- **CONEXIÓN EN LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN CONSUMIDOR CENTRALIZADO**

Notas:

- (1) Si el conjunto de medida de la instalación de generación no es accesible de forma libre y permanente el IGM deberá instalarse junto al conjunto de medida del punto frontera.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 6. CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERIOR DE UN CONSUMIDOR

- **AUTOCONSUMO TIPO 2A**
- **CONEXIÓN EN LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN CONSUMIDOR INDIVIDUAL**

Notas:

- (1) Cuando la acometida alimente únicamente a uno o dos conjuntos de medida adyacentes se podrá simplificar la instalación colocando una Caja de Protección y Medida adecuada (CPM) eliminando la Caja General de Protección (CGP).

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 7. CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERIOR DE UN CONSUMIDOR

- AUTOCONSUMO TIPO 2A
- CONEXIÓN EN LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN CONSUMIDOR CENTRALIZADO

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 1. INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE TODA LA ENERGÍA GENERADA.

- **CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.**

Nota:

Cuando la acometida alimente únicamente a uno o dos conjuntos de medida adyacentes, se podrá simplificar la instalación colocando una Caja de Protección y Medida adecuada (CPM) eliminando la Caja General de Protección (CGP).

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 2. INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE TODA LA ENERGÍA GENERADA.

- CONEXIÓN EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL.

Nota:

Cuando la acometida alimente únicamente a uno o dos conjuntos de medida adyacentes, se podrá simplificar la instalación colocando una Caja de Protección y Medida adecuada (CPM) eliminando la Caja General de Protección (CGP).

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 3. INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE TODA LA ENERGÍA GENERADA.

- **CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 4. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL SIN EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 5. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL SIN EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO CENTRALIZADO.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 6. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL.**

Nota:

La instalación de generación deberá disponer de un equipo de medida que registre la generación neta en los casos estipulados en el apartado 3, del artículo 10 del RD 244/2019.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 7. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO CENTRALIZADO.**

Nota:

La instalación de generación deberá disponer de un equipo de medida que registre la generación neta en los casos estipulados en el apartado 3, del artículo 10 del RD 244/2019.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 8. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 9. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 10a. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA A TRAVÉS DE RED DE DISTRIBUCIÓN.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT Y SUMINISTRO ASOCIADO INDIVIDUAL.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 10b. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA A TRAVÉS DE RED DE DISTRIBUCIÓN.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Y SUMINSITRO ASOCIADO INDIVIDUAL.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 11a. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA A TRAVÉS DE RED DE DISTRIBUCIÓN.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINSITRO ASOCIADO CENTRALIZADO.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 11b. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA A TRAVÉS DE RED DE DISTRIBUCIÓN.

- **AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Y SUMINISTRO ASOCIADO CENTRALIZADO.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 12a. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO COLECTIVO SIN EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES.**

Nota:

Todos los suministros existentes aguas abajo del dispositivo antivertido tiene que estar adscritos al autoconsumo colectivo sin excedentes.

ESQUEMA 12b. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO COLECTIVO SIN EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN.**

Nota:

Todos los suministros existentes aguas abajo del dispositivo antivertido tiene que estar adscritos al autoconsumo colectivo sin excedentes.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 13a. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 13b. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA DE RED INTERIOR.

- **AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN.**

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 14. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

- **AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT.**

Nota:

Esquema propuesto a modo de ejemplo; existen múltiples configuraciones posibles.

	Especificaciones Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Guía NRZ105
	Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión (edición 2ª 09-2018)	Edición 3ª 09-2022

ESQUEMA 15. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

- **AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES.**

Nota:

Esquema propuesto a modo de ejemplo; existen múltiples configuraciones posibles.

ESQUEMA 16. INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO PRÓXIMA A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

- **AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES.**
 - **CONEXIÓN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE INTERIOR DE UN SUMINISTRO INDIVIDUAL.**

Nota:

Esquema no permitido para edificios en régimen de propiedad horizontal.

ANNEX A. Materials for the workshops
5. Legal Aspects. Presentation.

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

Co-funded by
the European Union

JALON

Material de formación **COMUNIDADES ENERGÉTICAS** Aspectos Legales

Piet Holtrop

Holtrop

Legal in Energy Transition

Octubre 2023

ACCESO A LOS MATERIALES DE FORMACIÓN DEL CONJUNTO DE TALLERES

Página web de CERCA:

<https://cercaenergia.com/>

Código QR:

COMUNIDADES ENERGÉTICAS

COMUNIDADES DE ENERGÍAS RENOVABLES

- Art. 2.16 y 22 de la Directiva 2018/2001
- Art. 6.1.j y 12bis de la LSE
- Art. 17 del Decreto-Ley 1/2023 (Aragón)

COMUNIDADES CIUDADANAS DE ENERGÍA

- Art. 2.11 y 16 de la Directiva 2019/944
- Art. 6.1.k y 12 ter de la LSE
- Art. 18 del Decreto-Ley 1/2023 (Aragón)

MEMBRESÍA DE LA CER

- 1 Participación **abierta y voluntaria**
- 2 Entidad autónoma y **controlada** por socios o miembros situados en las proximidades
- 3 **Propietaria** y haber **desarrollado** los proyectos de energías renovables mencionados en el punto anterior
- 4 Socios deben ser **personas físicas, pymes o autoridades locales**, incluidos los municipios
- 5 La finalidad primordial debe ser proporcionar **beneficios medioambientales, económicos o sociales** a sus socios o miembros o a las zonas donde operan, en lugar de ganancias financieras

FORMAS JURÍDICAS DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS

DERECHO EUROPEO

Las directivas europeas 944/2019 y 2001/2018 no establecen una forma jurídica específica.

DERECHO ESPAÑOL

Los artículos 6.1.j y 12 bis de la LSE tampoco determinan una forma jurídica específica.

Proyecto de Real Decreto de CER y CEC: Artículos 3 y 9: Permiten la adopción de cualquier forma jurídica en el ordenamiento siempre que:

- Disponga de personalidad jurídica.
- Cumpla con los requisitos de la CER y la CEC.

DERECHO ARAGONÉS

El artículo 20 del DL 1/2023 establece que las comunidades energéticas pueden adoptar cualquier forma jurídica, si garantizan la voluntariedad, apertura, autonomía y control efectivo.

CONCLUSIÓN

Hay libertad para la forma jurídica, siempre que se cumplan los requisitos de las comunidades energéticas.

ASPECTOS POR DESARROLLAR

Compartir energía

Vender y comprar energía

Gestionar redes de
distribución

Facilitar acceso a
financiación e información

Reducción de exigencias
administrativas

Criterios de proximidad

Incentivo económico a la
constitución de CER

NORMATIVA ARAGONESA

Decreto-Ley 1/2023, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón.

REQUISITOS CER

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE MEMBRESÍA (Art. 21)

- Participación abierta y voluntaria. **NO** requisitos discriminatorios.
- Autonomía y control efectivo. Criterios en apartados c) y d) del artículo 21.
- Beneficios medioambientales, económicos y sociales.
- Proximidad: La que establezca la normativa estatal (art. 18.2).

REGISTRO ADMINISTRATIVO DE COMUNIDADES DE ENERGÍA DE ARAGÓN (Arts. 20.3 y 32)

- Art. 20.3: Obligación de registrarse en el RACEA. Declaración responsable.
- Art 32: RACEA será regulado por orden del Departamento competente en materia de energía. Actualmente, Departamento de Economía, Empleo e Industria.
- **Por el momento, RACEA no establecido.**

NORMATIVA ARAGONESA

Beneficios

- 1 Facilidades para constituir derechos de superficie (Artículo 27). Específicamente, permite reservar en el procedimiento de adjudicación el derecho de superficie para las CER. El artículo detalla el contenido que deberá tener el acuerdo por el que se cede dicho derecho de superficie.
- 2 Rentabilidad social (Artículo 28). En relación con las instalaciones de generación de comunidades energéticas en que participe una entidad local, se considera que estas cumplen con el requisito de rentabilidad social del artículo 184.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración Local de Aragón. Esto facilita la cesión de uso de bienes patrimoniales a las CER en que participen entidades locales.
- 3 Consideración de utilidad pública de expropiaciones para la ejecución de proyectos de generación renovable declarados prioritarios y autorización como Plan o Proyecto de interés general de Aragón.
- 4 Posibilidad de impulso local y autonómico de la implantación de instalaciones de producción y aprovechamiento de energía mediante la constitución de derechos de superficie sobre bienes patrimoniales.

Los beneficios no son directamente aplicables, pero se pueden aplicar analógicamente a CERCA.

AUTOCONSUMO

Art. 9 de la LSE

Real Decreto 244/2019

INDIVIDUAL

COLECTIVO

CRITERIOS DE CERCANÍA

AUTOCONSUMO

Consumo que proviene de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos

AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES

MODALIDADES AUTOCONSUMO

AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES

2 opciones

1 COMPENSACIÓN SIMPLIFICADA

2 SIN COMPENSACIÓN SIMPLIFICADA

MONEDERO/HUCHA VIRTUAL

CURVA DE CARGA

Precio horario del mercado diario
03/10/2023

● Precio marginal español ● Precio marginal portugués — Energía negociada Mercado Diario — Energía Mercado Ibérico incluyendo bilaterales

NORMATIVA ARAGONESA

Decreto-Ley 1/2023, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón.

Artículo 14

- Conexión en el punto y tensión más adecuado a la línea de distribución.
- Sistemas de medida en el punto más adecuado para ampliar el número de consumidores.

Artículo 43

- Acceso de las instalaciones de autoconsumo, en cualquier modalidad, a la declaración de carácter prioritario. Impulso preferente y urgente de la tramitación, máxima coordinación administrativa, contacto con el promotor y seguimiento permanente del estado de tramitación del expediente.

CERCA

Comunidad de Energías Renovables
Calatayud S.Coop. Arag.

Cooperativa aragonesa sin animo
de lucro

28 de febrero de 2022

MODELOS DE PARTICIPACIÓN

Modelo 1.- Miembro Suministrado y Aportante	★★★★★
Modelo 2.- Miembro aportante de excedentes	★★★★☆
Modelo 3.- Participante aportante de excedentes	★★★☆☆
Modelo 4.- Miembro suministrado	★★☆☆☆
Modelo 5.- Participante suministrado	★☆☆☆☆
Modelo 6.- Inversor	☆☆☆☆☆

RESPONSABILIDAD

FISCALIDAD

REMUNERACIÓN

CESIÓN DE INSTALACIONES

CESIÓN DE SUPERFÍCIES

PROPIETARIO DE LA SUPERFÍCIE

PROPIETARIO DE LA SUPERFÍCIE

ENTIDAD PÚBLICA
NO PARTICIPA EN
AUTOCONSUMO

ENTIDAD PÚBLICA
NO PARTICIPA EN
AUTOCONSUMO

ENTIDAD PÚBLICA
SÍ PARTICIPA EN
AUTOCONSUMO

ENTIDAD PÚBLICA
SÍ PARTICIPA EN
AUTOCONSUMO

ENTIDAD PÚBLICA
SÍ PARTICIPA EN
AUTOCONSUMO

ENTIDAD PÚBLICA SÍ PARTICIPA EN AUTOCONSUMO

ENTIDAD PÚBLICA SÍ PARTICIPA EN AUTOCONSUMO

SUJETO PRIVADO SÍ PARTICIPA EN AUTOCONSUMO

ANNEX A. Materials for the workshops
6. Legal Aspects. Document.

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

CLIENTE	PROYECTO JALÓN
ASUNTO	AT-111
ENCARGO	MATERIAL DE FORMACIÓN. TEXTO
FECHA	23 de octubre de 2023

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	5
II. COMUNIDADES ENERGÉTICAS.....	5
<u>II.1. Fuentes de derecho</u>	<u>6</u>
<u>II.2. Regulación.....</u>	<u>7</u>
II.2.1. Membresía.....	8
II.2.2. Derechos	9
II.2.3. Actividades	10
II.2.4. Principales aspectos aún por desarrollar	11
II.2.5. Complementariedad entre el estatus de consumidor y la participación en una comunidad energética.....	12
II.2.6. Normativa aragonesa	13
III. AUTOCONSUMO	15
<u>III.1. DEFINICIÓN.....</u>	<u>15</u>
<u>III.2. FUENTES DE DERECHO</u>	<u>15</u>
<u>III.3. REGULACIÓN.....</u>	<u>16</u>
III.3.1. CRITERIOS DE CERCANÍA	16
III.3.2. MODALIDADES	16
III.3.3. COEFICIENTES DE REPARTO	24
III.3.4. BENEFICIOS DEL AUTOCONSUMO.....	25
IV. FUNCIONAMIENTO DE CERCA	27
<u>IV.1. PARTICIPACIÓN EN CERCA.....</u>	<u>27</u>
IV.1.1. ESTRUCTURA LEGAL DE CERCA.....	27
IV.1.2. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA MEMBRESÍA	28
IV.1.3. MODELOS DE PARTICIPACIÓN	30
<u>IV.2. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS Y PARTICIPANTES</u>	<u>35</u>

IV.2.1.	RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA MEMBRESÍA EN CERCA.....	35
IV.2.2.	RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA APORTACIÓN DE INSTALACIONES.....	37
IV.2.3.	RESPONSABILIDAD DE INVERSIÓN.....	39
IV.2.4.	RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO.....	39
<u>IV.3.</u>	<u>FISCALIDAD.....</u>	<u>39</u>
IV.3.1.	IRPF.....	40
IV.3.2.	IS.....	40
IV.3.3.	IVA.....	41
IV.3.4.	IBI.....	42
IV.3.5.	ICIO.....	42
IV.3.6.	ITP.....	43
IV.3.7.	OS.....	43
<u>IV.4.</u>	<u>ESTRUCTURA DE REMUNERACIÓN DE LAS APORTACIONES</u>	<u>44</u>
IV.4.1.	VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES. CONVERSIÓN EN COEFICIENTES DE REPARTO.	45
IV.4.2.	ESTRUCTURA DE LA REMUNERACIÓN	46
<u>IV.5.</u>	<u>CESIÓN DE INSTALACIONES</u>	<u>50</u>
<u>IV.6.</u>	<u>AUTOCONSUMO Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD</u>	<u>51</u>
IV.6.1.	ENTIDADES PÚBLICAS.....	52
IV.6.2.	SUJETOS PRIVADOS.....	53
<u>IV.7.</u>	<u>CESIÓN DE SUPERFICIES.....</u>	<u>55</u>
IV.7.1.	SUPERFICIES DE ENTIDADES PÚBLICAS	56
IV.7.2.	SUPERFICIES DE MIEMBROS PRIVADOS. CONTRATO DE SUPERFICIE	79
IV.7.3.	ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CESIÓN DE SUPERFICIES A LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS	83

I. INTRODUCCIÓN

1. El presente escrito es el material formativo básico del que emana la exposición que Holtrop SLP llevará a cabo en los encuentros programadas para el mes de octubre de 2023, en el marco proyecto Jalón. Este proyecto tiene como objeto la creación de una comunidad de energías renovables (en adelante, **CER**) con el fin de proporcionar un nuevo enfoque para facilitar la creación y crecimiento de proyectos energéticos comunitarios dirigidos por los ciudadanos de Europa.
2. En los encuentros, los organizadores del proyecto Jalón expondrán las características principales de este proyecto, y su implementación, a los posibles participantes e interesados, tanto del sector público como del sector privado, así como a título personal o en representación de una persona jurídica.
3. Holtrop SLP, se encargará de exponer los aspectos legales y fiscales de este proyecto. Esta exposición por parte de Holtrop SLP, irá precedida por una exposición de los aspectos principales y más generales del proyecto Jalón.
4. El presente escrito, y, por lo tanto, también la mencionada exposición por parte de Holtrop SLP, expondrá los aspectos principales de la regulación de las comunidades energéticas, en las que se incluyen las CER; los aspectos legales del autoconsumo; y el funcionamiento y participación en CERCA, des del punto de vista jurídico.

II. COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

5. Teniendo en cuenta que en el sector energético existe cierta confusión en relación al concepto de *Comunidad Energética*, es necesario empezar este apartado introduciendo algunas precisiones terminológicas.
6. En primer lugar, aunque el término *Comunidad Energética Local*, o CEL, es comúnmente utilizado para referirse a las Comunidades Energéticas, remarcando la relación de proximidad entre la comunidad energética y el territorio de su implantación, dicha denominación no tiene significado jurídico propio. Es decir, el concepto de Comunidad Energética Local no tiene base jurídica propia ni ha sido desarrollado ni reconocido en la legislación. Por lo tanto, el término CEL, aunque es plenamente válido en el ámbito coloquial, es incorrecto en términos jurídicos.

7. Sin embargo, en la normativa encontramos el reconocimiento legal de las comunidades energéticas en dos figuras legales específicas: las Comunidades de Energías Renovables (en adelante, “CER”) y las Comunidades Ciudadanas de Energía (en adelante, “CEC”). Ambas figuras legales permiten institucionalizar una comunidad energética como sujeto del sector eléctrico, es decir, como sujeto con derechos y obligaciones separadas de las de sus miembros.
8. Aunque existen equivalencias y similitudes entre las CER y las CEC, especialmente en relación con su membresía, sus objetivos, y su gobernanza, cada una de ellas está sujeta a su propio régimen normativo, lo que resulta en diferencias relevantes en varios aspectos.

II.1. Fuentes de derecho

9. Tanto las CER como las CEC tienen su origen en directivas de la Unión Europea. Dichas directivas se encuentran actualmente en proceso de transposición y desarrollo legislativo y reglamentario a nivel estatal, aunque en principio, el plazo previsto para su transposición se encuentra ya expirado.
10. En concreto, las fuentes de derecho presentes a día de hoy en la normativa europea y estatal en vigor son las siguientes:

- a. En relación a las Comunidades de Energías Renovables:

- i. Artículos 2.16 y 22 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. (en adelante, “Directiva 2018/2001” o “Directiva de energías renovables”)
- ii. Artículos 6.1.j y 12bis de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, “LSE”).

- b. En relación a las Comunidades Ciudadanas de Energía:

- i. Artículos 2.11 y 16 de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que

se modifica la Directiva 2012/27/UE (en adelante, “Directiva 2019/944” o “Directiva del Mercado Eléctrico”).

ii. Artículos 6.1.k y 12 ter de la LSE.

11. Igualmente, ambas figuras legales se encuentran en proceso de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno de España. Así pues, el 20 de abril de 2023 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó un proyecto de Real Decreto para el desarrollo de las CER y las CEC,¹ abriendo un plazo para presentar alegaciones al proyecto hasta el 17 de mayo de 2023. Por el momento, una versión definitiva de dicho Real Decreto no ha sido aprobada.
12. Finalmente, es necesario destacar que, en el ámbito autonómico, Aragón ha reconocido explícitamente a las CER y a las CEC y ha desarrollado su normativa propia en relación a ambos tipos de Comunidad Energética en el Decreto-Ley 1/2023, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón (en adelante, “DL 1/2023”).

II.2. Regulación

13. Como se ha detallado anteriormente, la normativa relativa a las CER y a las CEC está aún en proceso de implementación en España. En consecuencia, la regulación actual no permite que las CER y las CEC desarrollen plenamente las actividades que les están previstas en la normativa. Sin embargo, hay una serie de requisitos, que la normativa prevé que deben cumplir, así como una serie de derechos, actividades y aspectos que se prevé que en un futuro las CER y las CEC van a poder realizar o ejercer.

¹ Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Accesible en: <<https://energia.gob.es/es-es/participacion/paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=595>>, último acceso 8 de septiembre de 2023.

II.2.1. Membresía

14. De acuerdo con los artículos 2.16 de la Directiva 2018/2001, 6.1.j de la LSE y el art. 2.11 de la Directiva 2019/944 las CER y las CEC son entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria. Por lo tanto, dichas entidades no pueden limitar libremente la adquisición de la condición de miembro.
15. Sin embargo, la normativa en sus varios niveles impone ciertas limitaciones al tipo de personas que pueden formar parte de las CER y las CEC. Así pues, el artículo 6.1.j y k establecen que solo pueden ser socios o miembros de una CER o una CEC personas físicas, pymes o autoridades locales, incluyendo los municipios.
16. La concreción de que los municipios se incluyen dentro de las autoridades locales que pueden participar en las CER y las CEC implica que otras administraciones se incluyen dentro del concepto de comunidad local. Además, el origen de la expresión autoridades locales proviene del artículo 2.16 de la Directiva 2018/2001 y el art. 2.11 de la Directiva 2019/944. Por lo tanto, es erróneo identificar las autoridades locales en las CER y las CEC con las entidades locales establecidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, “LBRL”). Así pues, aunque dicho artículo no ha sido desarrollado en la normativa española ni ha sido definido jurisprudencialmente, “local” en dicho contexto se debe entender como presente en el territorio de las CER y las CEC, y no como una referencia al alcance de la administración que limite la participación dentro de las CER y las CEC a aquellas administraciones de alcance regional o más reducido. Así pues, a parte de los municipios está claro que las comarcas y las diputaciones provinciales van a poder participar, y deberían también formar parte de una CER las administraciones autonómica y estatal en la medida en que estén presentes en el territorio en que opera la CER.
17. Por otro lado, la referencia explícita a las PYMES como sujetos que pueden participar en una CER excluye, de forma implícita, a las grandes empresas. De acuerdo con el artículo 2 del anexo de la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, debemos considerar que una empresa no es una PYME cuando tiene más de 250 trabajadores, un volumen de negocios de más de 50 millones de euros o un balance general anual mayor de 43 millones de euros.

18. La regulación aplicable a las CER y las CEC establece que la participación en éstas debe ser voluntaria, colaborativa y abierta controlada por sus miembros ya sean personas físicas o jurídicas, cuyo objeto social será ofrecer beneficios energéticos de los que se deriven también los medioambientales, económicos, sociales y laborales a sus miembros o a la localidad en la que se desarrolla su actividad.
19. Por otro lado, como se desprende de la definición de las CER y las CEC como entidades basadas en la participación voluntaria, los miembros de la CER y la CEC deberán entrar y permanecer en ella por su propia elección.

II.2.2. Derechos

20. La regulación aplicable anteriormente citada para las CER y las CEC en el apartado II.1 de este informe, establece una serie de derechos para las mismas que seguidamente anunciaremos.
- a. Derecho a participar en los sistemas de apoyo disponibles en igualdad de condiciones que los grandes participantes tales como apoyo técnico y financiero, a que el estado cree puntos de contacto administrativo únicos, a la reducción de exigencias administrativas, a la inclusión de criterios de licitación centrados en las comunidades, a la creación de ventanillas de licitación adaptadas a las comunidades y a autorizar que las comunidades sean remuneradas mediante ayudas directas si cumplen con los requisitos de las pequeñas instalaciones.
 - b. Poder elegir cualquier forma de entidad para las comunidades siempre y cuando dicha entidad pueda ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre propio.
 - c. Permitir la participación de las comunidades en el sistema energético y facilitar su integración en el mercado.
 - d. Organizar dentro de la comunidad un reparto de la electricidad producida y las unidades de producción que pertenezcan a la comunidad.
 - e. Producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable.

- f. Acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directamente como mediante agregación de manera no discriminatoria.
- g. Poder compartir entre las comunidades la energía producida en las instalaciones propiedad de la comunidad.
- h. Derecho de los consumidores finales a participar en comunidades sin estar sujetos a condiciones injustificadas o discriminatorias, o a procedimientos que les impidan participar en una comunidad.
- i. Que estén disponibles instrumentos para facilitar el acceso a la financiación y la información.
- j. Derecho a poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente (En el caso de las CEC).

II.2.3. Actividades

21. La regulación actual mencionada en el apartado II.1 permite a las CER y a las CEC desarrollar una serie de actividades, no obstante, como hemos mencionado anteriormente la deficiente reglamentación en España de las mismas hace que la gran mayoría de las actividades que está previsto que desarrollen las CER y las CEC no se puedan llevar a cabo en la actualidad.
22. Una circunstancia principal en relación a la actividad que las CER podrá llevar a cabo, se desprende de la regulación básica dispuesta en el artículo 6.1.j de la LSE, que dice “(...) *situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado (...)*”. De este fragmento se desprende que los proyectos de energías renovables, que se empleen para el desarrollo de la actividad de la CER tienen que ser propiedad de la CER, sin que pueda ser, por ejemplo, cedida por un tercero a favor de la CER en virtud de un contrato de alquiler.
23. De este modo, en la actualidad muchos de los derechos mencionados en el apartado II.2.2 no se pueden ejercer en la práctica por el hecho de que las CER y las CEC aún no están habilitadas para realizar todas las actividades que se prevé que realicen. Por lo tanto, en muchos casos para poder realizar las actividades que la normativa prevé para las CER y las CEC, actualmente éstas deben establecerse como

comercializadoras, consumidores directos del mercado o bien productores para poder realizar legalmente dichas actividades.

24. En este sentido las actividades que puede realizar una CER o una CEC se limitan a las que puede realizar un mero consumidor del mercado eléctrico, en definitiva, consumir energía teniendo en cuenta los derechos y obligaciones que la LSE le impone. Una de las actividades que más se realiza en el contexto de las CER y las CEC hasta el punto en el que su naturaleza se confunde con la propia comunidad es el autoconsumo.
25. Como veremos en el apartado III, el autoconsumo no es propiamente una especificidad de las CER y las CEC, no obstante, la deficiente reglamentación de las mismas ha hecho que en muchos casos su actividad se reduzca básicamente al autoconsumo. Entre otras, por la vinculación que las comunidades tienen con el consumo y producción local de la energía y el hecho de compartir dicha energía entre distintos sujetos. Aunque los participantes de la comunidad puedan realizar autoconsumo por ellos mismos y sin necesidad de constituirse como una CER o una CEC y que las citadas comunidades puedan realizar actividades distintas al autoconsumo.

II.2.4. Principales aspectos aún por desarrollar

26. Como se ha mencionado en el anterior apartado II.2.3 existen una gran cantidad de actividades que la normativa acerca de las CER y las CEC prevé, pero que, por su falta de desarrollo normativo, actualmente no pueden realizarse. Son las siguientes:
- a. Compartir energía en el seno de la comunidad y entre comunidades.
 - b. Vender y comprar energía.
 - c. Poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente.
 - d. Reducción de exigencias administrativas, inclusión de criterios de licitación, puntos de contacto administrativo únicos y sean remuneradas mediante ayudas directas.
 - e. Que estén disponibles instrumentos para facilitar el acceso a la financiación y la información.

27. En este sentido la normativa española está lejos de asimilarse a lo que prevé la normativa europea, es más, las distintas transcripciones e implementaciones parciales que se han hecho tanto en la normativa estatal como autonómica, como en el caso de Aragón, a veces se contradicen a efectos de la terminología y requisitos que estos prevén.
28. Por poner un ejemplo, para las ayudas de CE implementa² que están reguladas por la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, “**Orden TED/1446/2021**”), se introducen nuevos conceptos como el concepto de comunidades energéticas, nunca antes utilizado por la legislación del sector. Además dichas comunidades energéticas tienen unos requisitos de constitución específicos que limitan los criterios que la normativa europea inicialmente preveía para las CER y las CEC, como por ejemplo, la necesidad de que dichas comunidades energéticas se constituyan necesariamente como personas jurídicas.

II.2.5. Complementariedad entre el estatus de consumidor y la participación en una comunidad energética

29. La participación en la CER o CEC de los miembros de la misma no implica la pérdida de su condición como consumidores frente al mercado eléctrico al participar en la comunidad.
30. Los consumidores participantes de la comunidad siguen teniendo los derechos y obligaciones en relación al suministro que ostentan los consumidores en el mercado eléctrico, por lo que su estatus no varía por el hecho de participar en una CER o una CEC.
31. Cosa distinta será acerca de las posibles obligaciones que dicho consumidor pueda contraer con la entidad que vehicule la CER o la CEC en cuestión. Dichas

² PROGRAMA DE INCENTIVOS A PROYECTOS PILOTO SINGULARES DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS (CE IMPLEMENTA). Ver: <https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de>.

obligaciones serán de carácter privado entre el consumidor y la entidad y no afectarán a su condición frente a la regulación del sector.

II.2.6. Normativa aragonesa

II.2.6.1. Requisitos

32. Existen una serie de requisitos para poder erigirse como comunidad energética en el contexto de la normativa aragonesa que están descritas en el DL 1/2023, que es tal y como hemos anticipado en el párrafo 12. Son los siguientes.

- a. Registro administrativo de comunidades de energía de Aragón: El artículo 32.2 del DL 1/2023 establece que las comunidades de energía deberán inscribirse en un registro administrativo de comunidades de energía de Aragón. Este registro actualmente aún no existe como tal, por lo que el requisito en cuestión aún no podría cumplirse, aunque se prevé que en un futuro este entre en vigor y pueda cumplirse efectivamente.
- b. Cumplimiento de la normativa básica estatal: Las comunidades de energía de Aragón deben cumplir, lo establecido en el DL 1/2023. Con la regulación dispuesta en la normativa básica estatal tal y como dispone el art. 15 DL 1/2023. Por lo que en todo caso las comunidades de energía aragonesas deben cumplir la legislación básica acerca de las CER y las CEC.

33. Asimismo, podemos afirmar que la normativa aragonesa abre muchas posibilidades para las comunidades energéticas como veremos en el apartado II.2.6.1.1 siguiente, aunque algunos de los requisitos que prevé el DL 1/2023 aún no puedan cumplirse, como por ejemplo el hecho de estar inscrito en el registro administrativo de comunidades de energía de Aragón o bien el hecho de tener que cumplir la normativa básica estatal y las disposiciones que futuramente la desarrollen. Por lo tanto, a pesar de las bondades del presente Decreto aragonés, lejos está de implementar plenamente las CER y las CEC en nuestro ordenamiento jurídico.

II.2.6.1.1. *Beneficios de la normativa aragonesa*

34. El artículo 27 del DL 1/2023 establece que las administraciones públicas podrán constituir un derecho de superficie o espacio sobre patrimonio de su titularidad a favor de comunidades de energía legalmente constituidas para el desarrollo de

proyectos de generación de energías renovables. El artículo prosigue diciendo que estos derechos de superficie se podrán constituir a través de cualquiera de los procedimientos establecidos en su legislación reguladora y reservarse para entidades de naturaleza fundacional o asociativa, siempre que, en este último caso, sean declaradas de utilidad pública y siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- a. La determinación exacta de los bienes sobre los cuales se constituye el derecho de superficie.
- b. La duración máxima del derecho y, en su caso, las oportunas prórrogas, hasta el máximo previsto en la normativa de patrimonio público aplicable.
- c. El canon anual a satisfacer o el mecanismo de colaboración para el aprovechamiento de la energía generada, si procede.
- d. La potencia mínima de generación renovable o almacenamiento a instalar y sus características básicas.
- e. El plazo máximo de puesta en marcha de estas instalaciones.
- f. Los mecanismos de colaboración y fiscalización a ejercer por parte de la administración pública concedente.
- g. La forma en que se ejecutará la reversión a favor de la administración pública concedente una vez agotado el plazo de concesión o resuelta esta.
- h. El derecho de rescisión de la concesión y reversión de esta, para los casos graves de incumplimiento del mantenimiento de las instalaciones, su seguridad o la infrautilización.

35. La práctica legislativa que aquí se utiliza consiste en facilitar la concesión de derechos de superficie a ciertas entidades bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Se trata de una práctica legislativa muy extendida en España. Por poner un ejemplo, en la normativa de baleares, concretamente el art. 50 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética (en adelante, "**Ley Balear 10/2019**"), existe una disposición que tiene un contenido muy similar a la disposición analizada en el párrafo 34 anterior. El citado art. 50 de la Ley Balear 10/2019 ha permitido desde su aprobación en las islas baleares, la concesión de derechos de

superficie de forma ágil a comunidades de energías renovables por el hecho de que se trata de entidades que por sus características genuinas deben promocionarse a nivel legislativo tal y como dictamina la normativa europea.

36. El artículo 49.1 del DL 1/2023 establece que, conforme a la normativa expropiatoria, ordenación del territorio y urbanismo, se consideran de utilidad pública o interés social las expropiaciones precisas para la ejecución de proyectos de generación renovable asociada declarados prioritarios y que se autoricen como un Plan o Proyecto de interés general de Aragón.
37. En esta misma línea el art. 53.2 del DL 1/2023 permite a las administraciones públicas autonómicas y locales impulsar sobre terrenos de naturaleza patrimonial de su propiedad incluidos en un Plan de Interés General o Proyecto Supramunicipal, a través de los procedimientos aplicables al bien de que se trate, la constitución de derechos de superficie, concertar arrendamientos u otros negocios jurídicos con la finalidad de implantar instalaciones de producción y aprovechamiento de energía renovable.

III. AUTOCONSUMO

III.1. DEFINICIÓN

38. Se considera autoconsumo de energía aquella actividad que consiste en el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica que proviene de instalaciones de producción que se encuentran próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.

III.2. FUENTES DE DERECHO

39. El autoconsumo se encuentra definido en el artículo 9 de la LSE y lo desarrolla el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (en adelante, “**RD 244/2019**”).

III.3. REGULACIÓN

III.3.1. CRITERIOS DE CERCANÍA

40. El artículo 3 g) del RD 244/2019 establece que hay tres formas alternativas que permiten que una instalación pueda considerarse próxima a las de consumo: (i) que dichas instalaciones estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados, lo que se conoce como conexión de red interior; (ii) que dicha conexión se establezca a través de líneas directas entre el generador y el consumidor; (iii) que estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación; (iv) que la energía se transmita a través de la red eléctrica, lo que se conoce como autoconsumo de proximidad de red.

Figura 1. Esquema de los criterios de cercanía del autoconsumo.

III.3.2. MODALIDADES

41. A parte de los diferentes criterios de cercanía del autoconsumo diferenciados atendiendo a la proximidad y al modo de transmisión de la electricidad entre las instalaciones de producción y de consumo analizados en el apartado anterior, de acuerdo con el artículo 4.1 del RD 244/2019, el autoconsumo se clasifica en dos modalidades principales:

- Autoconsumo sin excedentes:** Modalidad de autoconsumo en la que no permite verter los excedentes de producción a la red de transporte y distribución, y en el que el titular de las instalaciones de generación y

consumo será la misma persona, aunque la propiedad puede ser de un tercero, de acuerdo con el artículo 5.3 RD 244/2019;

Tal como apunta el artículo 9.1 a) LSE, así como el artículo 4.1 a) del RD 244/2019, la modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes se define como aquella modalidad de autoconsumo que se da cuando los dispositivos instalados impiden la inyección de energía excedentaria a la red de transporte y distribución. Asimismo, en esta modalidad solo existirán dos tipos de sujetos, el consumidor y el productor, de manera que el productor o bien no genera excedentes o bien estos se pierden por el hecho de no tener instalado un dispositivo que habilite su recogida y gestión o tener algún tipo de mecanismo anti vertido (artículo 4 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, en adelante “RD 900/2015”).

Figura 2. Esquema del autoconsumo sin excedentes.

- b. **Autoconsumo con excedentes.** Modalidad de autoconsumo en la cual se permite que las instalaciones de producción de energía, además de suministrar energía para el autoconsumo, puedan inyectar energía excedentaria a las redes de transporte y distribución. Bajo dicha modalidad existirán dos sujetos, el consumidor y el productor.

En la modalidad de autoconsumo con excedentes existen dos modalidades adicionales en las que se subdivide la misma. Estas modalidades del autoconsumo con excedentes son: el autoconsumo con excedentes acogido a compensación simplificada (artículo 4.2 a) del RD 244/2019) y el no acogido a compensación simplificada (artículo 4.2 b) del RD 244/2019).

En el caso de la compensación simplificada, tal y como veremos seguidamente en el apartado III.3.2.1 se trata de aquella modalidad de autoconsumo con excedentes en el que se suscribe un contrato de compensación de excedentes entre el consumidor y el productor que permite compensar los excesos con los déficits de producción de la instalación en distintos periodos estando excluidos de participar en el sistema de ofertas del mercado energético. Por su lado, el autoconsumo con excedentes no acogido a compensación simplificada se articula como una instalación de producción de energía que vende su producción

al mercado (en este caso solamente los excedentes) no estando excluido del sistema de ofertas del mismo.

Figura 3. Esquema del autoconsumo con excedentes.

42. El autoconsumo también podrá ser **individual o colectivo** dependiendo de si hay o no más de un consumidor asociado a las instalaciones de generación.

III.3.2.1. Compensación simplificada al detalle

43. La modalidad de suministro de autoconsumo con excedentes acogida a compensación que se encuentra dispuesta en el artículo 4.2 a) del RD 244/2019.
44. En concreto este prevé que circunscriban en la presente modalidad aquellos casos de suministro con autoconsumo con excedentes en los que voluntariamente el consumidor y el productor opten por acogerse a la compensación de excedentes. Esta opción será posible en los casos que se cumpla con las condiciones siguientes:
- a. Que la fuente primaria sea de origen renovable.
 - b. Que la potencia de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100Kw.
 - c. Si resultase necesario suscribir un contrato de suministro para servicios auxiliares de producción, que el consumidor que suscriba un único contrato para consumo asociado y para los consumos auxiliares de producción con la empresa comercializadora.
 - d. Que el consumidor y productor hayan suscrito un contrato de compensación de excedentes de autoconsumo.
 - e. La instalación no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o específico.
45. El Artículo 14 del RD 244/2019 establece que en la modalidad de compensación simplificada debe haber un mecanismo de compensación de excedentes. Así pues, un contrato de compensación de excedentes, tal y como lo describe el art. 9.5 de y el art. 24.4 de la LSE, es aquel contrato suscrito entre el productor y el consumidor asociado acogido a la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación, para el establecimiento de un mecanismo de compensación entre los déficits de sus consumos y la totalidad de los excedentes de sus instalaciones de generación asociadas. Dicho contrato está excluido del sistema de ofertas ex art. 25.7 de la LSE.
46. De acuerdo con el artículo 14.3 del RD 244/2019, el mecanismo de compensación simplificada consistirá en un saldo de la energía consumida en el período de facturación. En caso de que se disponga de un contrato de suministro con una

comercializadora libre, la energía horaria consumida de la red y la energía horaria excedentaria serán valorados a los precios horarios acordados entre las partes respectivamente.

47. En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida en el período de facturación, el cual no podrá ser superior a un mes. Así pues, los excedentes solo se podrán utilizar para compensar los costes de consumo de electricidad. Además, en el caso que el consumidor y el productor asociados opten por acogerse a este mecanismo el productor no podrá participar de otro mecanismo de venta de energía.
48. La energía excedentaria del consumidor acogido al mecanismo de compensación simplificada no será considerada energía incorporada al sistema eléctrico de energía eléctrica, y por lo tanto estará exenta de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución.
49. De acuerdo con el artículo 14.5 del RD 244/2019 para aplicar el mecanismo de compensación simplificada, el consumidor deberá remitir a la distribuidora, directamente o a través de la comercializadora, el mismo contrato o acuerdo de compensación de excedentes entre todos los sujetos participantes, solicitando la aplicación del mismo.
50. Finalmente debemos destacar que el avance de los tiempos implica una inevitable modificación de la curva de carga y de los precios horarios de la electricidad por la profunda introducción de las energías renovables en el mercado eléctrico. La tendencia actual es que se produzca un equilibrio en la curva de carga de manera que la energía renovable y el almacenamiento en baterías logren conseguir mitigar los picos de consumo que se producen a lo largo del día en el mercado. De ser así, en un futuro se conseguiría que el precio de la energía se estabilizase mucho más, lo que provocaría que la compensación simplificada tal y como la conocemos actualmente dejara de tener sentido y tendiera a desaparecer. Sin embargo esta aproximación es meramente teórica y actualmente y en los próximos años la compensación simplificada seguirá siendo una realidad.

III.3.2.2. Destino de la energía no auto consumida en las diferentes modalidades, gestión de desvíos

51. El destino de la energía no consumida y, por lo tanto, excedentaria, depende de la modalidad de autoconsumo con excedentes que ha sido escogida previamente por parte del consumidor.
52. Por un lado, el autoconsumo con excedentes acogido a compensación simplificada implica necesariamente que el consumidor tenga contratado el acuerdo de compensación con la misma comercializadora que le gestiona sus desvíos, de esta manera mediante descuentos comerciales en sus facturas se compensan los desvíos que se generan por el consumo irregular del consumidor. En este caso, como hemos mencionado, la compensación simplificada está exenta de los costes generados en la compraventa al mercado al OMIE, por lo tanto, los costes asociados al autoconsumo se reducen.
53. Por otro lado, en el caso de autoconsumo con excedentes no acogido a compensación simplificada, los excedentes que se venden al mercado del OMIE no se repercuten directamente al consumidor, sino que es el sujeto comercializador el que se beneficia de los ingresos generados por la venta de dichos excedentes, a menos que se haya pactado algo distinto entre productores, consumidores y comercializadora. Así las cosas, el consumidor puede tener contratado el suministro eléctrico con otras comercializadoras distintas a la encargada de vender los excedentes de su instalación, lo que permite libertad a la hora de contratar el suministro. En este caso, sin embargo, y a diferencia de la compensación simplificada, los costes incrementan por el hecho de que la modalidad de autoconsumo no acogida a compensación simplificada debe presentar ofertas al mercado y por lo tanto pagar también los cargos y peajes asociados al mismo.
54. A modo de conclusión debemos afirmar que en la modalidad de compensación simplificada los desvíos repercuten directamente al consumidor, están exentos de los costes del sistema y el consumidor no puede escoger una comercializadora distinta para su suministro energético, mientras que en el caso de la modalidad de autoconsumo no acogida a compensación los excedentes que se generan benefician, en principio, al sujeto productor y sí que está sujeta a los costes del sistema, aunque el consumidor pueda optar por tener contratado su suministro eléctrico con una comercializadora distinta a la que gestiona la venta de sus excedentes al mercado.

III.3.2.3. Monedero/hucha virtual

55. En el contexto de la compensación simplificada recientemente ha aparecido una técnica muy extendida entre las comercializadoras, que ha sido confirmada por el IDAE en el 6º Congreso Nacional de Energías Renovables y que consiste en aplicar descuentos comerciales por los desvíos positivos que se obtienen por parte de los consumidores que tienen contratado el suministro con las mismas. Esta técnica la denominaremos monedero/hucha virtual.
56. Aunque ha recibido muchos nombres por parte de las distintas comercializadoras que la practican con sus consumidores, en algunos casos estos descuentos comerciales han sido denominados coloquialmente como batería virtual. Sin embargo, muchos miembros del sector discrepan acerca de dicha denominación que recibe la práctica de dicha práctica al no tratarse en ningún caso de una batería tal y como la conocemos, sino meramente un descuento comercial pactado por parte del consumidor con su comercializadora que se aplica a futuras facturas o incluso para suministros de distintas propiedades de un mismo cliente y en distintos periodos horarios.
57. Otra de las bondades que tiene este modelo es que permite compensar excedentes en distintos periodos horarios, lo que permite compensar la energía excedentaria producida en los periodos de máxima radiación solar con la energía consumida en periodos en los que la radiación solar es menor o inexistente, resultando en un ahorro para los consumidores.

Figura 4. Esquema del monedero/hucha virtual.

III.3.3. COEFICIENTES DE REPARTO

58. Cuando un consumidor se acoja a alguna de las modalidades de autoconsumo colectivo, es decir, que de una misma instalación de generación auto consume más de un consumidor, su empresa distribuidora, una vez recibida la correspondiente documentación de todos los sujetos participantes, deberá comunicar al comercializador desde que fecha comienza a ser efectiva la modalidad de autoconsumo a la que se ha acogido el consumidor, las condiciones del mecanismo de compensación simplificado y, en su caso, las condiciones del acuerdo en el que se dispone como se reparte la producción de la instalación entre los distintos consumidores, lo que se conoce en el sector como los coeficientes de reparto. El plazo para hacerlo será de cinco días hábiles.
59. La regulación de dichos coeficientes de reparto referidos en el párrafo anterior se encuentra en el Anexo I del RD 244/2019. Dicho anexo establece que el coeficiente de reparto distribuye la energía generada total y la individualiza para cada consumidor. El coeficiente de reparto se debe acordar entre todos los participantes en autoconsumo. Para cada hora la suma de los coeficientes de los distintos consumidores debe sumar 1. Si dicho requisito se cumple y así se acuerda entre los consumidores, el valor de los coeficientes de reparto podrá ser distinto para cada hora del período de facturación. Así pues, el reparto de energía puede variar hora a hora y de un día a otro.

60. Por otro lado, los coeficientes de reparto se fijarán en el acuerdo por cada hora específica del año en curso. Así pues, la energía que se va a producir se debe repartir antes de que ésta sea producida y no se permite la liquidación posterior de la energía consumida por cada instalación. Finalmente, el valor de los coeficientes de reparto se podrá modificar como máximo cada cuatro meses.

III.3.4. BENEFICIOS DEL AUTOCONSUMO

61. El autoconsumo presenta gran cantidad de beneficios medioambientales, aunque también económicos y de gestión. Seguidamente enunciaremos, entre muchos otros, los principales beneficios que presenta el autoconsumo de energía eléctrica actualmente:

- a. Ahorro en la factura de la luz.
- b. Seguridad y protección contra la subida de los precios de la energía.
- c. Aumenta el valor de la propiedad en el que se instala.
- d. Crea puestos de trabajo e incentiva la economía local.
- e. Permite la reducción de la huella de carbono y mejora la calidad del aire de la zona.

III.3.4.1.1. *Autoconsumo renovable: Cargos y peajes.*

62. Tal y como dispone el art. 9.5 de la LSE el autoconsumo de energía renovable se encuentra exento de todo tipo peajes por lo que realizar autoconsumo con compensación simplificada produce un descenso significativo de las facturas eléctricas por el simple hecho de ahorrar esta cantidad por el hecho de que los cargos y peajes representan, una gran cantidad del precio de las facturas eléctricas en España³.

3

Ver:

<https://www.cnmc.es/la-nueva-factura-de-la-luz#:~:text=Los%20costes%20regulados%2C%20que%20incluyen,recuperar%20el%20d%C3%A9ficit%20de%20tarifas.>

III.3.4.1.2. *Normativa aragonesa*

63. La normativa aragonesa prevé en su artículo 43 DL 1/2023 que las instalaciones de producción de energía renovable asociadas a cualquier modalidad de autoconsumo puedan acceder a la declaración de carácter prioritario. En este sentido, el hecho de declarar prioritarios los proyectos en cuestión por parte de la administración implica los siguientes efectos:

- a. Impulso preferente y urgente en las tramitaciones necesarias para su implantación ante cualquier órgano de la Comunidad Autónoma de Aragón o administraciones locales aragonesas, así como la implementación de medidas de simplificación y agilización administrativas.
- b. La máxima coordinación administrativa en la tramitación de estos proyectos con la finalidad de agilizar la actuación de todos aquellos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y organismos públicos implicados en su tramitación.
- c. El mantenimiento de contacto permanente con el promotor en relación los trámites preceptivos que regulan el desarrollo y ejecución de estos proyectos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- d. Un seguimiento permanente del estado de tramitación del expediente ante todos aquellos órganos de la Administración autonómica con competencias, y, en su caso, de las entidades locales y de la Administración del Estado.

64. Asimismo, tal y como hemos visto, en el contexto de la normativa de aragonesa al igual que en la normativa estatal y por mandato de la Unión Europea, se busca dotar de beneficios a los sujetos que decidan promover instalaciones de autoconsumo.

IV. FUNCIONAMIENTO DE CERCA

IV.1. PARTICIPACIÓN EN CERCA

IV.1.1. ESTRUCTURA LEGAL DE CERCA

65. El articulado que regula de forma básica las CER en la LSE, los artículos 6.1.j y el 12 bis, no impone, ni impone, ningún tipo específico de entidad. El artículo 6.1.j, de LSE, dispone, en este sentido, que la CER son “entidades jurídicas”, sin establecer qué tipo de entidad jurídica en concreto tendrán que ser.
66. En el caso de CERCA, tras haberse estudiado los diferentes tipos de entidades jurídicas que el ordenamiento español ofrece, se decidió por establecerse como cooperativa. la normativa aplicable a la estructura legal de CERCA como cooperativa será el Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón (en adelante, “**Ley de Cooperativas de Aragón**”).
67. La Ley de Cooperativas de Aragón, como indica su primer artículo, es la ley que regula y fomenta las sociedades cooperativas que se constituyan y desarrollen sus actividades dentro del territorio aragonés.
68. Los aspectos principales a destacar en relación a las cooperativas establecidas en cumplimiento de dicha ley, son que pueden ser socios de esta cooperativa, cuando son de primer grado, como es el caso, tanto las personas físicas y las jurídicas, privadas o públicas, siempre que el objeto social de éstas⁴; y que en la asamblea general, órgano supremo deliberante y de expresión de la voluntad social, cada socio tiene un voto, excepto si los estatutos establecen que los socios que sean cooperativas, sociedades controladas por éstas o entidades públicas sea proporcional a la actividad cooperativizada con la sociedad y a las prestaciones complementarias a esta actividad, sin que la diferencia pueda ser superior de uno a tres.⁵ Dichos aspectos principales son los que determinaron la elección de la cooperativa como el tipo de entidad jurídica a la que CERCA tomará forma.

⁴ Artículo 16.1 de la Ley de Cooperativas de Aragón.

⁵ Artículo 32.1 de la Ley de Cooperativas de Aragón.

69. CERCA, se estableció como cooperativa mediante escritura pública otorgada ante notario, en Zaragoza, en fecha 28 de febrero de 2022.

IV.1.2. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA MEMBRESÍA

70. En primer lugar, los requisitos para ser miembro de CERCA son aquellos que se imponen a toda persona, física o jurídica, para formar parte de una CER. Estos requisitos, han sido definidos en el apartado **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente escrito.

71. A modo de resumen, para ser miembro de una CER, según la normativa básica determinada en la LSE, por un lado, hay que ser una persona física, pyme, o autoridad local, incluyendo los municipios. Por otro lado, los miembros tendrán que estar ubicados en la proximidad de los proyectos de energías renovables propiedad de la CER.

72. Estos requisitos, que son determinados en la LSE de forma básica, requieren de regulación específica mediante una norma de desarrollo, que aún no se ha aprobado.

73. En segundo lugar, también existen ciertos requisitos para formar parte de CERCA. Estos requisitos están definidos en los estatutos cooperativos de CERCA, y no pueden ir más allá de lo que dispone la normativa que regula las CER, presentado en el apartado **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente escrito. La LSE, en su artículo 6.1.j define a las CER como “(...) *entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria* (...)”.

74. Por lo tanto, los requisitos que imponga CERCA en sus estatutos para ser miembro no pueden ser contrarios a la participación abierta y voluntaria. Asimismo, como se ha expuesto, CERCA es una cooperativa, establecida según la Ley de Cooperativas de Aragón. Por lo tanto, por un lado, esta ley establecerá los requisitos básicos para la membresía en una cooperativa, así como los requisitos que pueden ser impuestos por los estatutos de la propia cooperativa.

75. Antes de presentar estos requisitos, es pertinente diferenciar el concepto de “miembro de CERCA” con el del “participante de CERCA”.

76. Miembro de CERCA hace referencia a la persona física o jurídica que es miembro de CERCA como cooperativa. Es decir, hace referencia al socio cooperativista de CERCA.

77. En cambio, participante de CERCA hace referencia a la persona física o jurídica que participa en las actividades desarrolladas por CERCA siguiendo uno de los modelos que se presentarán en el apartado siguiente. Este partícipe, puede ser a la vez miembro de la cooperativa CERCA. Sin embargo, no es esta membresía un requisito indispensable para ser partícipe de CERCA. Por lo tanto, podrán existir tanto partícipes de CERCA que a la vez son miembros, socios, de CERCA, como los que pese a ser partícipe de CERCA no son miembros.
78. Retomando los requisitos para la membresía de CERCA, estos son, como se ha dicho, los que se definen en la Ley de Cooperativas de Aragón, y en los estatutos cooperativos de CERCA.
79. La Ley de Cooperativas de Aragón, tal y como se ha hecho mención, en su artículo 16, dispone qué personas pueden ser miembros de una cooperativa, es decir, miembros. Estos son, en las cooperativas de primer grado, como es el caso de las personas físicas y las jurídicas, privadas o públicas, siempre que el objeto social de éstas no sea incompatible con el de la cooperativa ni con los principios cooperativos.
80. Asimismo, el artículo 16, en su segundo punto, establece que nadie podrá pertenecer a una sociedad cooperativa a título de empresario, contratista, capitalista u otro análogo, respecto de la cooperativa o de los socios como tales. Es decir, no pueden ser socios aquellos que únicamente participan en el capital social con la intención de obtener un beneficio económico. En relación a esta disposición, es relevante hacer mención de la figura del socio colaborador, establecido por el artículo 18.3 de la Ley de Cooperativas de Aragón. Estos socios colaboradores son personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que colaboran con la consecución del objeto social de CERCA sin poder realizarlo plenamente. Los socios colaboradores tendrán que desembolsar la aportación fijada por la asamblea general teniendo en cuenta, de forma ponderada y equitativa, la participación de los mismo en los derechos y obligaciones socioeconómicas de la cooperativa, y sin que esta aportación fijada pueda comportar más del 49% de las aportaciones de la totalidad de los socios. El conjunto de votos ostentados por estos socios en los órganos sociales de la cooperativa no puede suponer más del 30% de la totalidad de los votos.
81. El cuarto punto del artículo 16 establece que los entes públicos con personalidad jurídica podrán ser socios de la cooperativa cuando el objeto de la cooperativa sea prestar servicios o realizar actividades relacionadas con las encomendadas de estos

entes, siempre que para la realización de dichas actividades no sea necesario el ejercicio de autoridad pública.

82. Los estatutos acordados en la escritura pública de constitución de la cooperativa, de fecha 28 de febrero de 2022, en los artículos 5 y ss., establecen los requisitos para devenir socio, miembro, de CERCA.
83. El artículo 5 de estos estatutos, dispone que pueden ser socios de la cooperativa las personas físicas y jurídicas, y entidades locales, que precisen los bienes y servicios proporcionados por la cooperativa. Asimismo, se admite el ingreso de socios colaboradores.
84. El artículo 6.1 de los estatutos de CERCA establecen que, para la adquisición de la condición de socio en el momento de la constitución de la cooperativa, tiene que estar incluido en la relación de promotores dispuesta en las escrituras de constitución, y suscribir y desembolsar las cantidades establecidas en los estatutos.
85. En cuanto a la adquisición de la condición de socio en un momento posterior a la constitución de la cooperativa, según el artículo 6.2 de los estatutos, será necesario ser admitido como socio, por el consejo rector de la cooperativa, siguiendo el procedimiento marcado por el artículo 7 de los estatutos, y suscribir y desembolsar las cantidades acordadas por la asamblea general según lo dispuesto en los estatutos.
86. El artículo 6.3 de los estatutos, establece la obligación de abonar la cuota de ingreso que, en su caso, se establezca, tanto para la adquisición de la condición de socio en la constitución de la sociedad, como con posterioridad a la constitución.
87. Estos requisitos estatutarios podrán ser modificados por la asamblea general, cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos para la modificación estatutaria, tanto en la Ley de Cooperativas de Aragón, como en los propios estatutos de la cooperativa.

IV.1.3. MODELOS DE PARTICIPACIÓN

88. Como se ha indicado en la sección anterior, la participación en CERCA no implica necesariamente la membresía de CERCA, es decir, ser socio de la cooperativa.

89. En la presente sección, se presentarán los diferentes modelos, o alternativas, de participación en CERCA, con los diferentes requisitos y características para cada uno de estos modelos. Se proponen 6 modelos de participación en CERCA, en función del grado de vinculación entre el participante y la cooperativa.

IV.1.3.1. Modelo 1.- Miembro Suministrado y Aportante

90. En este primer modelo de participación, el participante será también miembro de CERCA, es decir, tendrá que ser socio de la cooperativa, cumpliendo con los requisitos y obligaciones legales y estatutarias de los socios. Estas obligaciones incluyen el pago de aquellas cuotas que establezcan los estatutos o que haya acordado la asamblea general.

91. Además, este miembro tendrá que realizar otras aportaciones que permitirán y facilitarán el funcionamiento de CERCA y la financiación de instalaciones de generación de energía eléctrica propiedad de esta. La contribución se podrá materializar mediante el pago de una cuota periódica, la aportación de derechos reales que permitan la instalación de una instalación de generación en un terreno, espacio o superficie, la aportación del derecho de propiedad de una instalación de generación, o la aportación de capital.

92. Esta aportación de capital se podría realizar mediante un contrato de cuentas en participación (en adelante, “CCP”),⁶ Los CCP están regulados entre los artículos 239 y 243 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio (en adelante, “CCom”). Dicho contrato tiene, en general, dos partícipes. El primero, el cuenta partícipe o partícipe no gestor, que puede ser tanto persona física como jurídica, así como comerciante o no. El segundo es el partícipe gestor o gestor, que tiene que ser una persona física o jurídica comerciante.

93. El objeto del contrato consiste en la aportación de activos, por parte de la cuenta partícipe al gestor. Este activo, que puede ser en dinero o en bienes o servicios, estará dirigido a la realización de una actividad o proyecto en concreto por parte del gestor. A cambio de esta aportación de activos, la cuenta partícipe tendrá derecho a tomar parte en el resultado de la actividad o el proyecto concreto por el cual se ha aportado el activo. Esto es, obteniendo una retribución, por esta inversión, si la

⁶ Véase la sección IV.3 para las implicaciones fiscales del CCP.

actividad del gestor ha generado beneficios; o sufriendo unas pérdidas, en caso de que la actividad del gestor no sea exitosa. En ningún caso dichas pérdidas superarán el valor de lo aportado, es decir, sólo se puede perder lo que se invierte. Por otro lado, la aportación del cuenta partícipe está destinada a un proyecto o actividad concreta, y no consistirá en una aportación al capital social del gestor ni en la creación de una nueva sociedad. Finalmente, el cuenta partícipe tendrá derecho a ser informado sobre la actividad o proyecto para el que ha aportado los activos.

94. El partícipe, en el presente modelo, como contraprestación a las aportaciones hechas a la cooperativa, recibirá una remuneración en energía y/o dinero. La forma y la cuantía en la que esta remuneración se materializará se fijará mediante el contrato por el cual el partícipe realizará una de las aportaciones descritas en el párrafo 91. Las condiciones de dichos contratos se basarán en las directrices marcadas por el consejo rector de la cooperativa en desarrollo del reglamento interno de la cooperativa.
95. Paralelamente, en su caso, y para permitir el sistema de aportación y contraprestación, se podrá establecer un contrato de suministro de energía eléctrica entre el partícipe y CERCA, en la que CERCA actuará directa o indirectamente como comercializadora.

IV.1.3.2. Modelo 2.- Miembro aportante de excedentes

96. El participante de CERCA según este segundo modelo, tendrá que ser también miembro de CERCA, es decir, socio cooperativista. Como ya se ha mencionado, a esta condición de socio, se une la obligación de aportar aquellas cuotas establecidas por los estatutos o por parte de la asamblea general.
97. Asimismo, en este modelo, el partícipe tendrá que tener un contrato de suministro de electricidad con CERCA, en el que CERCA realizará directa o indirectamente las labores de comercializadora. Además, el socio, deberá contratar la gestión de los excedentes de, por lo menos, una instalación de generación con CERCA. Dicho contrato de gestión se podrá estructurar de 3 formas. La primera, sería mediante un contrato de suministro entre el participante y CERCA, en el que el participante actuaría como autoconsumidor con excedentes sujeto a compensación simplificada, y CERCA como su comercializadora. La segunda, sería mediante un acuerdo de autoconsumo compartido, gestionado por CERCA, entre el participante en cuestión y participantes de la cooperativa. La tercera, sería con el nombramiento de CERCA

como titular de la instalación de generación y de la representación por parte de CERCA de esta instalación ante el mercado eléctrico.

98. El participante recibiría una contraprestación por la gestión de los excedentes cedida a CERCA según se ha explicado en el párrafo anterior. Esta contraprestación se materializaría en una remuneración en energía y/o en dinero, y su forma y cuantía se fijarían en el propio contrato mediante el cual se acuerda la gestión de los excedentes.
99. Las condiciones de dicho contrato de gestión de excedentes y del contrato de suministro de energía eléctrica se basarían en las directrices establecidas por un acuerdo del consejo rector en desarrollo del reglamento interno de la cooperativa.

IV.1.3.3. Modelo 3.- Participante aportante de excedentes

100. Para participar en la actividad de CERCA según este modelo tercero, el participante no tendrá la obligación de ser socio de la cooperativa.
101. En este modelo, por un lado, el participante contrataría su suministro de electricidad con CERCA. Y, por el otro, contrataría la gestión de los excedentes de por lo menos una instalación de generación con CERCA. Dicho contrato de gestión de los excedentes se puede estructurar de 3 formas diferentes. El primero, mediante un contrato de suministro entre el participante y CERCA, donde el participante actuará como autonconsumidor con excedentes sujeto a compensación simplificada, y CERCA como su comercializadora. El segundo, mediante un acuerdo de autoconsumo compartido, gestionado por CERCA, entre el participante en cuestión y otros participantes. El tercero, sería mediante el nombramiento de CERCA como titular de la instalación de generación y de la representación por parte de CERCA de esta instalación ante el mercado eléctrico.
102. El participante en este modelo recibiría una contraprestación por la gestión de los excedentes cedida a CERCA. La contraprestación tendría forma de remuneración en energía y/o en dinero, que se fijará en el propio contrato mediante el cual se acuerda la gestión de los excedentes. Este contrato se establecerá siguiendo las directrices emitidas por el consejo rector de la cooperativa en desarrollo del reglamento interno de la cooperativa.

IV.1.3.4. Modelo 4.- Miembro suministrado

103. En este modelo 4, el participante será socio de CERCA, y, por consiguiente, tendrá que cumplir con la obligación de cumplir con las aportaciones establecidas en los estatutos y que la asamblea general establezca. Asimismo, el participante contratará su suministro de electricidad con CERCA. Las condiciones de este contrato serán establecidas según las directrices por el consejo rector en desarrollo del reglamento interno de la cooperativa.
104. CERCA, que en virtud de este contrato actuará como comercializadora, podrá ofrecer la energía eléctrica en un precio competitivo por su condición de CER y cooperativa sin ánimo de lucro.

IV.1.3.5. Modelo 5.- Participante suministrado

105. En este modelo, el participante no es miembro, socio, de CERCA, pero tendrá contratado su suministro de electricidad con CERCA.
106. Como en el modelo anterior, el condicionado de este contrato se establecerá siguiendo las directrices del consejo rector, y las condiciones económicas de este suministro incluirán un precio competitivo.

IV.1.3.6. Modelo 6.- Inversor

107. En el último modelo, el sexto, el participante podrá ser parte de la actividad de CERCA mediante la aportación de una inversión. Esta inversión, potestativamente, puede realizarse de forma paralela a la participación en CERCA según uno de los 5 modelos anteriormente presentados. Esta participación como inversor, también se podría realizar sin participar en uno de estos 5 modelos.
108. Para participar en CERCA a través de este modelo 6, el participante llevará a cabo una inversión en la cooperativa, con las condiciones determinadas por el consejo rector, mediante un contrato de inversión, donde se establecerán las condiciones de esta inversión. El CCP, la microinversión o el préstamo, son entre otras, las formas en las que este contrato de inversión se podría estructurar.

IV.2. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS Y PARTICIPANTES

109. Una de las preocupaciones recurrentes de los potenciales miembros y participantes de CERCA son las posibles responsabilidades a las que se pueden ver sujetos en el caso de participar en el proyecto.
110. El presente apartado detalla la extensión de dichas responsabilidades, en función de las actividades de CERCA en que el miembro o participante tome parte.

IV.2.1. RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA MEMBRESÍA EN CERCA

111. Este apartado detalla la responsabilidad en la que incurren los miembros de CERCA por ser socios de la cooperativa. Por lo tanto, lo expuesto en este apartado afecta a los participantes bajo los modelos 1, 2 y 4.
112. Más allá de cumplir con las obligaciones establecidas en los estatutos de la cooperativa, hay dos cuestiones sobre la responsabilidad de los socios que se deben detallar: la responsabilidad de los socios respecto a las deudas sociales de la cooperativa y la posibilidad de imputar pérdidas de la cooperativa a los socios.

IV.2.1.1. Responsabilidad del socio por las deudas sociales de la cooperativa

113. En relación con la primera cuestión, la respuesta rápida es que no. La responsabilidad de los socios de una cooperativa aragonesa se regula en el artículo 47 del DL 2/2014, que establece generalmente que los socios de la cooperativa no responden personalmente de las deudas sociales a no ser que los Estatutos digan lo contrario. Los estatutos de CERCA no contradicen dicho artículo, por lo que, en principio, los socios no responderán con su patrimonio de las deudas sociales, sino que únicamente podrán perder el capital social aportado a la cooperativa.
114. Dicho artículo, sin embargo, tiene una excepción: aquellos que pierdan la condición de socio responderán durante 5 años por las obligaciones contraídas por la Cooperativa con anterioridad a su baja hasta el importe reembolsado o pendiente de reembolsar de sus aportaciones al capital social.
115. Dicho de otra forma, al darse de baja, el miembro recupera la cuota en el capital social de la cooperativa. Sin embargo, si en el período de 5 años desde la baja la cooperativa tiene una deuda en relación a una obligación que la cooperativa asumió durante el tiempo en el que el socio fue miembro y no puede pagarla, los acreedores

de la cooperativa pueden reclamar al exsocio que pague la deuda de la cooperativa hasta el límite de la cuota devuelta al exmiembro.

116. En conclusión, los socios no responden con su propio patrimonio mientras estén en la cooperativa, pero si la dejan, puede ser que tengan que responder durante 5 años por el valor del reembolso de sus aportaciones al capital social.

IV.2.1.2. Imputación de pérdidas de la cooperativa

117. Como hemos visto en el apartado anterior, el socio no responde ante terceros por las deudas de la cooperativa. Sin embargo, la imputación de pérdidas de la cooperativa es un mecanismo diferente, por el cual, la cooperativa puede imputar sus pérdidas a los socios y, en último término, reclamarles el pago de dichas pérdidas.

118. De acuerdo con el artículo 58 DL 2/2014 y 43 de los estatutos de CERCA, en caso que la cooperativa tenga pérdidas en un ejercicio, es posible que estas se acaben imputando y reclamando a los socios. Sin embargo, para que sea posible proceder a dicha imputación y reclamación, es necesario que se cumplan varias circunstancias.

119. En relación con la imputación, en el caso en que existan pérdidas en un ejercicio, estas se imputarán de acuerdo con las siguientes normas:

- a. En primer lugar se imputará, como máximo, la mitad de las pérdidas al fondo de reserva obligatorio, en la medida que el fondo tenga capital suficiente para compensarlas.
- b. En segundo lugar, se imputará las pérdidas al fondo de reserva voluntaria en la cuantía que fije la Asamblea General de CERCA, sin más limitación que la cuantía que contenga dicho fondo.
- c. Finalmente, las pérdidas restantes se imputarán a los socios, repartiéndose en proporción a la actividad cooperativizada realizada de cada socio.

120. En caso que se imputen pérdidas, el socio deberá satisfacer dichas pérdidas. Puede hacerlo en metálico, mediante deducciones a aportaciones reintegrables al capital

social o mediante deducciones a inversiones financieras del socio en la cooperativa que permitan dicha imputación.

121. Otra opción será imputar las pérdidas a una cuenta especial destinada amortizar las pérdidas con futuros resultados positivos, hasta en un plazo de siete años. Si pasados los siete años aún quedan pérdidas no compensadas, éstas deberán ser satisfechas en metálico por el socio.
122. La responsabilidad por imputación de pérdidas es ilimitada. Es decir, el cooperativista responde por las deudas imputadas con todo su patrimonio.
123. En conclusión, en el caso en que la cooperativa tenga pérdidas, es posible que estas tengan que ser imputadas a los socios en función de su actividad en la cooperativa. Sin embargo, en primer lugar, de ser posible, la mitad de las pérdidas de un ejercicio serán imputadas al fondo de reserva de la cooperativa. Igualmente, en la medida que lo apruebe la asamblea general, se podrá imputar pérdidas al fondo de reserva voluntario. Finalmente, la imputación de pérdidas no resulta en una obligación inmediata de satisfacer el importe de la pérdida, sino que dichas pérdidas se pueden imputar a una cuenta especial para ser amortizadas con los posibles resultados positivos de los siguientes siete años. Así pues, el socio responderá solo si en los siete años siguientes no se ha compensado la pérdida imputada.
124. Por otro lado, entendemos que dicho régimen de imputación de pérdidas es de carácter disponible. Por ello, se procederá a modificar los estatutos para limitar, en la medida de lo posible, la responsabilidad de los socios a sus aportaciones al capital social de CERCA.

IV.2.2. RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA APORTACIÓN DE INSTALACIONES

125. En relación con las aportaciones de los miembros a las instalaciones de CERCA, la responsabilidad está limitada a la inversión efectuada.
126. Así pues, en relación con las aportaciones de financiación para cubrir los costes de construcción de instalaciones FV, el aportante solo responderá con los bienes o derechos aportados. Es decir, en último término, el aportante solo podrá perder su aportación, nada más. Por otro lado, es necesario recalcar que CERCA sólo tiene la obligación de cumplir con las obligaciones del contrato de financiación de la aportación de forma diligente. Por lo tanto, en la medida que CERCA actúe de forma diligente, el aportante no podrá reclamar contra la cooperativa. En caso de

incumplimiento de dicha diligencia, el aportante podrá rescindir el contrato, instar su cumplimiento y/o exigir daños y perjuicios, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable sobre contratos.

127. Cuando la aportación consiste en un derecho de superficie para permitir el emplazamiento de una instalación FV de CERCA es necesario tomar en cuenta que, en cualquier momento, se prevé que el aportante de superficie tenga el derecho de terminar el contrato, quedándose con la instalación FV. Para ello, el aportante deberá pagar una cantidad en relación al valor remanente de la instalación, que CERCA utilizará para indemnizar al resto de autoconsumidores asociados y para cubrir los costes que le hubiere generado la terminación contractual. Por otro lado, en caso de incumplimiento por parte de CERCA que haya causado daños al aportante, se descontará su valor del pago por la terminación del derecho de superficie.
128. En el caso específico de que CERCA entrase en concurso de acreedores, en principio, de acuerdo con el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, en adelante “**Ley Concursal**”, el contrato mediante el cual se cedió la superficie se mantendrá en vigor. En caso de incumplimiento una vez declarado el concurso de acreedores, será posible resolver el contrato de acuerdo con el artículo 161 de la Ley Concursal, cumpliendo con las condiciones detalladas anteriormente en el párrafo 127.
129. En relación al destino de la instalación como resultado del concurso de acreedores, el derecho de superficie puede ser subastado, transmitiéndose manteniendo las condiciones establecidas en el contrato de superficie.⁷ Por lo tanto, en caso de subasta, se proseguiría con el autoconsumo de acuerdo con las condiciones pactadas, aunque CERCA sería sustituida por el sujeto que adquiriese el derecho.
130. Finalmente, en caso que se dismantelase la instalación fotovoltaica, esto constituiría un incumplimiento contractual. En dicha eventualidad, se aplicaría lo detallado en el apartado 127: El miembro debería pagar el valor remanente de la instalación, del que se descontaría los daños y perjuicios resultantes del

⁷ Ver Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 21 de junio de 2018, nº Sentencia 385/2018, nº de recurso 216/2018, ECLI ES:APV:2018:2345A.

incumplimiento. Como el incumplimiento resultaría en la pérdida total de la instalación, los daños y perjuicios por lo menos equivaldrían al valor remanente de la instalación. Por lo tanto, se compensaría el pago de terminación con los daños, recuperando el aportante el control de la superficie, pero sin la instalación.

IV.2.3. RESPONSABILIDAD DE INVERSIÓN

131. La responsabilidad de los inversores es la misma que para los aportantes de financiación para un proyecto, descrita en el párrafo 126.

IV.2.4. RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

132. En relación con aquellos participantes en CERCA que formen parte del proyecto de CERCA únicamente contratando su suministro eléctrico con la comunidad, es decir, bajo los modelos 3 y 5, éstos no asumen ninguna responsabilidad en relación con CERCA.

133. Así pues, en caso que CERCA, por alguna razón, desapareciese, la única consecuencia para el participante es que deberá buscar otra comercializadora con quien contratar su suministro y/o para que gestionara sus excedentes.

IV.3. FISCALIDAD

134. Para poder analizar en profundidad las implicaciones tributarias de las actividades que se van a realizar en el contexto del proyecto JALON, seguidamente hemos explicado de forma detallada para cada uno de los tipos impositivos que en general pueden llegar a gravar el Contrato de Cuentas en Participación⁸ u otro aspecto relevante del proyecto JALON.

135. La explicación que contiene el presente apartado no pretende ser limitativa o exclusiva respecto a las posibles implicaciones fiscales que puedan tener los participantes en el proyecto JALON, por lo que recomendamos consultar a un experto asesor tributario para poder determinar en el caso concreto las

⁸ Ver apartado 92.

implicaciones tributarias que pueda tener cada uno de los participantes del proyecto.

IV.3.1. IRPF

136. Las cuotas recibidas en virtud del capital aportado al CCP se consideran a efectos fiscales cuando el receptor sea una persona física, de rendimientos del capital mobiliario, por lo que la ley impone que deben tributar por Impuesto sobre la renta de las personas físicas (en adelante, “IRPF”) además de tener que realizarse preceptivamente una retención a cuenta del impuesto del 19% respecto el importe de lo recibido o el valor de mercado de la energía recibida en el momento que se reciba.⁹
137. En este sentido existen una serie de deducciones disponibles respecto al IRPF establecidas en la disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, “LIRPF”). La posibilidad de que los participantes en el proyecto JALON puedan acceder o no a dichos beneficios dependerá de si en su caso concreto cumplen los requisitos establecidos en la misma.

IV.3.2. IS

138. Para los cuenta partícipes del proyecto JALON que no estén exentos¹⁰ del Impuesto de sociedades (en adelante, “IS”) debemos tener en cuenta que el IS les es de aplicación y que deberán realizar retenciones a cuenta del mismo en los términos descritos en los párrafos anteriores.
139. Las cuotas que los cuenta partícipes reciban o inviertan en virtud del CCP se consideran rendimientos que aumentan o bien disminuyen el resultado del

⁹ Regulado en el art. 25.2 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio LIRPF y Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos V1781-19, del 11 de julio de 2019.

¹⁰ Art. 9 LIS.

ejercicio económico de dicha entidad, por lo que deberán contabilizarse a los efectos de este impuesto. Adicionalmente, se deberán practicar retenciones en concepto de pago a cuenta del IS por las cantidades recibidas procedentes del CCP.¹¹

140. En la disposición adicional decimoséptima. 6 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, “LIS”) aparece la posibilidad de que los participantes en el proyecto JALON puedan acceder o no a dichos beneficios que dependerá de si en su caso concreto cumplen los requisitos establecidos en la misma y de las características del miembro que desee acceder a las mismas.

IV.3.3. IVA

141. El CCP no está sujeto al Impuesto sobre el valor añadido (en adelante, “IVA”) en la medida en que no suponga entrega de bienes o prestación de servicios alguna, sino únicamente el reparto de los resultados en efectivo conforme a lo dispuesto en el contrato de cuentas en participación.
142. En el caso de que el reparto de resultados sea en dinero, está claro que queda exento de IVA porque las aportaciones de dinero no tributan por IVA tal como dispone el artículo 7.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, “LIVA”). En los casos en los que se realiza autoconsumo sin excedentes o bien autoconsumo con excedentes acogido a compensación simplificada, la energía auto consumida no debe tributar por IVA por el hecho de que no se produce su hecho imponible, al no haber intercambio de bienes alguno.
143. Existe la posibilidad a acceder al tipo reducido del 10% para instalaciones de autoconsumo tal y como dispone el artículo 91.3. 1º de la LIVA, sin embargo, la posibilidad de que los participantes en el proyecto JALON puedan acceder o no a dichos beneficios dependerá de si en su caso concreto cumplen los requisitos

¹¹ Ver: 50. La Resolución de 5 de marzo de 2019 del ICAC por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital, se contemplan este tipo de contratos.

establecidos en la misma y de las características del miembro que desee acceder a las mismas.

IV.3.4. IBI

144. El CCP no está sujeto al Impuesto sobre bienes inmuebles (en adelante, “**IBI**”) pero las instalaciones de generación en las que se genera la energía en JALON sí que deben tributar por este impuesto. El Artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, “**LRHL**”) establece que el hecho imponible de este impuesto grava, entre otros, la titularidad de derechos sobre bienes inmuebles y la constitución de derechos reales de superficie.
145. La LRHL establece en su artículo 88.2 c) que cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones, entre las cuales se encuentra la posibilidad de aplicar una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. La posibilidad de acceder a dichas bonificaciones dependerá de la regulación en concreto de la localidad en la que se promuevan las instalaciones, así como la coyuntura concreta del participante en JALON.

IV.3.5. ICIO

146. El CCP no está sujeto a Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, “**ICIO**”) pero la construcción de las instalaciones de generación en las que se produce la energía que da sentido a JALON, sí que deben tributar por este impuesto por el art. 100 y siguientes de la LRHL. Este impuesto grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística.
147. El apartado 2 b) del citado artículo 103 de la LRHL establece la posibilidad de los ayuntamientos de aplicar bonificaciones de hasta el 95% para construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. La posibilidad de acceder a dichas bonificaciones dependerá de la regulación en concreto de la localidad en la que

se promuevan las instalaciones, así como la coyuntura concreta del participante en JALON.

IV.3.6. ITP

148. El CCP no está sujeto al Impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas (en adelante, “ITP”) por el hecho de ser incompatible con el impuesto sobre operaciones societarias que anticipamos que sí que es aplicable en este caso, como veremos en el siguiente apartado. No obstante, la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas sí que está sujeta a ITP.¹²

IV.3.7. OS

149. El CCP está sujeto a Impuesto de Operaciones Societarias (en adelante, “OS”) por el hecho de asimilarse a la constitución de una sociedad tal y como establece el art. 55.1 2º del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, “RITPAJD”).

150. En el caso de la creación de la sociedad, en este caso el CCP, el sujeto pasivo del impuesto por el importe nominal total del CCP será el gestor. Mientras que, en el caso de disolución de la sociedad, en este caso la retribución del CCP, serán los cuenta partícipes los sujetos pasivos del impuesto por el importe nominal total del CCP.^{13 14} Los artículos 64 y 65 del RITPAJD establecen que en el caso de la constitución del CCP se tomará como base imponible el importe nominal en que aquél quede fijado inicialmente del mismo y en el caso de la disolución se tomará como base imponible el valor real de los bienes y derechos entregados a los

¹² Art. 10.1 A) Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, “LITPAJD”).

¹³ Art. 62 RITPADJ.

¹⁴ Este criterio ha sido confirmado por la Consulta Vinculante V2234/2011, del 23 de 09 de 2011, de la DGT.

socios, sin deducción de gastos y deudas. En ambos casos el tipo de gravamen aplicable es del 1%.

IV.4. ESTRUCTURA DE REMUNERACIÓN DE LAS APORTACIONES

151. Un elemento crucial de la participación en CERCA es la remuneración que los participantes reciben a cambio de sus aportaciones a los proyectos de generación de energía renovable de la cooperativa.
152. CERCA presenta un modelo único de estructura de remuneración para todos los modelos de aportación, sea cual sea el contenido de la aportación, su forma legal o la naturaleza del aportante. Sin embargo, es necesario dejar claro que, aunque la estructura de la remuneración será la misma, la calificación legal de dicha remuneración será diferente según el tipo de aportación que se haga. Por lo tanto, dependiendo del tipo de cesión, la remuneración será una contraprestación por concesión demanial, la remuneración de un derecho de superficie, una participación en beneficios de un contrato de cuentas en participación, etc.
153. La remuneración planteada se basa principalmente en el autoconsumo. Sin embargo, dicha estructura se plantea explícitamente como transitoria, ya que la expectativa es que, en el futuro, se regule y desarrolle de forma adecuada la figura de las Comunidades de Energías Renovables. Teniendo en cuenta que el establecimiento de dichas CER va a reportar beneficios al conjunto del sistema eléctrico, es de esperar que por lo menos parte de dichos beneficios se repercutan a la CER y sus miembros en forma de una regulación beneficiosa, especialmente en el ámbito de la compartición de energía entre los miembros de la CER.
154. Por ello, se incorporará en todos los acuerdos sobre aportaciones una cláusula por la que las partes se comprometen a introducir las modificaciones necesarias al contrato en caso que se desarrolle la regulación relativa a las CER, únicamente si dicha nueva regulación reportara beneficios a ambas partes del acuerdo.
155. Dentro del autoconsumo, se priorizará el autoconsumo, sujeto a compensación simplificada, por ser el que más beneficios reporta a los autoconsumidores.

IV.4.1. VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES. CONVERSIÓN EN COEFICIENTES DE REPARTO.

156. El punto de partida de la remuneración a recibir por parte del miembro es valorar su aportación. En el caso en que la aportación sea en dinero, se estará al valor aportado. En el caso que la aportación consista en una superficie, se determinará el valor del derecho aportado de común acuerdo por las partes, recurriendo a la tasación en la medida en que sea necesario o en que la ley lo requiera. Habiendo establecido el valor de la aportación, se repartirá la energía de la instalación en función de las aportaciones que haya hecho cada miembro o participante mediante el establecimiento de coeficientes de reparto en autoconsumo.
157. Por ejemplo, imaginemos que Ana, un sujeto privado, proporciona un derecho de superficie sobre el tejado de su casa. María, Carmen y Mercedes, que viven en un bloque de viviendas que no puede acoger instalaciones para cubrir su consumo, aportarán la financiación necesaria para construir la instalación.
158. En dicho caso, se valoran las diferentes aportaciones de la siguiente forma:
- a. Ana aporta una superficie valorada en 20.000€.
 - b. María aporta 20.000€ para el emplazamiento de la instalación.
 - c. Carmen aporta 10.000€ para el emplazamiento de la instalación.
 - d. Mercedes aporta 30.000€ para el emplazamiento de la instalación.
159. El coste total del emplazamiento, incluyendo el derecho de superficie aportado por Ana, es de 80.000€. Así pues, se divide la energía aportada, en función de la aportación, convirtiendo el valor aportado a un coeficiente de autoconsumo:

PARTICIPANTE	VALOR DE APORTACIÓN	PROPORCIÓN DE APORTACIÓN	COEFICIENTE DE REPARTO
ANA	20.000€ (Superficies)	25%	0,25
MARÍA	20.000€	25%	0,25
CARMEN	10.000€	12,5%	0,125
MERCEDES	30.000€	37,5%	0,375

160. Por otro lado, aunque partimos de los coeficientes de reparto resultantes de dividir la energía generada en función del valor de la aportación, también sería posible negociar entre las participantes modificaciones de los coeficientes hora a hora para cuadrar dichos coeficientes con el consumo de cada autoconsumidor.
161. Por ejemplo, imaginemos que Mercedes participa en el autoconsumo suministrando su clínica veterinaria, que consume energía principalmente por la mañana. Por otro lado, Ana, aficionada a la pastelería, hace un uso intensivo del horno en sus ratos libres, consumiendo mucha electricidad por la tarde.
162. En dicha circunstancia, se podría llegar un acuerdo aumentando los coeficientes de Mercedes y reduciendo los de Ana por la mañana, a cambio de una reducción de los coeficientes de Mercedes y un aumento de los de Ana por la tarde:

PARTICIPANTE	VALOR DE APORTACIÓN	PROPORCIÓN DE APORTACIÓN	COEFICIENTE DE REPARTO
ANA	20.000€ (Superficies)	25%	Mañana: 0,25 Tarde: 0,35
MARÍA	20.000€	25%	0,25
CARMEN	10.000€	12,5%	0,125
MERCEDES	30.000€	37,5%	Mañana: 0,475 Tarde: 0,275

163. Como se ha expuesto anteriormente en el párrafo 60 dichos coeficientes de generación pueden variar por cada hora del año, lo que permitiría cuadrar, con bastante definición, los consumos de los varios consumidores a lo largo del año.

IV.4.2. ESTRUCTURA DE LA REMUNERACIÓN

164. Una vez descrito el reparto de energía entre los autoconsumidores, es necesario considerar la estructura de su remuneración, y en especial, el destino de aquella energía generada por la instalación fotovoltaica que no es consumida inmediatamente por el miembro al que corresponde.
165. Con el objetivo de maximizar el beneficio recibido por el miembro, CERCA propone una estructura de remuneración en cascada, en la que se utilizan varias herramientas previstas en la normativa o acordadas contractualmente, ordenadas

de la más eficiente a la menos eficiente, para suministrar tanta energía como sea posible al miembro, y, de no ser esto posible, para entregar su valor en dinero. Es necesario tomar en cuenta que la estructura y condiciones de remuneración también dependerá de si el miembro de CERCA tiene contratado su suministro eléctrico con la cooperativa o no.

166. Así pues, el presente apartado, en primer lugar, detalla la estructura de remuneración en el caso en que exista contrato de suministro eléctrico entre CERCA y el MIEMBRO. Seguidamente, se expone la remuneración que corresponde a un MIEMBRO que no tiene contratado su suministro eléctrico con CERCA.

IV.4.2.1. Remuneración con suministro contratado con CERCA.

167. En primer lugar, los autoconsumidores podrán autoconsumir instantáneamente la energía generada por la instalación. De esta forma, el autoconsumidor se ahorrará comprar energía en el mercado eléctrico. Además, la energía autoconsumida no está sujeta al pago de varios costes del sistema eléctrico, como cargos, peajes, etc. Por lo tanto, el autoconsumidor no deberá pagar por la electricidad autoconsumida, aunque posiblemente CERCA podrá sujetar dicha energía a una comisión de gestión, para cubrir los costes de gestión y mantenimiento de la instalación.
168. En la medida en que sea cumplan los requisitos establecidos por la normativa, se estructurará el autoconsumo como autoconsumo sujeto a compensación simplificada. Tal y como se ha explicado en el párrafo III.3.2.1, el mecanismo de compensación simplificada permite “autoconsumir en diferido” la energía generada por la instalación y no consumida al instante. Debido a que la energía se considera autoconsumida, no está sujeta al pago de varios costes del sistema eléctrico. En conclusión, la compensación simplificada permite trasladar los excedentes del autoconsumo a momentos en los que no existe suficiente generación eléctrica para cubrir el consumo del consumidor, manteniendo una parte sustancial de los beneficios del autoconsumo instantáneo.
169. La valoración económica de la energía no autoconsumida instantáneamente y de la energía adquirida de la red se establecerá en el contrato de suministro eléctrico entre el consumidor y CERCA.

170. Por otro lado, como el mecanismo de compensación simplificada solo permite compensar la energía consumida de la red (ver párrafo **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), una vez compensado el coste de la energía que se ha consumido, la comercializadora obtendrá por la energía producida y vertida a la red el precio OMIE correspondiente, al que se sustraerá una penalización por desvío . Así pues, la comercializadora no está obligada a entregar ninguna remuneración al consumidor a cambio de la energía recibida más allá del mecanismo de compensación simplificada.
171. Sin embargo, CERCA plantea la creación de un “monedero/hucha virtual” para que los autoconsumidores participen en los beneficios de la venta de la energía generada por la instalación que no pueda ser autoconsumida inmediatamente o en diferido. De esta forma, el MIEMBRO recibe remuneración por toda la energía generada, sin tener que renunciar a los beneficios de la compensación simplificada.
172. Dicho monedero virtual se constituirá contractualmente tomando como precio de partida la remuneración que CERCA, como comercializadora, recibe por la energía no compensada vertida a la red: es decir, el precio OMIE correspondiente, menos los costes que debe pagar para verter la electricidad como desvío. Teniendo en cuenta que CERCA, como comercializadora, deberá gestionar dicho desvío, también será necesario repercutir dichos costes al MIEMBRO. Por lo tanto, la remuneración por la energía generada no autoconsumida que recibiría el MIEMBRO sería la siguiente: Remuneración = Precio OMIE - Coste de vertido - Coste de gestión.
173. Una vez valorada dicha energía, se remunerará al autoconsumidor mediante descuentos en la factura de energía del MIEMBRO. Primero se compensará los componentes del precio de la electricidad que se hayan facturado al consumidor (impuestos, cargos, peajes, costes regulatorios, y similares) hasta que la factura del MIEMBRO sea de 0 euros. En caso que aún quede valor para compensar, se descontará de la factura de electricidad del mes siguiente.
174. Es necesario aclarar que, en principio, para la mayoría de los MIEMBROS de CERCA el mecanismo de compensación simplificada debería bastar para cubrir la generación fotovoltaica de la instalación. Por lo tanto, es improbable que se llegue a generar tanta energía que resulte en una compensación en el siguiente mes.

175. La remuneración planteada hasta ahora se basa en que el mecanismo de compensación simplificada esté disponible. Sin embargo, puede ser que en un caso concreto no se cumpla con los requisitos legales del mecanismo de compensación simplificada.¹⁵ En dicho caso, CERCA como sujeto productor, quien recibirá la remuneración pertinente por la energía vertida a la red.
176. Dicha remuneración se trasladará al miembro de forma similar al monedero virtual: se valorará la energía vertida a precio OMIE, menos los costes que CERCA asuma para verter la energía y para gestionar y mantener la instalación. El valor obtenido será utilizado, en primer lugar, para compensar la energía que el miembro consume de la red. Seguidamente, se compensará el resto de los componentes de la factura del miembro, y, si sobra valor, se compensará en el siguiente mes.

IV.4.2.2. Remuneración sin suministro

177. En el caso en que el MIEMBRO no haya contratado el suministro de su electricidad con CERCA, en primer lugar, este podrá autoconsumir energía instantáneamente. En relación con el resto de la energía generada, se abren dos posibilidades.
178. En primer lugar, el MIEMBRO podrá hacer compensación simplificada bajo las condiciones de su comercializadora.
179. En caso que esto no sea posible o no sea rentable, se podrá verter los excedentes no autoconsumidos instantáneamente a la red que se valorarán de acuerdo con lo previsto en el párrafo 176. Es decir, CERCA venderá los excedentes y descontará del precio obtenido los gastos de vertido y de gestión. El valor obtenido será entregado al miembro.
180. Es necesario añadir que, en caso de no contratar el suministro con CERCA, se cobrará, o descontará de la remuneración, del MIEMBRO, una cuota por el

¹⁵ Ver requisitos en la sección **XXX**III.3.2.1, párrafo **XXX**.**Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Es posible que un MIEMBRO no cumpla con dichos requisitos desde el momento de establecimiento de la instalación, por ejemplo, si esta es mayor de 100 kW. Sin embargo, también es posible dejarMiembro deje de cumplir con dichos requisitos de forma sobrevenida. Por ejemplo, si un miembro pasa a ser autoconsumidor relacionado con dos instalaciones que, conjuntamente, superan los 100 kW, dejará de poder participar en el mecanismo de compensación simplificada. .

mantenimiento de la instalación fotovoltaica, ya que en principio el coste de mantenimiento se repercute en el contrato de suministros.

IV.5. CESIÓN DE INSTALACIONES

181. La cesión de instalaciones ya construidas a una CER es legalmente problemática ya que la normativa europea exige que **los proyectos de energías renovables de la CER sean propiedad y hayan sido desarrollados por la CER.**
182. Esto limita, en primer lugar, los mecanismos disponibles para llevar a cabo dichas cesiones, ya que será necesario que CERCA tenga la propiedad de la instalación. Por lo tanto, se deben descartar los negocios jurídicos que no trasladen la propiedad de la instalación a CERCA, como el arrendamiento, el usufructo o la cesión de uso.
183. Sin embargo, el principal escollo es la necesidad que el proyecto haya sido desarrollado por la CER. Aunque la normativa europea establece este requisito, no define ni aclara que se entiende exactamente por “desarrollar” un proyecto de energías renovables. Por el momento, la transposición de la normativa europea al derecho estatal tampoco ha especificado cuales son los requisitos que debe cumplir un proyecto para que se considere que ha sido desarrollado por la CER.
184. En consecuencia, cabe la posibilidad que una instalación de generación renovable que ha sido construida por un primer sujeto y, posteriormente, adquirida por la CER, no se considere una instalación desarrollada por la CER.
185. Es verdad que cabe interpretar dicho requisito de forma más amplia. Por ejemplo, se puede entender que una instalación construida por un miembro de la CER ha sido desarrollada por la comunidad. Igualmente, también se puede considerar que la CER ha desarrollado el proyecto de energías renovables si la entidad organiza el aprovechamiento y la explotación de la instalación. Sin embargo, no se puede asegurar que dichas interpretaciones más amplias vayan a prevalecer.
186. En consecuencia, en principio, CERCA focalizará su actividad en el desarrollo de nuevas instalaciones, por lo menos hasta que se detalle cuando un proyecto de energías renovables ha sido desarrollado por una CER.

IV.6. AUTOCONSUMO Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

187. Un elemento esencial de la relación entre CERCA y sus miembros y participantes es la entrega de energía eléctrica, tanto mediante autoconsumo como mediante suministro de la red.
188. Dichas entregas de energía deberán acordarse y regularse contractualmente entre los miembros y participantes, por una parte, y CERCA, por la otra. Dependiendo de la naturaleza, pública o privada, del miembro o participante, el contenido y, sobre todo, el procedimiento de conclusión del contrato será diferente.
189. Para aquellos miembros de CERCA que hayan aportado una superficie, el contrato, o equivalente, mediante el cual aporten dicha superficie, en principio,¹⁶ ya regulará la entrega de energía mediante autoconsumo al aportante de la superficie. En consecuencia, este apartado se centra en los contratos que regulan el autoconsumo de miembros que aportan financiación a los proyectos de energías renovables de CERCA, pero que no aportan superficie.
190. Así mismo, este apartado también tratará los contratos que regulan el suministro eléctrico los miembros que tengan dicho servicio contratado con CERCA. Sea cual sea la aportación de un participante a un proyecto de CERCA, en superficie y/o en financiación, si se quiere estar suministrado por CERCA, será necesario contratar dicho suministro con la entidad. Igualmente, CERCA, como comercializadora, también podrá suministrar energía a miembros y participantes, aunque no participen en un proyecto de autoconsumo de la comunidad.
191. Los siguientes subapartados detallan el contenido y las formalidades de los contratos relativos al autoconsumo y el suministro eléctrico, tanto para los miembros y participantes públicos como para los privados.

¹⁶ Es necesario tomar en cuenta que lo expuesto, en relación con la contratación y relación con las entidades públicas, lo expuesto en este documento es meramente un modelo orientativo. Así pues, es posible que sea necesario adaptar el contenido final de los contratos y documentos administrativos previstos.

IV.6.1. ENTIDADES PÚBLICAS

192. En relación con las entidades públicas, su contratación está sujeta a la LCSP. Así pues, se debe tomar en cuenta los tipos contractuales previstos en dicha norma.
193. Para regular el autoconsumo, tal y como se ha detallado anteriormente en el apartado IV.7.1.5.1, el tipo contractual más adecuado es un contrato de servicios. Nos remitimos a lo explicado anteriormente el apartado IV.7.1.5.
194. Sin embargo, es necesario hacer una precisión: en dicho apartado el contrato de servicios de autoconsumo es un mecanismo para que CERCA emplace una instalación fotovoltaica financiada por una entidad pública en una superficie de dicha entidad pública. Sin embargo, un contrato de servicios de autoconsumo también puede estructurar solamente el financiamiento de la instalación.
195. Por otro lado, el contrato de suministro eléctrico se debe estructurar como contrato de suministro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3.d) de la LCSP.
196. El procedimiento a seguir para la contratación pública dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión (en adelante “RD 1435/2002”), en general,¹⁷ los contratos de suministro eléctrico son anuales. Dicha limitación temporal es compatible con el artículo 29.8 LCSP, que limita la duración de un contrato menor a un año. Si esto se tiene en cuenta junto al límite de cuantía para los contratos menores de servicios (15.000 euros, según el artículo 118.1 LCSP), potencialmente se podrá articular los contratos de suministro de las entidades locales mediante contrato menor.
197. Finalmente, la posibilidad de contratar el servicio de autoconsumo y el suministro eléctrico a la vez, mediante un contrato mixto se analiza en el apartado IV.7.1.5.2.

¹⁷ En puridad, el límite establecido en el artículo 4 RD 1435/2002, solo se aplica a contratos de suministro eléctrico de baja tensión a tarifa de acceso. Sin embargo, es aplicable a la mayor parte de los contratos de suministro de los miembros y participantes de CERCA.

IV.6.2. SUJETOS PRIVADOS

198. Para los sujetos privados, la entrega de energía se estructurará en dos contratos separados: el contrato de autoconsumo y el contrato de suministro.

IV.6.2.1. Contrato de autoconsumo. Condiciones.

199. La financiación de los proyectos de autoconsumo de CERCA se estructurará mediante contratos de cuentas en participación.

200. Dicho contrato, de carácter mercantil, está previsto en el Código de Comercio.¹⁸ Mediante dicho contrato, el miembro o participante hará una aportación en dinero a CERCA para financiar uno de sus proyectos de energías renovables. A cambio de, el miembro participará de los beneficios obtenidos por el proyecto, obteniendo una remuneración en energía, proporcional al valor de la inversión realizada por el miembro. El apartado IV.4 detalla cómo se estructura esta remuneración.

201. La duración del contrato coincidirá, en principio, con la duración de la garantía de los paneles solares utilizados en la instalación y de los derechos de CERCA sobre la superficie donde se emplace la instalación. Es decir, será de alrededor de 25 años, ampliables por acuerdo de autoconsumidores.

IV.6.2.2. Contrato de suministro, con o sin autoconsumo. Condiciones.

202. En relación al contrato de suministro, es necesario recalcar que es independiente del contrato de autoconsumo. Así pues, se puede contratar únicamente el suministro eléctrico con CERCA, o participar como autoconsumidor en un proyecto de la CER y contratar el suministro eléctrico con otra comercializadora. Sin embargo, la remuneración del contrato de autoconsumo variará dependiendo de si se contrata el suministro con CERCA o no, como se detalla en el apartado IV.4.2.

203. Más allá del contenido usual de los contratos de suministro, el contrato de CERCA regulará tres elementos principales: el suministro de energía, la valoración de energía para la compensación simplificada y el monedero/hucha virtual.

¹⁸ Artículo 239 y siguientes del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio.

204. En relación con el suministro de energía, CERCA cobrará un precio equivalente al coste de adquisición de la energía al mercado OMIE, los costes regulados pertinentes (cargos, peajes, impuestos, mecanismos de ajuste, etc) y una cuota de gestión del suministro. Dicha cuota de gestión irá destinada a cubrir los gastos de gestión de CERCA como cooperativa y el mantenimiento de las instalaciones de. Es necesario recalcar aquí que CERCA es una cooperativa sin ánimo de lucro. Por lo tanto, no se incluirá un margen comercial a la cuota de gestión.
205. En relación a la valoración de la energía para la compensación simplificada, dicha cláusula se incluirá solamente en aquellos contratos relativos a CUPS que participen en proyectos de autoconsumo, sean o no de CERCA.
206. Las condiciones que se ofrecerán para la compensación simplificada tomarán como punto de partida el precio OMIE, del que se restará los costes que tenga CERCA por la gestión de los excedentes. Así pues, la energía suministrada de la red se valorará de la forma descrita en el párrafo 204, sin la los costes regulados de los que esté exento el autoconsumo. La energía vertida a la red se valorará al precio OMIE, menos los costes de gestión de la compensación simplificada.
207. Finalmente, los contratos de suministro con miembros que participen en autoconsumo también incluirán un monedero virtual para la energía que no pueda ser autoconsumida instantáneamente o mediante compensación simplificada.
208. Dicho monedero virtual funcionará de forma similar a la compensación simplificada. Así pues, la energía aportada por el miembro será valorada al precio OMIE, menos los gastos que tenga CERCA para verter y gestionar la energía.
209. Una vez valorada la energía, dicho valor se utilizará para compensar el coste de las facturas del suministrado, tal y como se describe en el párrafo 173.

IV.6.2.3. Contrato de gestión de excedentes.

210. En relación al contrato de gestión de excedentes, es necesario aclarar que CERCA ya gestionará buena parte de los excedentes de las instalaciones de sus miembros mediante los contratos de autoconsumo y suministro. Así pues, por ejemplo, el mecanismo de compensación simplificada y el monedero/hucha virtual ya son mecanismos que permiten, en un sentido amplio, la gestión de los excedentes de los miembros y participantes en CERCA.

211. Sin embargo, el contrato de gestión de excedentes previsto aquí es independiente de los contratos de autoconsumo y suministro. Es decir, será de aplicación sujetos que no quieran contratar su autoconsumo ni su suministro con CERCA, pero que quieren que sus excedentes sean gestionados por la cooperativa.
212. Así pues, bajo el contrato, CERCA será nombrada representante de mercado del sujeto, que deberá ser un productor de energía eléctrica, en relación con los excedentes de las instalaciones del sujeto. Como representante, la cooperativa venderá los excedentes en el mercado eléctrico y entregará la remuneración correspondiente al sujeto por los excedentes vendidos.

IV.7. CESIÓN DE SUPERFICIES

213. Otro elemento esencial para la articulación de CERCA es la cesión de superficies a la cooperativa para permitir que ésta pueda emplazar sus instalaciones de generación de energía renovable.
214. Como menciona en el apartado IV.5, la normativa requiere que los proyectos de energías renovables **sean propiedad de la CER y hayan sido desarrollados por esta**.
215. Ahora mismo, como no se ha desarrollado la regulación de las CER y, en consecuencia, se estructurará la compartición de la energía entre los miembros de CERCA en base al autoconsumo y la condición de comercializadora de CERCA la propiedad de las instalaciones que comparten energía es indiferente.
216. Sin embargo, para que CERCA pueda operar como CER en el futuro, y para poder acceder a la financiación de las subvenciones recibidas en el programa CE implementa, es necesario anticiparnos al completo desarrollo normativo de las CER y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ya conocidos.
217. En consecuencia, para que CERCA pueda desarrollar proyectos de energías renovables de su propiedad, es necesario que se cedan superficies a la cooperativa. Dichas cesiones deben cumplir con las garantías y límites que el ordenamiento vigente establece a las diferentes modalidades de cesión de superficies, especialmente en el caso en que estas pertenezcan a entidades públicas.

218. En esta línea, el modelo 1 de participación CERCA, consistente en la máxima implicación en el proyecto, permite aportar bienes y derechos para que la Cooperativa pueda llevar a cabo sus funciones. A cambio de dichos bienes y derechos, el aportante recibiría una remuneración, descrita en el apartado IV.4.
219. Para poder estructurar dicho modelo, es crucial determinar el procedimiento y los requisitos para que los miembros puedan aportar superficies donde CERCA pueda instalar sus propias instalaciones de generación. Igualmente, es necesario tomar en cuenta la naturaleza pública o privada del socio que cede las superficies a CERCA, debido a que la normativa aplicable será diferente. Además, para las superficies aportadas por entidades públicas, es necesario tomar en consideración la calificación del bien como demanial o como patrimonial.
220. Finalmente, también es necesario considerar la estructura de la financiación de las instalaciones propuestas. Especialmente, dependiendo del sujeto que termine aportando la financiación necesaria para emplazar la instalación en la superficie, será más óptimo estructurar la cesión de superficies de una forma u otra.
221. Considerando todas las circunstancias detalladas anteriormente, el presente apartado describe los varios modelos de cesión de superficies contemplados.

IV.7.1. SUPERFICIES DE ENTIDADES PÚBLICAS

IV.7.1.1. Fuentes normativas

222. La cesión y la transmisión de bienes de entidades públicas se encuentra sujeta a la normativa en materia de régimen de bienes del sector público. Específicamente, la determinación del régimen de los bienes locales y de la prestación de los servicios públicos locales es una competencia exclusiva de Aragón, en base al Artículo 71. 5º de su Estatuto de Autonomía.¹⁹ Por lo tanto, a menos que exista normativa estatal de carácter básico, la regulación autonómica sobre el régimen de los bienes locales primará sobre la normativa estatal, que solo podrá ser aplicada de forma subsidiaria.
223. Así pues, la principal normativa aplicable es la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (en adelante, “Ley 7/1999”), y el Decreto

¹⁹ Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (en adelante, “Decreto 347/2002”).

224. Por otro lado, también existe normativa estatal que será de aplicación básica o subsidiaria. Específicamente, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante, “RD 1372/1986”) y, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, “LPAP”). En relación a la LPAP, su Disposición final segunda determina los artículos de la misma LPAP que son de aplicación a las entidades locales. Igualmente, los artículos de la LPAP no incluidos en la disposición final segunda son aplicables de forma supletoria.
225. Finalmente, también será necesario tomar en cuenta la regulación de contratación pública vigente, principalmente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, “LCSP”).

IV.7.1.2. Marcos de aportación de superficies de entidades públicas

226. Debido a que varios elementos influyen en el procedimiento y los requisitos relativos a la cesión de superficies de entidades públicas a CERCA, se han agrupado los potenciales instrumentos de cesión en tres marcos distintos: Los relativos a bienes de dominio público, los relativos a bienes patrimoniales y los relativos a la contratación pública.
227. De acuerdo con el artículo 170 de la Ley 7/1999 son bienes de dominio público los destinados a un uso público (calles, puentes, fuentes, etc.) o servicio público (casa consistorial, museos, hospitales, etc.) y los bienes comunales (aquellos bienes cuya utilización, aprovechamiento y disfrute corresponden al común de los vecinos). De acuerdo con el Artículo 172.1 y 2 de la Ley 7/1999, **los bienes de dominio público, incluyendo los comunales, mientras conserven este carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles**. Estos atributos dificultan su cesión o transmisión a la Cooperativa, pero no lo impiden necesariamente.
228. Por otro lado, según el artículo 171 de la Ley 7/1999 son bienes patrimoniales los que, siendo propiedad de la entidad local, no son de dominio público, es decir, el

resto de bienes. De acuerdo con el artículo 172.3 de la Ley 7/1999 los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de derecho privado. A priori, pues, su régimen de cesión y transmisión es más sencillo que el de los bienes de dominio público, pero igualmente está regulado.

229. Finalmente, teniendo en cuenta que la cesión de la superficie se haría a cambio de una retribución en energía, se puede estructurar la cesión de superficies mediante un contrato público en determinadas circunstancias. En realidad, dicho modelo sería óptimo y a la vez necesario en el caso en que la entidad pública quisiera aportar la superficie y además financiar también el coste la instalación de generación, que solo proporcionaría energía a la entidad. En dicho caso, sería necesario estructurar la participación de la entidad pública mediante un contrato de servicio, que hemos denominado contrato de servicio de autoconsumo.
230. Las secciones siguientes analizan cada uno de los marcos de cesión de superficie, concretan cuales son los instrumentos disponibles para cada marco y cuáles son sus requisitos y procedimientos según la normativa aplicable.

IV.7.1.3. Bienes patrimoniales

231. Las estructuras y requisitos disponibles para articular la cesión de superficies de bienes patrimoniales a CERCA dependen del marco regulatorio aplicable a este tipo de bienes.
232. Así pues, según el artículo 184 de la Ley 7/1999 las entidades locales deben regular la utilización de sus bienes patrimoniales siguiendo criterios de rentabilidad. Dicha rentabilidad incluye la rentabilidad económica, pero también como la rentabilidad social, cuando el bien se destine a prestación de servicios sociales, actividades culturales y deportivas y otras análogas que redunden en el beneficio de los vecinos. En el presente caso, la cesión de superficies a CERCA proporciona rentabilidad a la entidad local, tanto en su vertiente económica como en la social.
233. En primer lugar, la cesión de superficies a CERCA no se plantea como gratuita, sino que se compensaría dicha cesión a la entidad local, prioritariamente mediante la entrega de energía producida en las instalaciones. De no ser posible, la remuneración será en dinero. Por lo tanto, entidad recibiría una rentabilidad económica de la cesión de la superficie.

234. Por otro lado, la cesión de la superficie permitirá a la entidad y a los vecinos de la localidad el acceso a energía limpia a un precio asequible. Asimismo, CERCA, en calidad de comercializadora, gestionaría los excedentes de las instalaciones, para suministrarla prioritariamente a los vecinos de la Comunidad de Calatayud, de forma que se maximizaría el impacto beneficioso de la generación renovable en el territorio. Finalmente, la energía de CERCA será totalmente renovable, lo que aportará un beneficio a la comunidad local en forma de lucha contra el cambio climático.
235. Dicha rentabilidad económica y social justifica la cesión de superficies de bienes patrimoniales, a CERCA para que esta pueda desarrollar su proyecto.
236. Por otro lado, la normativa vigente prevé varios instrumentos que permite la cesión de bienes patrimoniales de las entidades locales: Por un lado, la normativa permite enajenarlos, permutarlos y gravarlos, es decir, dar derechos reales sobre dichos bienes. Por otro lado, también es posible ceder su uso. Así pues, a continuación, se detallarán los dos instrumentos legales más óptimos para articular la cesión de una superficie de un bien patrimonial a CERCA.
237. En relación con la competencia para contratar respecto a bienes patrimoniales, Los apartados 9 y 10 de la disposición adicional segunda LCSP. Establecen que la competencia para celebrar contratos privados en las entidades locales corresponde al presidente de dicha entidad, o al alcalde, cuando el valor del patrimonio no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones de euros. Si se superan dichos límites, la competencia corresponde al Pleno.

IV.7.1.3.1. *Cesión de Uso*

238. La primera posibilidad sería articular la cesión de la superficie del bien patrimonial como una cesión de uso. Varias fuentes de derecho regulan dicha cesión de uso, por lo que es necesario detallar en primer lugar cual es el régimen jurídico aplicable.
239. Primero, se descarta la aplicación de la LCSP, ya que su artículo 9 excluye del ámbito de aplicación de esta ley todos los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los contratos de concesión de obras. Teniendo en cuenta que la cesión de uso de la superficie no cumple con la caracterización de un

contrato de concesión de obras, según el artículo 14 de la LCSP, no se aplicaría dicha ley.

240. Por otro lado, tanto la normativa patrimonial estatal como la aragonesa es potencialmente aplicable. Aunque en principio la normativa autonómica debería primar en este ámbito, en este presente caso, es aplicable el artículo 107.1 LPAP, que tiene carácter básico. Por lo tanto, su regulación prima sobre lo dispuesto en la normativa aragonesa,²⁰ aunque la normativa autonómica también se aplicará de forma complementaria.
241. Según el artículo 107.1 de la LPAP, *“Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente.”*
242. Por lo tanto, de acuerdo con el Artículo 107.1 de la LPAP, existen excepciones a la adjudicación por concurso que permiten la adjudicación directa de la cesión de uso. En la misma línea, el artículo 184.3 de la Ley 7/1999, y el artículo 102.2 del Decreto 347/2002, también prevén expresamente la posibilidad de ceder de forma directa el uso de bienes patrimoniales a entidades privadas. En este caso, se prevé explícitamente la cesión del uso de un bien patrimonial a entidades privadas sin ánimo de lucro, como CERCA, para su destino a fines de utilidad pública o de interés social. En dicho caso, el acuerdo de cesión deberá determinar la finalidad concreta a la que se deberá destinar los bienes y su plazo de duración.
243. Asimismo, como se ha expuesto en el apartado II.2.6.1.1, el artículo 28 DL 1/2023 establece explícitamente que en las instalaciones eléctricas renovables, promovidas por una CER en la que participe una entidad local se considerará que concurren intereses de rentabilidad social prevalente a los de rentabilidad económica a los efectos del artículo 184.3 de la ley 7/1999. Aunque, por ahora, el DL 1/2023 aún no es directamente aplicable a CERCA (ver apartado II.2.6.1), sí que se podría aplicar dicho precepto de forma analógica, tomando en cuenta que

²⁰ Ver Sentencia del Tribunal Constitucional nº162/2009, de 29 de junio.

CERCA se ha diseñado para cumplir con los requisitos de las CER que ya se conocen y con el objetivo final de operar como CER una vez se desarrolle su normativa.

244. Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, se podría justificar, debido al interés social en la actividad de la CER y al carácter sin ánimo de lucro, una adjudicación directa de la cesión de uso a la cooperativa. Así pues, no sería necesario adjudicar la cesión de uso por concurso, como generalmente prevé el artículo 106.1 LPAP. Adicionalmente, los artículos 184.3 y 187 de la Ley 7/1999 también permiten ceder el uso del bien patrimonial de forma gratuita en las circunstancias presentes. Sin embargo, en principio dicha posibilidad no se prevé ya que la cesión de superficies será remunerada en energía y/o en dinero.
245. Finalmente, el sistema relativo al pago de la contraprestación a la entidad local por la cesión del derecho de uso, que se expondrá en conjunción con el suministro de energía a los miembros privados en régimen de autoconsumo, se explicará en el apartado **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

IV.7.1.3.2. Enajenación

246. Otra posibilidad de cesión de superficies de bienes patrimoniales sería enajenar, es decir, vender, o constituir un derecho real, sobre el bien patrimonial. La opción preferida para CERCA sería la enajenación del derecho de superficie de la cubierta de un inmueble, es decir una enajenación parcial de dicho bien.
247. Este derecho de superficie, otorga, durante el plazo de su vigencia, el derecho a construir sobre la superficie, y a mantener la propiedad sobre el bien construido, pudiendo, por lo tanto, explotar este bien construido. El apartado IV.7.2 detalla el contenido del contrato de superficie, ya que es el instrumento por el cual el socio privado pondrá a disposición de CERCA una cubierta de su propiedad.
248. Igual que en el caso de la cesión de uso, existen varias normas estatales y autonómicas que rigen la enajenación de bienes patrimoniales de los entes locales. En el presente caso, la normativa estatal no es de aplicación directa, ya

que no tiene carácter general ni básico.²¹ Por lo tanto, deberá priorizarse la regulación autonómica, acudiendo a la LPAP solo de forma subsidiaria.

249. La normativa patrimonial de los entes locales aragonesa prevé la enajenación de bienes patrimoniales a título oneroso en el Artículo 188 de la Ley 7/1999. De acuerdo con su primer apartado, la enajenación de bienes patrimoniales deberá realizarse, por subasta pública a no ser que se trate de una permuta o que la ley lo prevea de otra forma. El artículo 109 del Decreto 347/2002 es equivalente.
250. La normativa aragonesa en principio no incluye ninguna excepción a la adjudicación por subasta pública que sea aplicable en el presente caso.²² Por lo tanto, la adjudicación de un contrato de superficie sobre un bien público deberá llevarse a cabo necesariamente mediante subasta pública.
251. En relación con la subasta pública, el artículo 112 del RD 1372/1986 prevé que su preparación y adjudicación se rija por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales, es decir la LCSP.
252. Por otra parte, los artículos 107 y ss. del Decreto 347/2002 establecen varios requisitos para la enajenación de los bienes patrimoniales. En esencia, estos artículos establecen que la situación física y jurídica del inmueble tiene que estar depurada antes de la iniciación del trámite de enajenación; que se incoe un procedimiento con el que se justifique la alienabilidad, la conveniencia, valoración técnica y la forma de adjudicación del bien y que se apruebe el correspondiente pliego de cláusulas administrativas.
253. Además, tratándose de bienes inmuebles, la cesión de superficies a CERCA deberá ser comunicada al Gobierno de Aragón. Asimismo, si su valor excediera

²¹ Los artículos 131 a 141 LPAP regulan la1. La enajenación de bienes patrimoniales inmuebles. Estos se encuentra regulada en los artículos 131 a 141 de la LPAP. Ninguno de estos artículos no tienetiene reconocido su carácter básico o general de acuerdo con la disposición final segunda de la LPAP.

²² En contraste, el artículo 137.4 de la LPAP permite la adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro. Dicho precepto no es aplicable en este supuesto, ya que, como se ha mencionado anteriormente en el párrafo 248, esta disposición tiene un carácter supletorio, y no básico. Ver Informe 6/2015, de 12 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón.

del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación, será necesaria la aprobación de la cesión por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.²³ Igualmente, será necesario informe pericial previo que acredite la valoración de los bienes cedidos (artículo 186 de la Ley 7/1999).

254. Por otro lado, el artículo 27.1 DL 1/2023, permite a las administraciones públicas la constitución de derecho de superficie sobre su patrimonio a favor de comunidades de energía, para el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables, entre otros. En el mismo sentido, el artículo 53.2 del Decreto-Ley 1/2023 permite a las administraciones autonómicas y locales el establecimiento, a través del procedimiento aplicable, de derechos de superficie u otros negocios jurídicos sobre terrenos de naturaleza patrimonial de su propiedad incluidos en un Plan de Interés General o Proyecto Supramunicipal, destinado a la implementación de instalaciones de producción y aprovechamiento de energía renovable. Sin embargo, el DL 1/2023 no es aún aplicable a CERCA, por lo que su aplicación únicamente podrá ser como analogía como se ha expuesto anteriormente en el párrafo 243.

255. En relación a la remuneración, esta se describe en el apartado IV.4.

IV.7.1.4. Bienes de dominio público o demaniales

256. Como se ha indicado anteriormente, en el párrafo 227227, los bienes demaniales son inalienables. Por lo tanto, mientras mantengan su carácter demanial, dichos bienes no van a poder ser transmitidos a CERCA. Sin embargo, la ley permite otorgar el uso privativo de un bien demanial a la Cooperativa. De acuerdo con el Artículo 182.4 de la Ley 7/1999, la concesión de dicho uso privativo requiere concesión administrativa en caso que se requiera la implantación de instalaciones

²³ Según En principio, según el artículo 108.4 del Decreto 347/2002 el departamento competente esserá el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, ahora. Dicho departamento ha sido sustituido por el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura, según de acuerdo con el Artículo 5.1.a) del Decreto de 11 de agosto de 2023, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos.

fijas o permanentes en el bien, como será el caso presente. Por lo tanto, sería necesario concesión demanial.

257. Por otro lado, también es posible convertir un bien demanial en bien patrimonial mediante su desafectación. En dicho caso, sería posible vehicular la cesión bajo los instrumentos descritos en el apartado IV.7.1.3. Finalmente, otra posibilidad sería la desafectación del bien demanial. Mediante dicha desafectación, el bien pasaría a ser un bien patrimonial, lo que facilitaría la puesta a disposición de este bien por parte del ente local.
258. El presente apartado detalla, en primer lugar, la regulación y los procedimientos relativos a la concesión demanial y, posteriormente, la desafectación.

IV.7.1.4.1. *Concesión demanial*

259. La regulación de concesiones demaniales de los entes locales corresponde, en principio, a Aragón.²⁴ Sin embargo, en dicho ámbito existen varios preceptos de la LPAP que tienen carácter básico o general.²⁵ Por lo tanto, el régimen jurídico finalmente aplicable será el resultado de entremezclar la normativa autonómica con aquella regulación estatal aplicable.
260. Así pues, la normativa aragonesa establece que las concesiones demaniales se otorguen por licencia, sin excepciones (Artículo 81.a, en conjunción con el artículo 83 del Decreto 347/2002). Sin embargo, el artículo 93.1 de la LPAP, de carácter básico y directamente aplicable, permite otorgar directamente una concesión cuando se den circunstancias excepcionales, cuando lo prevea la ley y en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la LPAP. Entre dichos supuestos se encuentran:
- a) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.
 - b) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general.

²⁴ Ver párrafo 222.

²⁵ Ver disposición final segunda de la LPAP, apartados 2 y 5.

261. Así pues, siendo CERCA una entidad sin ánimo de lucro,²⁶ sería posible adjudicarle concesiones demaniales de forma directa. Adicionalmente, también se podría justificar que, debido a su impacto económico y medioambiental en la región, CERCA utilizaría la concesión demanial para proseguir un fin de interés general. En conclusión, es posible otorgar directamente una concesión demanial a CERCA.
262. En relación con el plazo de las concesiones, estas se plantean por un tiempo de unos 25 o 30 años, aproximadamente equivalente a la garantía de los paneles fotovoltaicos que se utilizarían.
263. Los siguientes subapartados tratan al detalle dos elementos esenciales para permitir la cesión de superficies a CERCA mediante concesión demanial: el concepto de canon por concesión demanial y el procedimiento de su otorgamiento.

CONTRAPRESTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL

264. Los siguientes párrafos detallan la normativa aplicable a la contraprestación de la concesión demanial, de forma que se concluye la compatibilidad de esta contraprestación con la estructura de remuneración prevista en el apartado IV.4.
265. El concepto de canon se encuentra definido en el 93.4 de la LPAP, que es de aplicación directa por su carácter de legislación básica. Dicho artículo establece que: *Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales*

²⁶ CERCA puede ser calificada como Cooperativa sin ánimo de lucro de acuerdo con la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón (en adelante, "**Ley de Cooperativas de Aragón**"). Según esta disposición adicional segunda, "*Podrán ser calificadas como entidades sin ánimo de lucro las sociedades cooperativas que gestionen servicios de interés colectivo o de titularidad pública, cuando renuncien expresamente en sus estatutos a acreditar a sus socios retornos cooperativos y dediquen los eventuales saldos positivos a su reinversión en la cooperativa.*" 1. Los Estatutos de CERCA, en su artículo 42 prohíben explícitamente el reparto de retorno cooperativo a los socios de la cooperativa, para el cumplimiento de dicha disposición adicional segunda.

y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales. No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla. En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.

266. Así pues, en principio, el medio previsto por defecto como contraprestación por una concesión demanial es el pago de tasa. Sin embargo, dicha tasa podrá omitirse cuando:
- a. Cuando no exista utilidad económica para el concesionario.
 - b. Cuando la utilidad económica recibida por el concesionario sea anulada o hecha irrelevante como consecuencia de las condiciones o contraprestaciones que se prevean en la concesión.
267. la LPAP no detalla como valorar la contraprestación de una concesión demanial, pero sí que la vincula explícitamente a la utilidad que recibe el beneficiario.
268. Así pues, para encontrar una regulación más detallada de dicha contraprestación debemos referirnos al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante “**RDL 2/2004**”). Dicha norma regula, entre otros aspectos, el establecimiento de tasas en relación con las concesiones de uso privativo de bienes demaniales por parte de las entidades locales.
269. De acuerdo con el artículo 24.1.a del RDL 2/2004, el importe de las tasas para la utilización privativa de bienes del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización de los bienes, si estos bienes no fueran de dominio público. Aunque el RDL 2/2004 no define el concepto de “utilidad derivada de la utilización de los bienes”, la Sentencia del Tribunal Supremo, sala tercera, sección segunda, nº 1581/2017, de 19 de octubre de 2017, sí que ha desarrollado el significado de este precepto en su fundamento segundo.

270. Según dicha sentencia, la normativa no establece un método específico para determinar el valor de la utilidad derivada de la utilización de los bienes, por lo que los entes locales tienen discrecionalidad para escoger dicho método. Sin embargo, en todo caso, dicho método, y los criterios en que se base, deben ser objetivos, públicos, transparentes, proporcionados y adecuados para determinar el valor de mercado de la utilidad obtenida por el concesionario.
271. Así pues, es relevante resaltar que el Tribunal Supremo establece explícitamente que sería desproporcionado utilizar cualquier método que resultase en una valoración de la utilidad derivada mayor al valor de mercado de esta utilidad. Por lo tanto, fuere cual fuere el método seleccionado por la entidad local, el valor de mercado del aprovechamiento se debe considerar el límite superior de dicho.
272. Aunque la sentencia expuesta se refiere solamente a la cuantificación de la tasa por utilización privativa de bienes de dominio público, lo expuesto debe necesariamente valer también para la valoración de las otras formas de hacer compensar la concesión, ya que dichas formas son alternativas, como proporcionar una contraprestación. Asimismo, la referencia a la “utilidad económica” del Artículo 93.4 LPAP debe entenderse como equivalente a la “utilidad derivada de la utilización privativa” en el artículo 24.1 del RDL 2/2004.²⁷
273. Por lo tanto, en conclusión, el valor de la utilidad económica referido en el artículo 94.3 LPAP, debe ser, como máximo, el valor de mercado de la utilidad recibida.

²⁷ En este sentido, es necesario tomar en cuenta lo establecido en el artículo 64.2 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público (Ley 25/1998). Aunque dicho precepto no es directamente aplicable en el caso presente, ya que solamente regula las tasas relativas a concesiones demaniales otorgadas por el estado, sí que es ilustrativo del vínculo expreso entre las diferentes formas de hacer efectivo el canon concesional. Así pues, dicho precepto establece que “Cuando *en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión, autorización o adjudicación se impusieren determinadas obligaciones o contraprestaciones al beneficiario que minoraran la utilidad económica para el mismo, la base de la tasa habrá de ser reducida en la misma proporción*”. Por lo tanto, existe una vinculación directa entre el valor de las contraprestaciones y el valor de la tasa, que resulta en que dichas contraprestaciones deban ser descontadas de la tasa, en caso que esta deba ser satisfecha.

Por lo tanto, dicho valor corresponderá al valor de un derecho de uso privativo equivalente, o hasta de un derecho de superficie, en el mercado privado.

274. Finalmente, en relación con los medios de hacer efectivo el pago de la compensación por otorgamiento de una concesión demanial, el artículo 94.3 LPAP prevé, alternativamente, la posibilidad de establecer una tasa o que la concesión esté sujeta a condición o contraprestación suficiente.
275. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el pago de la tasa podrá hacerse en efectivo, o mediante el empleo de efectos timbrados, según se disponga reglamentariamente. Por lo tanto, en principio, el único medio para pagar la tasa es el dinero.
276. Por otro lado, la concesión demanial se puede otorgar con una obligación para el concesionario de realizar una contraprestación a la entidad local que concede la concesión demanial. Dicha contraprestación, a diferencia de la tasa, puede ser en especie, ya que no existe ninguna disposición que indique lo contrario. De forma similar, también se puede sujetar la concesión demanial a condición.
277. Así pues, es en principio compatible satisfacer la contraprestación de una concesión demanial en especie mediante la entrega de energía, como se describe en el apartado IV.4.

PROCEDIMIENTO

278. En relación al procedimiento aplicable al otorgamiento de una concesión demanial directa, es necesario destacar que el Decreto 347/2002 regula el procedimiento de otorgamiento de concesiones demaniales en su artículo 83 y ss. Sin embargo, dicha regulación se refiere explícitamente al otorgamiento de la concesión mediante licitación. Por lo tanto, no es posible aplicar dicho procedimiento a la concesión de uso privativo de un bien demanial de forma directa amparada en el artículo 93.1 de la LPAP.
279. Sin embargo, el procedimiento establecido en la LPAP para el otorgamiento de concesiones demaniales tampoco es aplicable, debido a que éste se encuentra regulado en los artículos 93.5 y 96 de la LPAP, los cuales no tienen carácter general ni básico.

280. En dicha circunstancia, al no existir un procedimiento específico aplicable para el otorgamiento de una concesión demanial directa por parte de un ente local, es de aplicación, por defecto, procedimiento administrativo común, previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, “LPAC”). Así mismo, en la medida en que sea compatible con la concesión demanial directa, se suplementará esta regulación con la normativa aragonesa relativa al otorgamiento de concesiones demaniales.
281. Teniendo en cuenta que el procedimiento de concesión no es complejo y teniendo en cuenta la situación de emergencia climática, se podría justificar que existe un interés público en agilizar el procedimiento de la concesión demanial, en base al artículo 96 de la LPAC. Por lo tanto, se podría tramitar la concesión demanial de acuerdo con el procedimiento simplificado, lo que reduciría los trámites.
282. En relación con el inicio del procedimiento, este puede ser iniciado por un ente local por iniciativa propia, pero también puede iniciarse el procedimiento por iniciativa de una persona privada, según los artículos 85 y subsiguientes del Decreto 347/2002. Siguiendo lo establecido en el artículo 96.6 LPAC, una vez iniciado el procedimiento se podrá establecer un período de subsanación de la solicitud, si es necesario. Seguidamente, se abrirá un período de alegaciones por un período de 5 días, después del cual se deberá dar trámite de audiencia al interesado, únicamente si la resolución vaya a ser desfavorable. Posteriormente, se recabará los informes preceptivos antes de resolver el procedimiento. Finalmente, si se acaba otorgando la concesión, de acuerdo con el artículo 93.2 de la LPAP, será necesario formalizarla en documento administrativo, el cual será documento suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.
283. Finalmente, en relación con la competencia para otorgar la concesión, es de aplicación lo dispuesto en los apartados 9 y 10 de la disposición adicional segunda de la LCSP, que establece que los Alcaldes y Presidentes de las Entidades Locales son competentes cuando el valor estimado de la concesión no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de tres millones de euros. Más allá de estos límites, es competente el Pleno.

IV.7.1.4.2. *Desafectación*

284. Otra posibilidad para la explotación de un bien considerado, inicialmente, demanial es la desafectación, es decir, la alteración de su calificación jurídica de forma que se conviertan en bienes patrimoniales, cuyo régimen de disposición es, en principio, menos gravoso.
285. El artículo 177 de la Ley 7/1999 regula de forma sucinta la desafectación, requiriendo expediente en el que se acredite la oportunidad y la legalidad de la desafectación y, en casos como el presente en que la desafectación afecta a un bien de dominio público, que se acuerde la desafectación por mayoría absoluta del Pleno.
286. En relación con los bienes comunales, el régimen previsto para su desafectación y posterior transmisión o cesión de uso es aún más gravoso, requiriéndose, de acuerdo inicial justificando el interés municipal, información pública por plazo de un mes, resolución de reclamaciones, y aprobación provisional por dos tercios del Pleno, con aprobación final por parte del Gobierno de Aragón, con declaración de utilidad pública o social del fin que motiva la transmisión. Sin embargo, no sería imposible en el caso concreto de CERCA, teniendo en cuenta que el objetivo de la transmisión sería permitir la construcción de una instalación de generación de energía renovable que abastecería de electricidad al ayuntamiento y a los vecinos de la zona.
287. En relación con el procedimiento de desafectación, el artículo 8 del RD 1372/1986 establece nuevos requisitos para la alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales. Así pues, se prevé un período de información pública de un mes antes de resolver sobre el expediente. Igualmente, su apartado tercero establece que, hasta la recepción formal del bien por la Corporación competente, este seguirá teniendo carácter de dominio público.
288. Por otro lado, aunque no se requiere de forma expresa por la normativa, es necesario que el bien demanial desafectado deje o haya dejado de cumplir la función por la que inicialmente fue considerado demanial, es decir, que deje de ser un bien de uso o servicio público.

289. Además, aunque esta posibilidad no se ve expresamente en la normativa, también es posible desafectar parcialmente un bien cuando parte de este bien no es de uso público ni es necesario para prestar un servicio público.
290. Así pues, se podría plantear la posibilidad de desafectar superficies o cubiertas de edificios públicos siempre y cuando dicha desafectación no impactase el uso o servicio público prestado por el bien que es desafectado parcialmente.
291. Una vez desafectado, se seguiría uno de los procedimientos presentados en el apartado **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, sobre el uso de bienes patrimoniales de las entidades locales por parte de CERCA para el establecimiento y explotación de instalaciones fotovoltaicas destinadas al autoconsumo de los miembros privados de CERCA.

IV.7.1.5. Contrato de servicios

292. La última posibilidad planteada para estructurar la cesión de superficies y su remuneración es estructurarlo como contrato de servicios de autoconsumo. Bajo dicho contrato, la entidad pública proporcionaría a CERCA una superficie donde emplazar una instalación fotovoltaica propiedad de la CER y una remuneración en dinero. Dicha remuneración iría destinada a sufragar los costes de la instalación, su emplazamiento, su operación y su mantenimiento. A cambio, CERCA proporcionaría a la entidad pública el derecho a autoconsumir la electricidad producida por la instalación por un período determinado de años.
293. Dicha estructura contractual está estrechamente vinculada a la necesidad de una aportación dineraria por parte de la entidad pública para la asunción del coste de la instalación de generación. Así pues, el hecho de que la entidad tenga que aportar recursos económicos, más allá de superficies, impide estructurar la cesión de superficies y la participación de la entidad en la cooperativa, a partir de la simple cesión de derechos reales, por parte de la entidad local a favor de la cooperativa.
294. En consecuencia, dicha estructura contractual será la única que permitirá la participación de la entidad pública en la CER cuando esta tenga que asumir directamente, mediante la aportación dineraria de todo o parte del coste de la instalación.
295. Los siguientes apartados justificarán la elección del tipo contractual de servicios, por encima del contrato de suministro, y detallarán, brevemente, cuestiones sobre

el contenido y el procedimiento de adjudicación de dicho contrato, que necesariamente requerirá licitación.

IV.7.1.5.1. *Tipo contractual: Contrato de servicios y no contrato de suministro o de obras*

296. De acuerdo con el artículo 12.1 de la LSCP, existen cinco tipos principales de contratos del sector público: los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. De entre los cinco tipos previstos, se consideró que, tres tenían potencial para permitir estructurar la participación en una CER de una entidad local que, por las circunstancias del caso, deba hacer una aportación económica más allá de proporcionar superficies donde emplazar instalaciones de generación.
297. En primer lugar, el contrato de obras fue descartado porque era incompatible con un requisito esencial: que la instalación fotovoltaica emplazada en la superficie fuera propiedad de la CER. Como se detalló antes en el párrafo 22, este es uno de los requisitos establecidos en la LSE para las CER. Por lo que, en principio, el cumplimiento de este requisito esencial para permitir, en el futuro, compartir energía entre los miembros de la CER. En consecuencia, no es posible estructurar la participación como un contrato de obras en el que CERCA emplaza una instalación de generación renovable por cuenta de la Entidad Pública.
298. En segundo lugar, se consideró la posibilidad de estructurar la participación como contrato de suministro eléctrico. En principio, el artículo 16.3.d) de la LCSP permitiría estructurar la participación como un contrato de suministro, ya que la entidad pública sería la destinataria de la electricidad producida por la instalación de generación. Así mismo, dicho contrato sería compatible con los requisitos que la normativa, por el momento, impone sobre las CER.
299. Sin embargo, por el momento, se estructuraría la transmisión de la energía producida por la instalación a los CUPS de la Entidad Pública a través del autoconsumo. Dicho modo de transmisión es un obstáculo para la celebración de un contrato de suministro eléctrico porque la energía entregada a través del autoconsumo no tiene la consideración legal de energía suministrada. Así pues, el autoconsumo, por ejemplo, no está incluido en el listado del artículo 1.2 de la LSE como actividad destinada al suministro de energía eléctrica. Más explícitamente, el artículo 43 de la LSE define el suministro de energía eléctrica como “*la entrega*

de energía a través de las redes de transporte y distribución mediante contraprestación económica en las condiciones de regularidad y calidad que resulten exigibles". Por lo tanto, dado que la energía suministrada no es entregada a través de las redes de transporte y distribución, el autoconsumo, en puridad, no es suministro eléctrico. En la misma línea, se puede entender que el autoconsumo es equivalente a una medida de eficiencia energética: el autoconsumo, especialmente el autoconsumo renovable, permite reducir la cantidad de energía que es adquirida de la red, de forma similar a la instalación de electrodomésticos más eficientes.

300. Por otro lado, estructurar el contrato como contrato de suministro podrá llevar a la equivocación de considerar que existen dos suministros eléctricos en relación a un mismo CUPS²⁸: El suministro de la comercializadora que suministra energía a la Entidad Pública, por un lado, y la energía procedente de la instalación de autoconsumo, por el otro.
301. En consecuencia, se ha descartado la calificación del contrato como contrato de suministros. En dicha situación, descartado el contrato de obras y el contrato de suministro, la opción más adecuada para estructurar el autoconsumo era mediante un contrato de servicios. Así pues, el contrato de servicios se define en oposición de los contratos de suministros y obras, como aquellos contratos *"cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario"*.
302. Así pues, en el presente caso, el contrato tendría como objeto el emplazamiento de una instalación propiedad de una CER en una superficie de la Entidad Pública con el objetivo de permitir que dicha Entidad Pública autoconsuma la energía producida por dicha instalación. Dicho objeto consistiría en una prestación de hacer dirigida a la obtención de un resultado: que la Entidad Pública pueda participar en el seno de una CER, por lo menos de momento, a través del autoconsumo. Siendo dicho resultado distinto de una obra o un suministro, la

²⁸ CUPS significa Código Universal del Punto de Suministro. Cada punto de suministro de energía eléctrica está identificado por un código CUPS único.

modalidad contractual adecuada sería estructurar el contrato como contrato de servicios.

IV.7.1.5.2. *Posibilidad de hacer un contrato mixto: Servicio de autoconsumo y suministro eléctrico.*

303. Aunque en principio es posible separar un contrato de servicio de autoconsumo del contrato de suministro eléctrico de la entidad pública, es innegable que existen elementos de vínculo entre ambos contratos y que existe complementariedad entre los dos contratos.
304. Así pues, el contrato de suministro es complementario en la medida que vehicula la entrega de energía de la red en aquellos momentos en que el autoconsumo es insuficiente o existente (por ejemplo, de noche). Igualmente, las condiciones de entrega de energía bajo el contrato de servicios de autoconsumo también dependen de las condiciones del contrato de suministro, especialmente si se quiere recurrir a la compensación simplificada.
305. Por lo tanto, puede ser que, de acuerdo con el artículo 34.2 LCSP, sea necesario celebrar un contrato mixto, que englobe tanto el servicio de autoconsumo como el suministro eléctrico a la entidad.
306. Dependiendo del caso concreto, tomando en cuenta cuál de las prestaciones, autoconsumo o suministro, tiene más entidad, se deberá adjudicar el contrato siguiendo los requisitos del contrato de suministro o los del contrato de servicio, según prevé el artículo 18.1.a) LCSP.

IV.7.1.5.3. *Contenido potencial del contrato*

307. Aunque el articulado final del contrato de servicio de autoconsumo determinará finalmente su contenido, este apartado analiza varios aspectos respecto a los límites establecidos por la normativa de contratos del sector público aplicable en el presente caso.
308. En relación con el objeto del contrato, como se ha indicado anteriormente en el párrafo 302, es el emplazamiento de una instalación propiedad de una CER en una superficie de la Entidad Pública con el objetivo de permitir que dicha Entidad Pública autoconsuma la energía producida por dicha instalación.

309. En relación con el plazo de duración del contrato, se plantea una duración vinculada a la potencial vida útil de los paneles fotovoltaicos (aproximadamente unos 30, posiblemente más) y el período de garantía ofrecido por el fabricante (aproximadamente unos 25 años). En principio, dicha duración se adecuaría a lo establecido en el artículo 29.1 LCSP: la duración sería razonable teniendo en cuenta que la prestación es la participación en autoconsumo, una actividad que requiere una inversión inicial en el emplazamiento de las instalaciones de generación, que en este caso será asumida legalmente por la CER. Así mismo, la larga vida útil de dichas instalaciones haría antieconómico volver a licitar el contrato de servicios antes del fin de dicha vida útil, lo que supondría un riesgo de tener que desmontar una instalación dimensionada para las necesidades de la Entidad Pública y construir una de nueva, con los costes que esto lleva aparejado.
310. Por otro lado, no existe un límite temporal expreso para los contratos de servicios en general en el artículo 29 LCSP. Sin embargo, sí que existe límite expreso cuando los contratos de servicios son de prestación sucesiva, de forma que estos no pueden durar más de cinco años (artículo 29.4 LCSP). En el caso en que se considerase que el contrato de servicios de autoconsumo es de prestación sucesiva, pero, dicho límite no sería problemático, ya que el contrato podría ampararse en una de las excepciones a la limitación del plazo.
311. Así pues, el artículo 29.4 LCSP prevé que *“Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación”*.
312. En el presente caso, la situación del contrato de suministro planteado coincidiría plenamente con lo previsto en la excepción: el emplazamiento de la instalación fotovoltaica resultaría en un coste para la CER que sería recuperado mediante el contrato de autoconsumo. Igualmente, las instalaciones de generación estarían dimensionadas para las necesidades de la Entidad Pública, cosa que dificultaría el uso de estas instalaciones en otras actividades de la CER. Finalmente,

evidentemente, el coste de emplazamiento de la instalación constituye el coste principal del servicio, de forma que este será necesariamente relevante en la prestación del servicio.

313. En relación a la competencia para contratar, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP, esta corresponderá a los presidentes de las entidades locales en el caso en que el valor del contrato no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni en todo caso, los seis millones de euros. En caso contrario, el Pleno será el órgano competente.
314. En el presente caso, teniendo en cuenta el tamaño de los municipios de la comarca de Calatayud y de las instalaciones que por el momento se plantean, será necesario dirimir en cada caso concreto si se sobrepasa el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

IV.7.1.5.4. *Procedimiento de otorgamiento del contrato*

315. En relación al procedimiento a seguir para la adjudicación del contrato, éste dependerá principalmente de la cuantía total del contrato.
316. En primer lugar, es necesario descartar la adjudicación directa del contrato como contrato menor. En primer lugar, por razones de cuantía, ya que el artículo 118 LCSP limita los contratos menores de servicios a una cuantía de 15.000 euros.
317. Además, en todo caso, el artículo 29.8 LCSP limita la duración de los contratos menores a un año, lo que es completamente incompatible con el plazo de duración planteado para el contrato.
318. Por lo tanto, será necesario incoar licitación para adjudicar el contrato. El procedimiento y las condiciones específicas de dicha licitación dependerán de las condiciones específicas de cada una de las mismas.
319. Por otro lado, en caso que se estructure el contrato como contrato mixto de servicio de autoconsumo y de suministro eléctrico, si la entidad del suministro eléctrico es mayor que el autoconsumo, se deberá seguir los procedimientos establecidos en la normativa de contratos del sector público para los contratos de suministros.

IV.7.1.5.5. Estructura de la remuneración

320. La estructura de remuneración expuesta anteriormente en el apartado IV.4 es compatible y aplicable con todos los tipos de cesión de superficies, y puede ser adoptada para regular las modalidades y condiciones de la entrega de la energía generada por la instalación FV en el caso en que se estructure la cesión de una superficie y la construcción de una instalación mediante un contrato de servicios.
321. Es necesario tener en cuenta que dicha estructura de la remuneración deberá reflejarse explícitamente en el contrato de servicio de autoconsumo, que requiere su otorgamiento mediante licitación y concurrencia pública.
322. Esto puede requerir la adaptación de la estructura de la remuneración para permitir la competición pública. Por ejemplo, se puede prever en las condiciones del contrato de servicios (y/o también en el contrato de suministro eléctrico) un valor máximo para las comisiones de gestión de la estructura de la remuneración. A partir de dicho valor máximo, se puede incluir como criterio de adjudicación el valor de descuento ofrecido por los licitantes para las comisiones de gestión.
323. Para asegurar la viabilidad del proyecto, se podrá excluir aquellas ofertas que sean anormalmente bajas, de acuerdo con el artículo 149 de la LCSP.
324. Finalmente, es necesario remarcar otra vez que las condiciones finales, y especialmente, las de cualquier remuneración recibida por el adjudicatario, deben

ser establecidas por la entidad pública licitante. Así pues, loLo expuesto en este apartado respecto a la estructura de la remuneración es solo un modelo que puede ser adaptado, modificado o, evidentemente, sustituido, por el ente adjudicatario, siguiendo su criterio propio.

Figura 6. Esquema para entidades públicas que no participan en el autoconsumo.

Figura 7. Esquema para entidades públicas que participan en el autoconsumo y aporta otras superficies.

Figura 8. Esquema para entidades públicas que participan en el autoconsumo y aportan dinero.

IV.7.2. SUPERFICIES DE MIEMBROS PRIVADOS. CONTRATO DE SUPERFICIE

325. En el caso de las superficies propiedad de participantes privados de CERCA, se estructuraría su cesión a la CER como contrato de superficie. Siendo dicho contrato entre individuos privados, su contenido depende básicamente de lo acordado entre las partes.
326. El derecho de superficie otorga a su titular la capacidad para edificar y mantener la propiedad sobre lo edificado en un suelo, subsuelo o vuelo de propiedad del individuo que concede este derecho. El que obtiene este derecho de superficie, hasta el fin de la vigencia de este derecho, también será el propietario de la edificación que se construye en virtud de este derecho.
327. El derecho de superficie no tiene una regulación específica en la codificación civil aragonesa, por lo tanto, es de aplicación la normativa estatal.²⁹ Esta normativa estatal está establecida en los artículos 53 y 54 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, “**RDL 7/2015**”).
328. Los mencionados artículos del RDL 7/2015 establecen las normas relativas a la constitución, régimen, transmisión, y extinción del derecho de superficie.
329. El derecho de superficie, según el artículo 53.2 del RDL 7/2015, requiere de formalización en escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad para su válida constitución. Esta escritura tendrá que establecer el plazo de vigencia de este derecho de superficie, que no podrá exceder los 99 años. El único que puede constituir el derecho de superficie, es el propietario del suelo. Por lo tanto, en lo que concierne a CERCA, el socio que concede el derecho a superficie, tendrá que ser necesariamente el propietario del suelo en el que establece dicho derecho, entendiéndose como suelo también el tejado de un inmueble. Asimismo, el artículo 53.3, establece que el derecho de superficie puede constituirse a título oneroso,

²⁹ Artículo 4 y Disposición Final 2.9 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante “**RDL 7/2015**”).

que puede materializarse por un pago de suma alzada o de un canon periódico, o gratuito.

330. El artículo 54 RDL 7/2015 establece que el derecho de superficie puede ser gravado o transmitido, limitado a lo fijado en la constitución de dicho derecho, con posibilidad de otorgar el derecho de tanteo, retracto o retroventa al propietario del suelo.
331. Asimismo, se establece que el propietario del suelo, podrá transmitir y gravar sus derechos relativos al suelo, exceptuando el de superficie, sin necesidad de consentimiento por parte del que tiene el derecho de superficie. El socio que conceda este derecho podrá enajenar el inmueble sobre la que CERCA establecerá la instalación fotovoltaica, sin necesitar el consentimiento de CERCA.
332. Este derecho de superficie, se extingue con el transcurso del tiempo de vigencia del derecho, o por la falta de edificación acorde con la ordenación territorial y urbanística en el plazo acordado si así se establece en los títulos de constitución del derecho. Con la extinción de este derecho de superficie, el propietario del suelo hace suyo lo edificado en el marco del derecho de superficie, sin necesidad de pagar indemnización alguna, excepto en el supuesto en que se haya establecido un sistema de liquidación del derecho de superficie.
333. Habiendo expuesto brevemente el régimen legal del derecho de superficie, es necesario dar algunas pinceladas de las condiciones que CERCA ofrece para la participación en su proyecto aportando un derecho de superficie.
334. En primer lugar, el objeto del contrato es la constitución de un derecho de superficie a favor de CERCA por parte del superficiante, el partícipe de CERCA, con la finalidad de emplazar una instalación de generación fotovoltaica propiedad de la CER en dicha superficie. Esta instalación será identificada en el mismo contrato, identificándose sus características principales. A cambio del derecho de superficie, el superficiante recibirá una compensación consistente en parte de la energía generada por la instalación, o el valor monetario de esta, en determinadas circunstancias. El apartado **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** detalla cómo se estructurará dicha remuneración.
335. En relación con la instalación, en principio, CERCA tendrá un plazo de un año para emplazarla. Así mismo, CERCA estará obligada a obtener todos los permisos,

licencias y autorizaciones necesarias tanto para el proceso de instalado como en relación a la explotación y operación de la instalación. Excepcionalmente, si la normativa lo prevé de forma obligatoria, será el miembro el que obtendrá dichos permisos.

336. Por otro lado, se estructurará la entrega de la electricidad al superficiante principalmente en base al autoconsumo, priorizando el autoconsumo sujeto a compensación simplificada sobre el resto de modalidades, para así poder maximizar el beneficio recibido por el miembro. Por otro lado, ambas partes se obligarán a modificar el contrato en el caso en que se regule la compartición de energía en el seno de una CER, solamente en el caso en que dicha regulación resulte ser más beneficiosa para ambas partes.
337. En relación con la terminación, se prevé que, en todo momento, el superficiante pueda terminar de forma anticipada el contrato de superficie, manteniendo la propiedad de la instalación. Sin embargo, en dicho caso, el superficiante deberá pagar a CERCA una cantidad determinada en el contrato en concepto de indemnización, tal y como se expone en el párrafo 125 del presente escrito.
338. Esta misma estructura se mantiene en caso que la rescisión se base en un incumplimiento de una de las partes. Sin embargo, en dicho caso, la parte que incumpla deberá indemnizar a la otra por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. En el caso del incumplimiento del superficiario, éste también deberá indemnizar los daños causados a los consumidores vinculados a la instalación de generación. Por otra parte, las consecuencias de la entrada de CERCA a un concurso de acreedores, respecto este derecho de superficie, se han expuesto en los párrafos 128 y ss. del presente escrito.
339. En todo caso, antes de proceder a la terminación del contrato, se abrirá un periodo de 15 días para negociar las consecuencias de la terminación. Si no se llega a un acuerdo, se aplicará lo expuesto en los párrafos anteriores.
340. Finalmente, el contrato prevé la posibilidad de que el superficiante venda la parcela donde se constituye el derecho de superficie. En dicho caso, el adquirente se subrogará en los derechos y las obligaciones del miembro, es decir, pasará a recibir la compensación en energía.

Figura 9. Esquema para sujetos privados que participan en el autoconsumo y aportan superficies.

Figura 10. Esquema para sujetos privados que participan en el autoconsumo y aportan superficies y dinero.

IV.7.3. ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CESIÓN DE SUPERFICIES A LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS

341. Los apartados IV.7.1 y IV.7.2 han detallado varios instrumentos que permiten el emplazamiento de instalaciones de una CER sobre superficies de titularidad pública o privada. Sin embargo, el uso de un instrumento u otro no es intercambiable.
342. Por ejemplo, como se ha detallado anteriormente,³⁰ la titularidad pública o privada, o la naturaleza demanial o patrimonial de una superficie de titularidad pública limitan y determinan los instrumentos a utilizar.
343. Sin embargo, en el caso de las superficies de entes públicas, existen dos elementos más que determinan y limitan los instrumentos de cesión de superficies disponibles: los sujetos que proporcionen financiación a la instalación y el dimensionado de la instalación respecto a la participación de la entidad pública.
344. Los siguientes dos apartados detallan dichas dos afectaciones.

IV.7.3.1. Afectación de los sujetos que proporcionen financiación a la instalación

345. Ambas limitaciones enunciadas en el párrafo 343 tienen un mismo origen: mientras que en el caso de los sujetos privados no es problemático que un mismo sujeto aporte a la vez una superficie y dinero, junto a otros inversores, para permitir el emplazamiento de una instalación, estructurar dicha participación para un sujeto público es complicado, sino imposible.
346. Así pues, una entidad pública, mediante la concesión demanial o una cesión de uso permiten, puede aportar una superficie a la CER, pero no se puede incluir en esta la aportación de financiación para la construcción de la instalación FV de CERCA.
347. Hay que tener en cuenta que técnicamente sí que sería posible celebrar un contrato de servicios de autoconsumo con la entidad pública, de forma que CERCA construiría una instalación FV de su propiedad, con la que entregaría energía a la entidad pública. Dicha instalación FV se podría instalar sobre una

³⁰ Ver, por ejemplo, los párrafos 219, 220 y 226.

superficie anteriormente cedida por la entidad pública, permitiendo la cesión de superficie y la inversión simultánea por parte de la entidad pública. Sin embargo, la concesión demanial previa a CERCA dificultaría cumplir con los requisitos de la LCSP, ya que dificultaría la libre concurrencia en la licitación del contrato de servicios.

348. Por otro lado, otra posibilidad de compatibilizar la aportación de una superficie y el financiamiento de la instalación FV de CERCA es mediante un contrato de servicios de autoconsumo, como se detalla en el apartado IV.7.1.5. Sin embargo, incluir autoconsumidores adicionales vinculados a la misma instalación en principio no es posible, ya que el servicio de autoconsumo estaría destinado a la entidad pública.
349. En consecuencia, caben dos situaciones posibles en relación a la participación de una entidad pública: La primera es la aportación de la superficie y de la totalidad de la financiación de la instalación FV por parte de la entidad mediante un contrato de servicios, de forma que se excluye cualquier participación privada en el contrato.
350. La segunda es limitar la aportación de la entidad pública a la superficie, de modo que será necesario obtener la financiación necesaria para la construcción de la instalación de terceros privados que quieran participar en el autoconsumo. Esta opción se desarrolla en el siguiente apartado.

IV.7.3.2. Afectación del dimensionado de la instalación en concesión demanial

351. Como se indica en el párrafo anterior, la única opción viable para permitir la participación conjunta de entidades públicas y miembros privados en una instalación es que la entidad pública aporte la superficie sobre la que se emplazará la instalación y que los miembros privados sean los que financien dicha instalación.
352. Dicha estructura presenta una limitación principal: la participación de la entidad pública en la energía generada quedaría limitada a la proporción del coste de la superficie al coste total del emplazamiento de la instalación correspondiente.
353. Teniendo en cuenta que el valor de la superficie respecto el coste total de la instalación es pequeño, en principio, la participación de la entidad pública en la producción de energía sería también limitada, por lo que recibiría poca remuneración en energía.

354. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una misma concesión demanial puede aportar superficie suficiente para la construcción de varias instalaciones FV. Sumando el valor de la superficie aportada para todas las instalaciones la entidad puede acabar recibiendo una contraprestación sustancial en energía. Finalmente, es necesario destacar que la entidad pública no estaría obligada a participar en el autoconsumo de todas las instalaciones, sino que se podría centralizar todo el valor de las superficies en una única instalación.
355. Por ejemplo, imaginemos que el Ayuntamiento 1 aporta la superficie suficiente para emplazar 6 instalaciones de 50 kWp de potencia, en total 300 kWp, mediante concesión demanial a 25 años. Las superficies aportadas por el Ayuntamiento se valoran en un total de 30.000 €. Por otro lado, el coste de construcción de las instalaciones, sin contar el valor de la superficie, es de 270.000€ en total, es decir, 45.000 por instalación. Los partícipes individuales de CERCA proporcionan la financiación de dichas instalaciones. Así pues, el coste total del conjunto de instalaciones, contando el coste de la superficie, es de 300.000€, correspondiendo un 10% del coste total a las superficies aportadas por el ayuntamiento.
356. Habiendo aportado el 10% de las aportaciones en las instalaciones, al ayuntamiento le corresponde un 10% de la energía, es decir, aproximadamente, la energía producida por 30 kWp de instalación. Dichos 30 kWp se pueden estructurar como una participación de 5 kWp de cada una de las instalaciones, pero también como una participación de 30 kWp en una de ellas.

CESIÓN DE SUPERFICIES

Figura 5. Esquema cesión de superficies.

ANNEX A. Materials for the workshops

7. Economic Aspects. Presentation.

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES ENERGÉTICAS RENOVABLES

COMUNIDADES ENERGÉTICAS Aspectos económicos

Luis Miguel Carrasco

Instituto de Energía Solar, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid (SPAIN)

Concepto de autoconsumo: La energía que consumo de mi instalación FV no la compro de la red. Los excedentes los puedo vender o compensar.

● Excedentes ● Autoconsumo FV

MODALIDADES (RD 244/2019):

- i. Autoconsumo sin excedentes.
 - ii. Autoconsumo con excedentes acogida a compensación.
 - iii. Autoconsumo con excedentes no acogida a compensación.
- ALMACENAR
 - COMPENSAR
 - COMERCIALIZAR

Normativa aplicable. ¿Qué dicen los textos?

Real Decreto 244/2019

- La **energía autoconsumida** de origen renovable estará exenta de todo tipo de cargos y peajes.
- (Art. 14) La **energía excedentaria** de los consumidores acogidos al mecanismo de compensación simplificada, no tendrá consideración de energía incorporada al sistema eléctrico de energía eléctrica y, en consecuencia, estará exenta de satisfacer los peajes de acceso.

Energía autoconsumida: ¿Qué me estoy ahorrando?

LA FACTURA DE LA LUZ

Energía autoconsumida: ¿Qué me estoy ahorrando?

LA FACTURA DE LA LUZ. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

Energía autoconsumida: ¿Qué me estoy ahorrando?

LA FACTURA DE LA LUZ. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

Energía excedentaria: ¿Qué me estoy ahorrando?

OPCIÓN 1: EXCEDENTES CON COMPENSACIÓN

RD 244/2019 (Art. 14) [Mecanismo de compensación simplificada](#).

- Saldo en términos económicos de la energía consumida. Casos:
 - i. Contrato suministro con comercializadora libre:
Energía excedentaria valorada al precio acordado entre las partes.
 - ii. Contrato suministro con comercializadora de referencia*:
Energía excedentaria valorada al precio medio obtenido de los mercados diario e intradiario menos el **coste de los desvíos**.
- En ningún caso, el valor económico de la energía excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía consumida de la red en el periodo de facturación (≤ 1 mes).

* **Comercializadora de referencia:** Comercializadoras de Último Recurso, son compañías energéticas designadas por el Ministerio de Industria para ofrecer las tarifas reguladas por el Gobierno.

Energía excedentaria: ¿Qué me estoy ahorrando?

OPCIÓN 1: EXCEDENTES CON COMPENSACIÓN

La compensación de excedentes se realiza sobre el término variable de la factura, nunca sobre los peajes. El importe recibido por la compensación por parte de la comercializadora nunca puede ser negativo, ni descontar el precio de los peajes de acceso.

Ejemplo autoconsumo en vivienda con compensación simplificada.

Mes de septiembre de 2023

DETALLE DE FACTURA

ENERGÍA		
Potencia facturada	Punta 4,6 kW x 20 días x 0,087756 €/kW día	8,07 €
	Valle 4,6 kW x 20 días x 0,004524 €/kW día	0,42 €
Total importe potencia hasta 31/08/2023		8,49 €
<i>Energía consumida</i>	Horas no promocionadas 67,46 kWh x 0,199411 €/kWh	13,45 €
	Horas promocionadas 6,51 kWh x 0,081588 €/kWh	0,53 €
Total 73,97 kWh hasta 31/08/2023		13,98 €
<i>Compensación de excedentes¹</i>		-13,98 €

Energía consumida de la red

Compensación de excedentes

Energía excedentaria: ¿Qué me estoy ahorrando?

OPCIÓN 1: EXCEDENTES CON COMPENSACIÓN

RD 244/2019 (Art. 14) [Mecanismo de compensación simplificada.](#)

- Condición:

La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no puede ser superior a **100 kW**.

Energía excedentaria: ¿Qué me estoy ahorrando?

OPCIÓN 2: EXCEDENTES SIN COMPENSACIÓN

RD 244/2019 (Art. 13) Régimen económico de la energía excedentaria y consumida.

- El productor acogido a la modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación percibirá por la energía horaria excedentaria vertida las contraprestaciones económicas correspondientes, de acuerdo a la normativa en vigor.

PRECIOS DE LA ENERGÍA EXCEDENTARIA

esios
red eléctrica

MERCADOS Y PRECIOS

17 / 10 / 2023

12:00

€/MWh

PVPC

203,37 €/MWh

MERCADO SPOT ESPAÑA

96,26 €/MWh

Autoconsumo con acumulación → Aumentan la tasa de autoconsumo y de autosuficiencia.

Autoconsumo con acumulación → Aumentan la tasa de autoconsumo y de autosuficiencia.

Sin batería:

➤ Tasa autoconsumo (SCR): **28%**

Con batería:

➤ Tasa autoconsumo (SCR): **82%**

Quiero hacerme una instalación de autoconsumo. **¿Cuánto tengo que invertir?**

ESTUDIO TÉCNICO.

1. Estudio de la demanda horaria (1 año)
2. Estudio instalación FV. Productividad
3. Análisis de flujos energéticos

Quiero hacerme una instalación de autoconsumo. **¿Cuánto tengo que invertir?**

ESTUDIO TÉCNICO.

3. Análisis de flujos energéticos

**Decidir cuánta potencia FV
quiero instalar y el tamaño de
la batería.**

Sin batería:

➤ Tasa autoconsumo (SCR): 28%

Con batería:

➤ Tasa autoconsumo (SCR): 82%

Quiero hacerme una instalación de autoconsumo. **¿Cuánto tengo que invertir?**

ESTUDIO ECONÓMICO.

1. Costes: la inversión + O&M

→ **Inversión sin batería:** entre **650** y **2.250 €/kWp** según tamaño y calidades.

→ **Batería:** ~ **500 €/kWh** según calidad.

Quiero hacerme una instalación de autoconsumo. **¿Cuánto tengo que invertir?**

ESTUDIO ECONÓMICO.

1. Costes: la inversión + O&M
→ **Inversión sin batería:** entre **650** y **2.250 €/kWp** según tamaño y calidades.
→ **Batería:** ~ **500 €/kWh** según calidad.
2. Ingresos: Ahorro anual por autoconsumo y excedentes
3. Cálculo del periodo de amortización y la TIR

Concepto de autoconsumo colectivo

Un sujeto consumidor participa en un autoconsumo colectivo cuando pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan, de forma acordada, de energía eléctrica que proviene de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.

Distancia hasta **2.000 metros** de los consumidores asociados.

Acuerdos de coeficientes de reparto de la energía producida por cada instalación:

- Generador A: Cliente 1 = 50%, Cliente 2 = 20%, Cliente 4 = 30%. Total = 100%
- Generador B: Cliente 2 = 40%, Cliente 3 = 40%, Cliente 4 = 20%. Total = 100%
- Generador C: Cliente 5 = 60%, Cliente 4 = 10%, Cliente n = Total = 100%

VENTAJAS:

- Llevar el autoconsumo a las comunidades de propietarios y polígonos industriales, entre otros.
- Menor desembolso inicial y reducción de los costes.
- Amortización a corto plazo.
- Más superficie disponible para la instalación.
- Mejor aprovechamiento de la energía producida:

Comunidades de Energías Renovables, CER (Directiva UE 2018 / 2001)

“Entidad jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.”

Comunidades de Energías Renovables, CER (Directiva UE 2018 / 2001)

→ **AÚN NO TRANSPUESTA A LA LEY ESPAÑOLA**

Tienen derecho a:

- producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable;
- compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha comunidad de energías renovables
- acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directamente como mediante agregación de manera no discriminatoria.

JALON

COMUNIDAD ENERGÉTICA DE ÁMBITO REGIONAL

1. Objetivos: **LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL Y CONTRIBUIR A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA**
2. Entidad jurídica: **COOPERATIVA**
3. Integrantes: **PERSONAS, AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES y EMPRESAS de la Comarca de Calatayud**
4. Actividad: **PRODUCIR, CONSUMIR Y GESTIONAR ELECTRICIDAD DE FUENTES RENOVABLES**
5. Financiación:
 - **APORTES DE LOS MIEMBROS**
 - **SUBVENCIONES**
 - **PRÉSTAMOS**

JALON

MODELOS DE PARTICIPACIÓN

1. **Miembro de CERCA que aporta derechos y/o dinero para permitir y/o financiar instalaciones PV propiedad de CERCA.** El participante hace una aportación en dinero, derechos o bienes. A cambio, recibe una remuneración en energía o en dinero.
2. **Miembro de CERCA propietario de su propia instalación PV que aporta sus excedentes a la CER.** Dicha instalación no es cedida a la CER, pero esta, actuando como comercializadora, gestiona los excedentes del miembro.
3. **Miembro de CERCA suministrado por la CER.** El participante ni hace una aportación ni tiene plantas PV propias. CERCA, como comercializadora, le suministra su electricidad a un precio reducido.
4. **Colaborador inversor en la actividad de CERCA:** El participante invierte capital en la actividad de CERCA.

Diferentes niveles de participación:	Qué obtengo:	Qué obtiene CERCA:
1 Invierto en una instalación para mi tejado.	⇒ Autoconsumo. Valorización excedentes.	Ingresos por gestión de la energía.
2 Aporto mis excedentes a CERCA.	⇒ Valorización excedentes.	Ingresos por gestión de la energía.
3 Compro electricidad de CERCA	⇒ Energía más barata y de cercanía.	Ingresos por gestión de la energía.
4 Inversor en la actividad de CERCA	⇒ Rentabilidad.	Financiación.

EJEMPLO 1. Ayuntamiento hace autoconsumo para edificios municipales

Datos de partida

- Autoconsumo colectivo para **14 CUPS** propios.
- **Cubierta de 500 m²** disponible en edificio municipal con punto de suministro eléctrico.
- Instalación FV de **64,8 kWp** (inversor de **50 kWn**).
- Compra de energía a CERCA (**comercializadora**).
- Escenario precios electricidad: **Precio Fijo Medio**.

EJEMPLO 1. Ayuntamiento hace autoconsumo para edificios municipales

Datos de consumo y productividad PV

- Consumo de 14 puntos de suministro municipales **221.2964 kWh/año**.
- Producción FV: **86.152 kWh/año** durante el primer año.
- Productividad FV **1.329 kWh/kWp**.
- Tasa de autoconsumo **76%**: energía autoconsumida por 14 CUPS sobre total producida.
- Excedentes: **24%** de la energía FV producida.

Demanda Mensual

● Alumbrado Exterior ● Equipamientos ● Otros ● Suministro de Agua

EJEMPLO 1. Ayuntamiento hace autoconsumo para edificios municipales

Escenario económico

- Precios electricidad. Mejor oferta en CNMC: **0,183431 €/kWh** en 3 periodos tarifa 2.0TD.
- Valorización de excedentes: **92 €/MWh**, con factor de apuntamiento de 0,8 y sobre el que se aplica el impuesto de generación eléctrica del 7%.
- La producción PV se deprecia un **0,5%** cada año.
- Estudio a **25 años**: Se aplica tendencia a la baja en precio de compensación de excedentes y en precios iniciales de compra.
- Compensación económica al facilitador de la cubierta: **0,065 €/m²/mes.**

	Año	OMIP (€/MWh)	
1	2023	115,00	
2	2024	103,00	-10%
3	2025	103,00	-10%
4	2026	103,00	-10%
5	2027	103,00	-10%
6	2028	89,50	-22%
7	2029	63,00	-45%
8	2030	60,00	-48%
9	2031	53,50	-53%
10	2032	49,00	-57%
11	2033	45,00	-61%
12	2034	45,00	-61%
13	2035	45,00	-61%
14	2036	45,00	-61%
15	2037	45,00	-61%
16	2038	45,00	-61%
17	2039	45,00	-61%
18	2040	45,00	-61%
19	2041	45,00	-61%
20	2042	45,00	-61%
21	2043	45,00	-61%
22	2044	45,00	-61%
23	2045	45,00	-61%
24	2046	45,00	-61%
25	2047	45,00	-61%

EJEMPLO 1. Ayuntamiento hace autoconsumo para edificios municipales

Financiación

- Coste de ejecución **51.840 € + IVA** (0,8 €/Wp)
- Financiación:
 - Préstamo a corto plazo para sufragar subvención CE Implementa del **~40%**.
 - Tipo de interés: **2%**.
 - Amortización: **2 años**.
 - Préstamo a largo plazo **~60%**.
 - Tipo de interés: **4%**.
 - Amortización: **7 años**.

EJEMPLO 1. Ayuntamiento hace autoconsumo para edificios municipales

Costes del Consumidor

- Cuota de Membresía: **5 €/kWp/año**
- Cuota por energía de generación asignada: **20 €/MWh**.

Obligaciones de CERCA

- Aplicación de la subvención.
- Instalación del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
- Seguros.
- Financiación de la deuda a corto plazo.

EJEMPLO 1. Ayuntamiento hace autoconsumo para edificios municipales

Resultados agregados

RESULTADOS TOTALES DE 25 AÑOS		Media Anual
Consumos (MWh)	5.532	221
Producción FV (MWh)	2.014	81
Autoconsumo PV (MWh)	1.581	63
Excedentes (MWh)	433	17
Ahorro por FV / CUPS (€)	124.444 €	4.978 €
Autoconsumo / Consumo	29%	29%
Autoconsumo / Producción	79%	79%

Viabilidad económica

RENTABILIDAD	
TIR (%)	N/a
Ahorro medio anual (€)	4.978 €
VAN (€)	84.146 €
Payback (años)	0,00

EJEMPLO 2. Ayuntamiento hace autoconsumo colectivo para 30 vecinos

Datos de partida

- Autoconsumo colectivo municipal con **30 vecinos**: 1 CUPS propio y 30 CUPS externos.
- **Cubierta de 500 m²** disponible en edificio municipal con punto de suministro eléctrico.
- Instalación FV de **64,8 kWp** (inversor de **50 kWn**).
- Compra de energía a CERCA (**comercializadora**).
- Escenario precios electricidad: **Precio Fijo Medio**.

EJEMPLO 2. Ayuntamiento hace autoconsumo colectivo para 30 vecinos

Datos de consumo y productividad PV

- 30 consumidores asociados con consumo total agregado de **125.407 kWh/año**.
- Producción FV: **86.152 kWh/año** durante el primer año.
- Productividad FV **1.329 kWh/kWp**.
- Tasa de autoconsumo **60%**: energía autoconsumida por 31 CUPS sobre total producida.
- Excedentes: **40%** de la energía FV producida.

EJEMPLO 2. Ayuntamiento hace autoconsumo colectivo para 30 vecinos

Escenario económico

- Precios electricidad. Mejor oferta en CNMC: **0,183431 €/kWh** en 3 periodos tarifa 2.0TD.
- Valorización de excedentes: **92 €/MWh**, con factor de apuntamiento de 0,8 y sobre el que se aplica el impuesto de generación eléctrica del 7%.
- La producción PV se deprecia un **0,5%** cada año.
- Estudio a **25 años**: Se aplica tendencia a la baja en precio de compensación de excedentes y en precios iniciales de compra.
- Compensación económica al facilitador de la cubierta: **0,065 €/m²/mes.**

	Año	OMIP (€/MWh)	
1	2023	115,00	
2	2024	103,00	-10%
3	2025	103,00	-10%
4	2026	103,00	-10%
5	2027	103,00	-10%
6	2028	89,50	-22%
7	2029	63,00	-45%
8	2030	60,00	-48%
9	2031	53,50	-53%
10	2032	49,00	-57%
11	2033	45,00	-61%
12	2034	45,00	-61%
13	2035	45,00	-61%
14	2036	45,00	-61%
15	2037	45,00	-61%
16	2038	45,00	-61%
17	2039	45,00	-61%
18	2040	45,00	-61%
19	2041	45,00	-61%
20	2042	45,00	-61%
21	2043	45,00	-61%
22	2044	45,00	-61%
23	2045	45,00	-61%
24	2046	45,00	-61%
25	2047	45,00	-61%

EJEMPLO 2. Ayuntamiento hace autoconsumo colectivo para 30 vecinos

Financiación

- Coste de ejecución **51.840 € + IVA** (0,8 €/Wp)
- Financiación:
 - Préstamo a corto plazo para sufragar subvención CE Implementa del **~40%**.
 - Tipo de interés: **2%**.
 - Amortización: **2 años**.
 - Aportación de fondos propios de los interesados **~60%**.

EJEMPLO 2. Ayuntamiento hace autoconsumo colectivo para 30 vecinos

Costes del Consumidor

- Cuota de Membresía: **5 €/kWp/año**
- Cuota por energía de generación asignada: **32 €/MWh**.

Obligaciones de CERCA

- Aplicación de la subvención.
- Instalación del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
- Seguros.
- Financiación de la deuda a corto plazo.

EJEMPLO 2. Ayuntamiento hace autoconsumo colectivo para 30 vecinos

Resultados agregados

RESULTADOS TOTALES DE 25 AÑOS		Media Anual
Consumos (MWh)	3.135	125
Producción FV (MWh)	2.014	81
Autoconsumo PV (MWh)	1.224	49
Excedentes (MWh)	790	32
Ahorro por FV consumidor (€)	108.174 €	4.327 €
Autoconsumo / Consumo	39%	39%
Autoconsumo / Producción	61%	61%

Viabilidad económica

Facilitador de la cubierta

RENTABILIDAD	
TIR (%)	N/A
VAN (€)	4.094,14 €
Payback (años)	0,00

Media por consumidor asociado

RENTABILIDAD		Ahorros	
Inversión inicial (€)	1.019,5 €	Año 1	287 €
TIR (%)	21,06%	Año 5	253 €
VAN (€)	1.668,6 €	Año 10	116 €
Payback (años)	3,88		

Luis Miguel Carrasco Moreno

luismiguel.carrasco@upm.es

Documentación de la jornada disponible en:

<https://cercaenergia.com/>

INSTITUTO
DE ENERGÍA
SOLAR

Innovation in photovoltaics since 1979

ANNEX A. Materials for the workshops
8. Economic Aspects. FAQ document.

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

JORNADA DE AUTOCONSUMO EN CALATAYUD PARA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

ASPECTOS ECONÓMICOS. FAQ

Este documento trata de responder a algunas de las preguntas más relevantes a la hora de entender los aspectos económicos ligados al autoconsumo fotovoltaico (FV), individual y colectivo, y las Comunidades Energéticas. Sobre estas últimas, el documento hace hincapié en las respuestas que la Comunidad de Energías Renovables de la Comarca de Calatayud (CERCA) da a estas cuestiones. Para más información, consultar en la web de CERCA (<https://cercaenergia.com/>).

AUTOCONSUMO

1. ¿Cuánto cuesta un sistema FV para autoconsumo?

El coste depende, entre otras cosas, del tamaño de la instalación, siendo relativamente más caros los sistemas de baja potencia y más baratos los de alta potencia. Los precios pueden variar, de media, entre **1,8€/Wp** ($\pm 0,45\text{€}$) para un sistema de unos **3 kWp** y **0,8€/Wp** ($\pm 0,14\text{€}$) para un sistema de unos **60 kWp**. La siguiente figura muestra la evolución del coste de un sistema FV para autoconsumo (sin acumulación) en función de la potencia pico (en kWp) del sistema. Por ejemplo, una instalación de 5 kWp costaría de media 7.912€ (todo sin IVA).

El coste también depende de la calidad de los equipos y de la propia instalación, de la dificultad de ejecución (tipo de tejado, altura del edificio, etc) y de los costes en cada momento del propio mercado FV, por lo que estos precios son válidos sólo para el año en curso, 2023.

2. ¿Cuánta potencia me tengo que instalar?

Para responder a esta pregunta hay decidir la tasa de autoconsumo¹ y/o tasa de autosuficiencia² que se quiere obtener. Para tomar esta decisión es necesario hacer un estudio del consumo horario del edificio a lo largo de un año y, con las herramientas de simulación adecuadas, estimar la productividad de un sistema fotovoltaico y obtener las tasas de

¹ Tasa de autoconsumo: porcentaje de la energía fotovoltaica anual que consumo respecto a la total que produce el sistema.

² Tasa de autosuficiencia: porcentaje de la energía fotovoltaica anual que consumo respecto a la total que consumo en mi edificio.

autoconsumo y autosuficiencia en función de la potencia instalada. Por ejemplo, una vivienda unifamiliar con un consumo anual de electricidad de 4500 kWh, con un sistema FV de 2,5 kWp y una tasa de autoconsumo del 50% tendría una tasa de autosuficiencia del 39%³. Si se quiere aumentar la tasa de autoconsumo, se puede optar por lo siguiente:

- a. Reducir la potencia de la instalación FV.
- b. Concentrar los consumos eléctricos en los horarios de producción fotovoltaica, pero esto no siempre es posible.
- c. Instalar una batería, de este modo, además, se conseguirá aumentar la tasa de autosuficiencia.

3. ¿Cuánto me voy a ahorrar si instalo un sistema FV de autoconsumo?

El ahorro depende de la inversión inicial (que, a su vez, depende del tamaño de la instalación FV) y de la tasa de autosuficiencia. En el caso de una vivienda que consume 4500 kWh/año con una instalación FV de 3 kWp, una tasa de autoconsumo del 50% (el otro 50% serían excedentes) se puede llegar a reducir el coste del término de energía en un 62% y de un 23% en la factura.

La amortización en una instalación en autoconsumo estaría entre seis y diez años si no hay subvención, ya que depende tanto de la potencia instalada como del uso que se haga de la energía. Por lo que tras la inversión el ahorro en la factura eléctrica es inmediato y notable. Además, existen líneas de ayuda y beneficios fiscales que ayudan a amortizar aún más rápido la instalación, y sistemas de financiación que evitan tener que desembolsar la inversión inicial de golpe⁴.

4. ¿Cómo se valorizan los excedentes?

En el caso de acogerse a la modalidad de **autoconsumo con compensación simplificada de excedentes**, esta energía excedentaria se valora de acuerdo a lo expuesto en el apartado 5 de este documento.

En caso de acogerse a la modalidad de **autoconsumo con excedentes no acogida a compensación** se percibirá por la energía horaria excedentaria vertida las contraprestaciones económicas correspondientes, de acuerdo a la normativa en vigor, y serán de aplicación las mismas normas que a cualquier planta de producción de energía eléctrica.

5. ¿En qué consiste la modalidad de autoconsumo con compensación por excedentes?

Según el Real Decreto 244/2019, en la modalidad de autoconsumo con excedentes, la instalación FV podrá, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. Dentro de esta modalidad, se puede optar por acogerse a un **mecanismo de compensación simplificada de excedentes**. Esta opción solo es posible para las instalaciones de producción asociadas **no sea superior a 100 kW**.

El mecanismo de compensación simplificada consiste en un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación con las siguientes características:

- i. En el caso de contrato de suministro con una **comercializadora libre**, la energía horaria excedentaria será valorada al precio horario acordado entre las partes.
- ii. En el caso de suministro al precio voluntario para el pequeño consumidor con una **comercializadora de referencia**, la energía horaria excedentaria será valorada al precio

³ Considerando una productividad anual del sistema FV de 1.400 kWh/kWp.

⁴ Guía #05 Pasos para Convertirte en Autoconsumidor. IDAE Mayo 2023.

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-practica-para-convertirse-en-autoconsumidor-en-5-pasos>

medio horario obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario en cada hora menos el coste de los desvíos de generación-consumo⁵.

En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no podrá ser superior a un mes. Asimismo, en el caso de que los consumidores y productores asociados opten por acogerse a este mecanismo de compensación, el productor no podrá participar de otro mecanismo de venta de energía.

La energía horaria excedentaria de los consumidores acogidos al mecanismo de compensación simplificada no tiene consideración de energía incorporada al sistema eléctrico de energía eléctrica y, en consecuencia, está exenta de satisfacer los peajes de acceso.

6. ¿Cómo se mide la energía? ¿Qué es lo que se compensa?

Hay un contador que mide lo que se consume (energía que entra en el edificio) y lo que se vierte a la red (lo que sale), hora a hora. La comercializadora, al emitir la factura, aplica el consumo neto (consumo-producción) y con lo que sobra (excedentes) se calcula la compensación. Lo máximo que se consigue será que la parte de consumo de nuestra factura (sin peajes ni cargos) llegue a 0; a partir de ahí, la comercializadora no va a compensar más.

7. ¿Interesa instalar una batería? ¿Cuál es el criterio para decidirlo?

Al integrar un dispositivo de acumulación de energía en el sistema FV de autoconsumo conseguimos que una parte de los excedentes se guarden y puedan ser utilizados en otros momentos del día en los que no hay producción FV. Con una batería se incrementarían notablemente las tasas de autoconsumo y autosuficiencia. Para decidir su implementación en base a un criterio económico debe hacerse un análisis del consumo horario del edificio a lo largo de un año y, con las herramientas de simulación adecuadas, estimar la productividad de un sistema fotovoltaico y obtener las tasas de autoconsumo y autosuficiencia en función de la potencia instalada y de la capacidad de acumulación de la batería. Con el coste de inversión y el ahorro en la factura eléctrica se podrá estimar el tiempo de amortización de dicha inversión.

8. ¿Cuánto cuestan las baterías para autoconsumo?

Este coste depende de cada fabricante, calidad, garantías, etc. En 2023, el coste medio de las baterías de ion litio se sitúa en los 400-500 €/kWh_de_capacidad. Una batería de 5 kWh costaría unos 2000€-2500€ (sin IVA).

9. ¿Qué es la batería, monedero o hucha virtual?

Es un producto comercial que ofrecen algunas comercializadoras y que consiste en compensar monetariamente los excedentes de energía en todos los términos de la factura eléctrica, más allá del periodo de facturación de un mes que establece el Real Decreto 244/2019. La comercializadora no guarda los excedentes de energía en forma de kWh, sino que se guardan en forma de dinero. Mientras que la compensación simplificada de excedentes consiste en un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación (1 mes), las empresas que ofrecen “hucha virtual” compensan económicamente, no solo en el término de energía sino también en los peajes y cargos de la factura eléctrica, y más allá del mes de facturación.

10. ¿Hay ayudas para el autoconsumo?

Sí, en forma de subvenciones y/o bonificaciones:

⁵ Son los desvíos horarios por MWh consumido de los comercializadores de referencia correspondiente a la estimación realizada por el operador del sistema (definidos en RD 216/2014).

- Las bonificaciones del impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la instalación de sistemas FV para autoconsumo dependen de cada ayuntamiento en lo relativo al porcentaje de bonificación y la duración de esta. En el caso del **IBI se puede obtener una bonificación hasta del 50%** de la cuota íntegra del impuesto, dependiendo del ayuntamiento y del tipo de inmueble. Esta bonificación del IBI está sujeta a cambios anuales y afecta sólo a las residencias, es decir que los edificios industriales o de empresas no se pueden beneficiar de ella. Por otro lado, el ICIO se puede bonificar hasta un 95%, dependiendo de cada ayuntamiento.
- La deducción del IRPF es otro incentivo para el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico. Este se puede pedir a la hora de realizar la declaración de la renta y puede llegar al 20% de la cantidad invertida en el sistema fotovoltaico. Para poder acceder a esta deducción, hay que cumplir con los requisitos que establece la Agencia Tributaria. Depende de cada Comunidad Autónoma si ofrece o no la posibilidad de bonificar dicho impuesto.
- Fondos *Next Generation*. Estas ayudas de la Unión Europea son gestionadas por cada Comunidad Autónoma. Son de carácter limitado y se otorgan por orden de solicitud hasta agotar los fondos concedidos. Las solicitudes **se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2023**⁶. Estas ayudas están dirigidas a las instalaciones FV de autoconsumo y de sistemas de acumulación, y las cuantías varían en función del tipo de destinatario (sector servicios y otros sectores productivos de la economía, sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector).
- Ayudas puntuales para la instalación de sistemas FV para autoconsumo de las Comunidades Autónomas.

AUTOCONSUMO COLECTIVO

11. ¿Qué beneficios tiene el autoconsumo colectivo?

- Llevar el autoconsumo a las comunidades de propietarios y polígonos industriales, entre otros. Los edificios comunitarios pueden compartir una instalación de energía solar fotovoltaica tanto para los gastos eléctricos del edificio, como para las viviendas individuales, estableciendo previamente las bases de participación de cada uno de los vecinos. Del mismo modo, en los polígonos industriales, diferentes empresas de un mismo entorno pueden compartir instalaciones de autoconsumo.
- Menor desembolso inicial y reducción de los costes. Al compartir las instalaciones de energías renovables, se comparten también las inversiones. La economía de escala favorece las instalaciones más grandes frente a las individuales, por lo que proporcionalmente puede resultar más rentable una instalación compartida que varias individuales.
- Amortización a corto plazo. Al requerir las instalaciones de autoconsumo una menor inversión inicial por parte de los participantes, estas pueden amortizarse en un periodo menor de tiempo.
- Más superficie disponible para la instalación. Al existir varios consumidores del sistema fotovoltaico, la superficie disponible puede ser mayor, por lo que se podría elegir la mejor ubicación para optimizar la producción.
- Mejor aprovechamiento de la energía producida. Al existir varios consumidores asociados, presumiblemente con diferentes perfiles de consumo, es más fácil aprovechar la energía

⁶ Programa de incentivos al Autoconsumo, Almacenamiento y Climatización con fuentes de energía renovable (Programas de incentivos 1 a 5), regulado por el RD 477/2021, del 29 de junio.

generada (cuando unos no consumen otros sí) de manera que se reducen los excedentes, lo que también contribuye a acelerar la amortización.

12. ¿Cómo se sabe cuánto estoy ahorrando a la hora de participar en un autoconsumo colectivo?

El ahorro no se indica en la factura, dado que la compañía suministradora no interactúa en este proceso. Simplemente se percibe una reducción cuantitativa en la factura, de ahí que sea recomendable incorporar aplicaciones de monitorización a las plantas de generación que permitan a las personas asociadas a una instalación de autoconsumo colectivo consultar su gestión energética para poder mejorarla y monitorizar sus ahorros.

13. ¿Tengo que cambiar de comercializadora para sumarme a una instalación de autoconsumo colectivo?

No es necesario cambiar de comercializadora, simplemente hay que comunicar a la empresa distribuidora el acuerdo firmado por todos los consumidores participantes del autoconsumo colectivo, notificando el acuerdo de reparto.

14. ¿A qué distancia puedo estar de las instalaciones de producción de energía renovable?

La instalación de producción destinada a generar energía eléctrica para suministrar a varios consumidores de un autoconsumo colectivo debe estar conectada a una distancia inferior a 2.000 metros de los consumidores asociados, si la instalación está sobre tejado. Si la instalación está sobre el suelo esa distancia se reduce a 500 metros. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta.

15. ¿Qué parte de la energía producida me corresponde?

En un autoconsumo colectivo la energía generada se reparte entre los consumidores asociados de manera que a cada uno de ellos se le asigna una porción de esa energía que se denomina “energía neta individualizada”.

El coeficiente de reparto que corresponde a cada consumidor se denomina β , de manera que la energía neta individualizada de cada consumidor se calculará como:

$$\text{Energía neta individualizada} = \beta * \text{Energía neta TOTAL GENERADA}$$

Así, la compañía distribuidora como encargada de la lectura, calculará la energía neta individualizada de cada consumidor leyendo el contador de generación que reflejará toda la energía neta generada, y aplicando a cada consumidor el coeficiente β que le corresponda.

Las lecturas de los equipos de medida son horarias, por lo que esta operación se repetirá para cada hora del día dentro del periodo de facturación (habitualmente un mes). De esta manera, la energía neta individualizada de cada hora se calculará como:

$$ENG_{h,i} = \beta_{h,i} \times ENG_h$$

$ENG_{h,i}$ = energía horaria neta generada individualizada (para la hora “h” que le corresponde al consumidor “i”).

ENG_h = energía neta horaria total producida por el generador o los generadores.

$B_{h,i}$ = coeficiente de reparto horario en la hora “h” que le corresponde al consumidor “i”.

El RD 244/2019 otorga a los consumidores asociados total libertad para decidir el reparto. El reparto de energía debe acordarse entre los consumidores y puede aplicarse cualquier criterio que los asociados consideren adecuado, por ejemplo:

- proporcional al consumo de energía,
- en función de la potencia contratada,
- por porcentaje de participación en la comunidad de propietarios o

- por porcentaje de participación en los costes de la instalación.

Es posible optar por un reparto fijo de manera que cada consumidor tiene el mismo coeficiente constante para todas las horas del año y, por tanto, siempre recibe el mismo porcentaje de la energía generada.

También es posible optar por un reparto fijo horario, de manera que el reparto sea distinto para cada hora del periodo de facturación, es decir, para un consumidor asociado pueden llegar a existir hasta 8.760 coeficientes a lo largo de un año, uno por cada hora. Con este reparto, será posible modular la energía que cada consumidor recibe y adaptarla a sus necesidades de consumo. Por ejemplo, un consumidor residencial podría recibir menos energía los días laborables, pero más en fin de semana mientras un consumidor comercial podría recibir la energía con el patrón complementario⁷.

16. En el pasado se pusieron en marcha algunas instalaciones fotovoltaicas en tejados públicos, y desde entonces muchas de ellas están en desuso o no están legalizadas ¿Qué se prevé hacer para evitar que ocurra lo mismo?

El desuso puede venir derivado de un mantenimiento incorrecto, o de instalaciones ejecutadas de manera deficiente en un contexto de primas elevadas a la producción de origen fotovoltaico. El objetivo de estas instalaciones era aprovechar las ayudas para fomentar la generación, no estaban pensadas ni dimensionadas para el autoconsumo.

Por otro lado, las instalaciones de autoconsumo cuentan con sistemas de monitorización para el titular de la instalación de modo que se ha mejorado mucho en los mantenimientos preventivos y se evitan problemas o interrupciones de producción a largo plazo. Implicarse, como propietarias de la instalación, con su mantenimiento, al igual que otro elemento de nuestra vivienda o comunidad es la mejor garantía de continuidad.

CERCA puede encargarse de revisar la instalación, adaptarla para autoconsumo y legalizarla.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS. Comunidad de Energías Renovables de la Comarca de Calatayud CERCA

17. ¿Cuál es la diferencia entre Comunidad Energética y autoconsumo colectivo?

Un **autoconsumo colectivo** es aquel formado por una o varias instalaciones generadoras de energía eléctrica y por varios consumidores que se asocian a ellas. El RD 244/2019 establece que “un sujeto consumidor participa en un autoconsumo colectivo cuando pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan, de forma acordada, de energía eléctrica que proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos”.

En cambio, las **Comunidades Energéticas** son organizaciones donde los miembros que forman parte se implican de manera directa en la planificación e implementación de las medidas que llevarán a cabo para la implantación de energías renovables en la producción, consumo y/o comercialización de energía eléctrica, térmica, mecánica o combustible, así como en el desarrollo de medidas de eficiencia energética o de movilidad sostenible. Las comunidades utilizan, además, los **recursos locales que tienen a su alcance** y de los que pueden disponer (energía eólica, solar, biomasa, etc.). Con ello consiguen ser aún más autónomos y disminuir la dependencia de energía externa.

⁷ “Guía de autoconsumo colectivo “. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Madrid 2023.

El autoconsumo colectivo puede ser una de las actividades que desarrolle una Comunidad Energética.

18. ¿Qué ventajas tiene pertenecer a una CER?⁸

- a. Proporcionar a los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía renovable y otros servicios energéticos o de movilidad, pudiendo beneficiarse de inversiones en los mismos.
- b. Permitir a los usuarios tomar el control y tener una mayor responsabilidad para la auto-provisión de sus necesidades energéticas.
- c. Crear oportunidades de inversión para ciudadanos y negocios locales.
- d. Ofrecer a las comunidades la posibilidad de obtener ingresos que se generan y permanecen en la propia comunidad local.
- e. Facilitar la integración de energías renovables en el sistema a través de la gestión de la demanda.
- f. Beneficios ambientales. Contribuyen a paliar los efectos de la dependencia energética de nuestro país además de jugar un papel importante en la transición energética y los objetivos de la agenda 2030.
- g. Beneficios socio-económicos:
 - Reducción de costes y de dependencia energética. Se disminuye la demanda energética y con el uso de energías renovables se reduce la demanda de combustibles fósiles.
 - Se fomenta la creación de empleo y se estimula el desarrollo de negocios locales relacionados directa o indirectamente con el sector de las renovables.
 - Se añade un valor adicional a nivel local, ofreciendo la posibilidad de promover nuevas inversiones en la comunidad.
 - Mejora de las condiciones de vida en las zonas urbanas y rurales.
 - Mayor cohesión social.

19. ¿Unirse a una Comunidad Energética implica hacer una inversión?

No, no se requiere una inversión inicial.

CERCA. Se pone a disposición de los miembros de la CER de un abanico de modalidades de participación en CERCA que permitan adaptarse a las necesidades y expectativas de cada miembro:

- **MODALIDAD 1. Miembro de CERCA que aporta derechos y/o dinero para permitir y/o financiar instalaciones PV propiedad de CERCA.** El participante adquiere la condición de miembro de la cooperativa CERCA y, además, hace una aportación en dinero, derechos o bienes para dar recursos a la CER para que lleve a cabo sus funciones. A cambio, recibe una remuneración en energía o en dinero.
- **MODALIDAD 2. Miembro de CERCA propietario de su propia instalación PV que aporta sus excedentes a la CER.** El participante adquiere la condición de miembro de la cooperativa CERCA y es propietario de una instalación PV propia. Dicha instalación no es cedida a la CER, pero esta, actuando a veces como comercializadora, gestiona los excedentes del miembro.

⁸ <https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas> (octubre 2023)

- **MODALIDAD 3. Colaborador propietario de su propia instalación PV que aporta sus excedentes a la CER.** El participante no adquiere la condición de miembro de la cooperativa CERCA, pero es propietario de una instalación PV propia. Dicha instalación no es cedida a la CER, pero esta, actuando a veces como comercializadora, gestiona los excedentes del participante.
- **MODALIDAD 4. Miembro de CERCA suministrado por la CER.** El participante adquiere la condición de miembro de la CER, pero ni hace una aportación ni tiene plantas PV propias. CERCA, como comercializadora, le suministra su electricidad a un precio reducido.
- **MODALIDAD 5. Colaborador suministrado por la CER.** El participante ni adquiere la condición de miembro de la CER ni hace una aportación ni tiene plantas PV propias. CERCA, como comercializadora, le suministra su electricidad a un precio reducido en la medida que el participante viva cerca del territorio donde opera CERCA.
- **MODALIDAD 6. Colaborador inversor en la actividad de CERCA:** El participante no adquiere la condición de miembro de CERCA. Su única participación en a CER es invertir capital en la actividad de CERCA.

20. ¿Se puede participar en una CER sin ser socio de la misma?

CERCA. Sí se puede, participando en las mencionadas modalidades 3, 5 y 6.

21. ¿Qué coste tiene unirse a una Comunidad Energética?

El único coste obligatorio es la aportación inicial de la cuota de socio. Esta cuota permite ser parte activa de la comunidad y poder decidir sobre el rumbo de la misma.

CERCA. Para unirse a CERCA es obligatoria la aportación de una cuota inicial de **150€**. Esta cuota permite ser miembro y parte activa de la comunidad y poder tomar decisiones en el seno de la misma.

22. ¿Cuáles son los requisitos para participar en una Comunidad Energética?

No existe ningún tipo de requisito para poder formar parte de una comunidad energética. El principio fundamental de una comunidad energética es que sea de participación abierta y voluntaria.

CERCA. Para unirse a CERCA y ser socio de la cooperativa, sólo es necesario participar en alguna de las modalidades mencionadas y abonar la cuota de socio.

23. ¿Es necesario hacer una instalación fotovoltaica en mi vivienda / edificio para pertenecer a la Comunidad Energética?

No. La Comunidad Energética es quien se encarga de realizar las instalaciones de energía FV para que tú puedas consumir energía renovable y de km0 de forma sencilla.

CERCA. No es necesario. Depende de la participación según las diversas modalidades descritas en FAQ 19. Si bien CERCA promueve con especial ahínco la modalidad 1 de participación, ya que la producción de energía mediante sistemas FV es la base del impacto económico que puede tener la CER en su entorno.

24. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones como socio de una Comunidad Energética?

Los derechos de los socios de una comunidad energética vienen fijados en los estatutos y en el régimen de regulación interno de la misma. Al tratarse de figuras de participación abierta, voluntaria y con principios de funcionamiento democrático, se puede participar en la revisión y redacción de los mismos llegado el momento.

25. ¿Cuáles son los costes de funcionamiento asociados a participar en una Comunidad Energética?

Los costes asociados a participar en una comunidad energética dependen de la organización de la misma, la externalización de servicios que desarrolle y las actividades que desempeñe. Partiendo de un escenario donde la primera actividad a desarrollar sea el autoconsumo colectivo, pueden existir unos costes de mantenimiento de la instalación y cobertura de incidencias, a través de un seguro de responsabilidad civil que de manera orientativa pueden ser de entre 3 y 5 €/kWp.

CERCA. El MIEMBRO de la MODALIDAD 1 deberá pagar una cuota de membresía de 5€/kWp y una cuota por la energía puesta a disposición del miembro que dependerá del tipo de sistema FV en el que participe. CERCA podrá actualizar este importe anualmente hasta el límite del IPC más tres puntos para reflejar las variaciones de los costes reales de gestión. El destino de esta cuota será sufragar los costes de mantenimiento, operación, gestión, monitorización, reparación, reposición de equipos, seguros y en general, todos aquellos costes para mantener en funcionamiento correcto las instalaciones FV.

26. ¿Se puede abandonar la Comunidad Energética en cualquier momento?

Sí, aunque se deben tener en cuenta los criterios definidos en los estatutos de la comunidad energética y los acuerdos firmados con ella.

CERCA. Sí. Las consecuencias de la terminación, y en especial, el destino de la Instalación FV y las indemnizaciones que correspondan, se determinarán de mutuo acuerdo mediante negociación en base al principio de buena fe. El MIEMBRO podrá instar la terminación del contrato de acuerdo con las siguientes condiciones: 1) El MIEMBRO deberá indemnizar a CERCA en la cuantía correspondiente a la parte proporcional del Retorno Esperado. 2) El MIEMBRO hará suyo todo lo construido e instalado en la Construcción, incluyendo las instalaciones complementarias, una vez haya indemnizado a CERCA de acuerdo con el apartado 1) anterior.

27. ¿De quién es la propiedad de las instalaciones FV una vez transcurrido el plazo establecido en el contrato entre el MIEMBRO y la CER?

CERCA. Al extinguirse el derecho de superficie por el transcurso del plazo establecido, el MIEMBRO hará suyo todo lo construido e instalado en la Construcción, incluyendo las instalaciones complementarias, en el estado en que se encuentre, sin que deba satisfacer indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiere constituido aquel derecho.

28. Vivo fuera, pero tengo una casa de 2ª ocupación en la región. ¿Vale la pena pertenecer/invertir a/en la CER?

CERCA. Si tienes una CUPS en la zona de actuación de la CER, puedes participar en CERCA en cualquiera de las diferentes modalidades y beneficiarte económicamente de los ahorros autoconsumiendo energía y/o aprovechando la valorización de excedentes que hace CERCA. Al ser segunda vivienda, es probable que su consumo eléctrico sea menor que si fuera el de una vivienda habitual. Esto se traduce en un período de retorno de la inversión mayor, pero sigue siendo rentable.

29. ¿Cómo se financian los proyectos en una Comunidad Energética?

La aportación de la cuota inicial para ser miembro de la CER es insuficiente en la mayoría de las ocasiones para financiar los proyectos de la CER. Algunas opciones de financiación son las siguientes:

- Aportaciones voluntarias al capital social de los socios que serán beneficiarios de los proyectos.

- Aportaciones voluntarias al capital social de los socios que no serán beneficiarios de los proyectos.
- Aportaciones voluntarias al capital social de socios colaboradores (ayuntamientos y/o empresas).
- Aportaciones voluntarias al capital social de socios inversores (al tipo de interés establecido).
- Entidades financieras externas.

CERCA. Se contemplan las siguientes opciones de financiación:

- Subvención del 40% de la inversión del programa IMPLEMENTA del IDAE.
- Aportaciones voluntarias al capital social de los socios que serán beneficiarios de los proyectos (MODALIDAD 1).
- Aportaciones voluntarias al capital social de los socios que no serán beneficiarios de los proyectos) (MODALIDAD 6).
- Aportaciones voluntarias al capital social de socios colaboradores (ayuntamientos y/o empresas) (MODALIDAD 6).
- Aportaciones voluntarias al capital social de socios inversores (al tipo de interés establecido) (MODALIDAD 6).
- Entidades financieras externas (bancos y plataforma de inversión).

30. ¿De dónde va a obtener ingresos una Comunidad Energética?

Los proyectos de inversión que realiza la CER deben ser económicamente viables, así como socialmente aceptados y medioambientalmente sostenibles. La viabilidad de la CER (garantizar suficientes ingresos para cubrir los gastos) vendrá dada por el establecimiento de una operativa en la que un porcentaje de los ahorros generados por los proyectos se deriven vía cuota de los beneficiarios hacia la CER. Se pueden establecer mecanismos en los que el % de “devolución” a la CER depende del aporte a la financiación del sistema (a mayor aporte financiero menor % de ahorro a derivar a la coop).

Otra forma de obtener esos ingresos puede ser, poniendo un precio a los kWh ahorrados por los usuarios de los proyectos, de forma que se les cobre por esa energía generada (para autoconsumo) o ahorrada (por proyectos de eficiencia energética).

CERCA. Se obtienen ingresos por las cuotas indicada en la FAQ 25.

31. ¿De qué forma pueden ayudar las instituciones públicas?

- Algunas Diputaciones convocan ayudas específicas para ayudar a conformar Comunidades Energéticas y/o proyectos dentro de las mismas. Los gobiernos autonómicos, a su vez, están publicando ayudas para el despliegue de energías renovables y eficiencia energética, en algunos casos claramente vinculados a las comunidades energéticas, como factor de valoración adicional
- En algunos pueblos existe una reducción de hasta el 50% del IBI. En ocasiones las rebajas del IBI dependen del Certificado de Eficiencia Energética obtenido tras la revisión de la vivienda, o al hacer instalación de proyectos renovables.

ANNEX A. Materials for the workshops
9. Economic Aspects. Study Cases.

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

Caso Estudio:

**Asociación que hace un autoconsumo
colectivo con los vecinos**

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE
COMUNIDADES ENERGÉTICAS RENOVABLES
Calatayud, 28 de Octubre 2023

1. Datos de partida

- Autoconsumo colectivo para **la asociación y 14 vecinos**: 1 CUPS propio y 14 CUPS externos.
- **Cubierta de 69 m²** disponible en edificio de la asociación con punto de suministro eléctrico.
- Instalación FV de **19,98 kWp** (inversor de **15 kWn**).
- Compra de energía a CERCA (**comercializadora**).
- Escenario precios electricidad: **Precio Fijo Medio**.

2. Datos de consumo y productividad FV

- 15 consumidores asociados con consumo total agregado de **65.353 kWh/año**.
- Producción FV: **26.461 kWh/año** durante el primer año.
- Productividad FV **1.324 kWh/kWp**.
- Tasa de autoconsumo **80%**: energía autoconsumida por 15 CUPS sobre total producida.
- Excedentes: **20%** de la energía FV producida.

3. Escenario económico

- Precios electricidad. Mejor oferta en CNMC: **0,183431 €/kWh** en 3 periodos tarifa 2.0TD.
- Valorización de excedentes: **92 €/MWh**, con factor de apuntamiento de 0,8 y sobre el que se aplica el impuesto de generación eléctrica del 7%.
- La producción FV se deprecia un **0,5%** cada año.
- Estudio a **25 años**: Se aplica tendencia a la baja en precio de compensación de excedentes y en precios iniciales de compra.
- Compensación económica al facilitador de la cubierta: **0,065 €/m²/mes**.

4. Financiación

- Coste de ejecución: **22.997 € + IVA** (1,15 €/Wp)
- Financiación:
 - Préstamo a corto plazo para sufragar subvención CE Implementa del **~43%**.
 - Tipo de interés: **2%**.
 - Amortización: **2 años**.
 - Fondos propios **~57%**.

5. Costes del Consumidor

- Cuota de Membresía: **5 €/kWp/año**
- Cuota por energía de generación asignada: **30 €/MWh**.

6. Obligaciones de CERCA

- Aplicación de la subvención.
- Instalación del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
- Seguros.
- Financiación de la deuda a corto plazo.

7. Resultados

7.1 Resultados 25 años

RESULTADOS TOTALES DE 25 AÑOS		Media Anual
Consumos (MWh)	1.634	65
Producción FV (MWh)	619	25
Autoconsumo FV (MWh)	492	20
Excedentes (MWh)	127	5
Ahorro por FV consumidor (€)	41.883 €	1.675 €
Autoconsumo / Consumo	30%	30%
Autoconsumo / Producción	80%	80%

7.2 Viabilidad económica

- Consumidores asociados con CERCA como comercializadora (media por consumidor asociado):

RENTABILIDAD	
Inversión inicial (€)	873 €
TIR (%)	17,51%
VAN (€)	1.195 €
Payback (años)	4,52

Ahorros	
Año 1	210 €
Año 5	187 €
Año 10	92 €

Nota: los resultados de este caso estudio están obtenidos en base a las hipótesis expuestas en el documento sobre precios, costes de la energía, estimaciones de consumo y producción eléctrica, escenarios económicos, etc. El objetivo del documento es el de ejemplificar un caso hipotético utilizando datos e hipótesis realistas, y no se trata en ningún caso de una oferta o estudio de ingeniería comercial.

Caso Estudio:

**Asociación que hace un autoconsumo
para su edificio**

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE
COMUNIDADES ENERGÉTICAS RENOVABLES
Calatayud, 28 de Octubre 2023

1. Datos de partida

- Autoconsumo individual en el **propio edificio de la asociación**: 1 CUPS propio.
- **Cubierta de 500 m²** disponible en edificio de la asociación con punto de suministro eléctrico.
- Instalación FV de **64,8 kWp** (inversor de **50 kWn**).
- Compra de energía a CERCA (**comercializadora**).
- Escenario precios electricidad: **Precio Fijo Medio**.

2. Datos de consumo y productividad FV

- 1 consumidor con consumo total de **191.107 kWh/año**.
- Producción FV: **86.192 kWh/año** durante el primer año.
- Productividad FV **1.330 kWh/kWp**.
- Tasa de autoconsumo **80%**: energía autoconsumida por 1 CUPS sobre total producida.
- Excedentes: **20%** de la energía FV producida.

3. Escenario económico

- Precios electricidad. Mejor oferta en CNMC: **0,1793 €/kWh** media 6 periodos tarifa 6.1TD.
- Valorización de excedentes: **92 €/MWh**, con factor de apuntamiento de 0,8 y sobre el que se aplica el impuesto de generación eléctrica del 7%.
- La producción FV se deprecia un **0,5%** cada año.
- Estudio a **25 años**: Se aplica tendencia a la baja en precio de compensación de excedentes y en precios iniciales de compra.
- Compensación económica al facilitador de la cubierta: **0,065 €/m²/mes**.

4. Financiación

- Coste de ejecución: **51.840 € + IVA** (0,8 €/Wp)
- Financiación:
 - Préstamo a corto plazo para sufragar subvención CE Implementa del **~40%**.
 - Tipo de interés: **2%**.
 - Amortización: **2 años**.
 - Préstamo a largo plazo **~40%**.
 - Tipo de interés: **4%**.
 - Amortización: **7 años**.
 - Fondos propios **~20%**.

5. Costes del Consumidor

- Cuota de Membresía: **5 €/kWp/año**
- Cuota por energía de generación asignada: **25 €/MWh**.

6. Obligaciones de CERCA

- Aplicación de la subvención.
- Instalación del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
- Seguros.
- Financiación de la deuda a corto plazo.

7. Resultados

7.1 Resultados 25 años

RESULTADOS TOTALES DE 25 AÑOS		Media Anual
Consumos (MWh)	4.777	191
Producción FV (MWh)	2.015	81
Autoconsumo FV (MWh)	1.585	63
Excedentes (MWh)	429	17
Ahorro por FV consumidor (€)	120.587 €	4.823 €
Autoconsumo / Consumo	33%	33%
Autoconsumo / Producción	79%	79%

7.2 Viabilidad económica

- Consumidor con CERCA como comercializadora:

RENTABILIDAD	
Inversión inicial (€)	10.368 €
TIR (%)	56,80%
VAN (€)	73.954 €
Payback (años)	1,67

Nota: los resultados de este caso estudio están obtenidos en base a las hipótesis expuestas en el documento sobre precios, costes de la energía, estimaciones de consumo y producción eléctrica, escenarios económicos, etc. El objetivo del documento es el de ejemplificar un caso hipotético utilizando datos e hipótesis realistas, y no se trata en ningún caso de una oferta o estudio de ingeniería comercial.

Caso Estudio:

**Ayuntamiento que hace un autoconsumo
colectivo para 30 vecinos**

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE
COMUNIDADES ENERGÉTICAS RENOVABLES
Calatayud 25 de Octubre 2023

1. Datos de partida

- Autoconsumo colectivo municipal para **30 vecinos**: 1 CUPS propio y 30 CUPS externos.
- **Cubierta de 500 m²** disponible en edificio municipal con punto de suministro eléctrico.
- Instalación FV de **64,8 kWp** (inversor de **50 kWn**).
- Compra de energía a CERCA (**comercializadora**).
- Escenario precios electricidad: **Precio Fijo Medio**.

2. Datos de consumo y productividad FV

- 30 consumidores asociados con consumo total agregado de **125.407 kWh/año**.
- Producción FV: **86.152 kWh/año** durante el primer año.
- Productividad FV **1.329 kWh/kWp**.
- Tasa de autoconsumo **60%**: energía autoconsumida por 31 CUPS sobre total producida.
- Excedentes: **40%** de la energía FV producida.

3. Escenario económico

- Precios electricidad. Mejor oferta en CNMC: **0,183431 €/kWh** en 3 periodos tarifa 2.0TD.
- Valorización de excedentes: **92 €/MWh**, con factor de apuntamiento de 0,8 y sobre el que se aplica el impuesto de generación eléctrica del 7%.
- La producción PV se deprecia un **0,5%** cada año.
- Estudio a **25 años**: Se aplica tendencia a la baja en precio de compensación de excedentes y en precios iniciales de compra.
- Compensación económica al facilitador de la cubierta: **0,065 €/m²/mes**.

4. Financiación

- Coste de ejecución **51.840 € + IVA** (0,8 €/Wp)
- Financiación:
 - Préstamo a corto plazo para sufragar subvención CE Implementa del **~40%**.
 - Tipo de interés: **2%**.
 - Amortización: **2 años**.
 - Aportación de fondos propios de los interesados **~60%**.

5. Costes del Consumidor

- Cuota de Membresía: **5 €/kWp/año**
- Cuota por energía de generación asignada: **32 €/MWh**.

6. Obligaciones de CERCA

- Aplicación de la subvención.
- Instalación del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
- Seguros.
- Financiación de la deuda a corto plazo.

7. Resultados

7.1 Resultados agregados

RESULTADOS TOTALES DE 25 AÑOS		Media Anual
Consumos (MWh)	3.135	125
Producción FV (MWh)	2.014	81
Autoconsumo FV (MWh)	1.224	49
Excedentes (MWh)	790	32
Ahorro por FV consumidor (€)	108.174 €	4.327 €
Autoconsumo / Consumo	39%	39%
Autoconsumo / Producción	61%	61%

7.2 Viabilidad económica

- Facilitador de la cubierta:

RENTABILIDAD	
TIR (%)	N/A
VAN (€)	4.094,14 €
Payback (años)	0,00

- Consumidores asociados con CERCA como comercializadora (MEDIA POR CONSUMIDOR ASOCIADO):

RENTABILIDAD	
Inversión inicial (€)	1.019,5 €
TIR (%)	21,06%
VAN (€)	1.668,61 €
Payback (años)	3,88

Ahorros	
Año 1	287 €
Año 5	253 €
Año 10	116 €

Nota: los resultados de este caso estudio están obtenidos en base a las hipótesis expuestas en el documento sobre precios, costes de la energía, estimaciones de consumo y producción eléctrica, escenarios económicos, etc. El objetivo del documento es el de ejemplificar un caso hipotético utilizando datos e hipótesis realistas, y no se trata en ningún caso de una oferta o estudio de ingeniería comercial.

Caso Estudio:

**Ayuntamiento que hace un autoconsumo
para sus edificios municipales**

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE
COMUNIDADES ENERGÉTICAS RENOVABLES
Calatayud 25 de Octubre 2023

1. Datos de partida

- Autoconsumo para Ayuntamiento con **14 CUPS** propios.
- **Cubierta de 500 m²** disponible en edificio municipal con punto de suministro eléctrico.
- Instalación FV de **64,8 kWp** (inversor de **50 kWn**).
- Compra de energía a CERCA (**comercializadora**).
- Escenario precios electricidad: **Precio Fijo Medio**.

2. Datos de consumo y productividad FV

- Consumo de 14 puntos de suministro municipales: **221.2964 kWh/año**.
- Producción FV: **86.152 kWh/año** durante el primer año.
- Productividad FV **1.329 kWh/kWp**.
- Tasa de autoconsumo **76%**: energía autoconsumida por 14 CUPS sobre total producida.
- Excedentes: **24%** de la energía FV producida.

3. Escenario económico

- Precios electricidad. Mejor oferta en CNMC: **0,183431 €/kWh** en 3 periodos tarifa 2.0TD.
- Valorización de excedentes: **92 €/MWh**, con factor de apuntamiento de 0,8 y sobre el que se aplica el impuesto de generación eléctrica del 7%.
- La producción PV se deprecia un **0,5%** cada año.
- Estudio a **25 años**: Se aplica tendencia a la baja en precio de compensación de excedentes y en precios iniciales de compra.
- Compensación económica al facilitador de la cubierta: **0,065 €/m²/mes**.

4. Financiación

- Coste de ejecución **51.840 € + IVA** (0,8 €/Wp)
- Financiación:
 - Préstamo a corto plazo para sufragar subvención CE Implementa del **~40%**.
 - Tipo de interés: **2%**.
 - Amortización: **2 años**.
 - Préstamo a largo plazo **~60%**.
 - Tipo de interés: **4%**.
 - Amortización: **7 años**.

5. Costes del Consumidor

- Cuota de Membresía: **5 €/kWp/año**
- Cuota por energía de generación asignada: **20 €/MWh**.

6. Obligaciones de CERCA

- Aplicación de la subvención.
- Instalación del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
- Seguros.
- Financiación de la deuda a corto y largo plazo.

7. Resultados

7.1 Resultados agregados

RESULTADOS TOTALES DE 25 AÑOS		Media Anual
Consumos (MWh)	5.532	221
Producción FV (MWh)	2.014	81
Autoconsumo FV (MWh)	1.581	63
Excedentes (MWh)	433	17
Ahorro por FV consumidor (€)	124.444 €	4.978 €
Autoconsumo / Consumo	29%	29%
Autoconsumo / Producción	79%	79%

7.2 Viabilidad económica

- Consumos asociados, con CERCA como comercializadora:

RENTABILIDAD	
TIR (%)	N/a
Ahorro medio anual (€)	4.978 €
VAN (€)	84.146,07 €
Payback (años)	0,00

Nota: los resultados de este caso estudio están obtenidos en base a las hipótesis expuestas en el documento sobre precios, costes de la energía, estimaciones de consumo y producción eléctrica, escenarios económicos, etc. El objetivo del documento es el de ejemplificar un caso hipotético utilizando datos e hipótesis realistas, y no se trata en ningún caso de una oferta o estudio de ingeniería comercial.

**ANNEX B. Informative posters of the
training days**

TRAINING DAYS ON RENEWABLE ENERGY
COMMUNITIES
Calatayud October 2023

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES ENERGÉTICAS RENOVABLES

Comunidad de Energías Renovables de la Comarca de Calatayud – CERCA

Destinatarios	Alcaldes, Secretarios de Ayuntamiento y Técnicos de Ayuntamiento
Fecha	Miércoles, 25 de octubre de 2023
Lugar	Sede de la Comarca Comunidad de Calatayud

CERCA organiza un **taller sobre Comunidades Energéticas Renovables** para que los alcaldes puedan **evaluar los ahorros** que podrían tener en la factura de la luz de sus **ayuntamientos**, los secretarios puedan **conocer las fórmulas legales** que permitiría a los ayuntamientos participar, y para que los técnicos puedan **conocer cómo funcionan, cómo se mantienen y cómo se evalúa la producción** de los sistemas fotovoltaicos.

El programa será el siguiente:

11 horas	Apertura por el Presidente y Vicepresidente de la Comarca D. José Ignacio Marcuello y D. José Félix Lajusticia.
11:10 horas	Aspectos generales de las Comunidades de Energía Renovable y del autoconsumo FV. El caso de la comunidad energética comarcal CERCA (José María Yusta – Universidad de Zaragoza).

12:00 horas

Talleres paralelos:

- a) Aspectos económicos: ¿cuánto puedo ahorrar en la factura del ayuntamiento?
Dirigido principalmente a alcaldes. (Luis Miguel Carrasco – Universidad Politécnica de Madrid).

- b) Aspectos legales: fórmulas legales para la participación de los ayuntamientos.
Dirigido principalmente a secretarios de ayuntamiento. (Piet Holtrop – Despacho de Abogados Holtrop).

- c) Aspectos técnicos: ¿cómo asegurar el buen funcionamiento de una instalación? Componentes del sistema, funcionamiento, mantenimiento y control de la producción. Dirigido principalmente a técnicos de ayuntamiento.
(José María Yusta – Universidad de Zaragoza).

13:00 horas

Clausura y aperitivo.

Os animamos a que aprovechéis esta oportunidad que puede contribuir al impulso de la Comarca y de todos y cada uno de sus pueblos.

Se ruega confirmación de asistencia escribiendo a aedl@comunidadcalatayud.com o llamando al teléfono 976 883075 (ext. 49).

Convoca: La Comarca Comunidad de Calatayud

D. José Ignacio Marcuello
Presidente

D. José Félix Lajusticia
Vicepresidente

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES ENERGÉTICAS RENOVABLES

Comunidad de Energías Renovables de la Comarca de Calatayud – CERCA

Destinatarios	Representantes de asociaciones de la Comarca de Calatayud (se recomienda tres representantes por asociación para poder asistir a los talleres en paralelo)
Fecha	Sábado, 28 de octubre de 2023
Lugar	Sede de la Comarca Comunidad de Calatayud

CERCA organiza un **taller sobre Comunidades Energéticas Renovables** para que las **asociaciones y personas comprometidas** con la vida de sus **pueblos** puedan evaluar los **ahorros** que podrían tener en la **factura de la luz** de sus viviendas, locales de asociaciones, comercios y ayuntamientos; puedan **conocer las fórmulas legales** que permitirían **participar** a vecinos/as, asociaciones, comercios, empresas y ayuntamientos; y para que todos y todas puedan **conocer cómo funcionan, cómo se mantienen y cómo se evalúa la producción** de los sistemas fotovoltaicos.

El programa será el siguiente:

11 horas	Apertura por el Presidente y Vicepresidente de la Comarca D. José Ignacio Marcuello y D. José Félix Lajusticia.
11:10 horas	Aspectos generales de las Comunidades de Energía Renovable y del autoconsumo FV. El caso de la comunidad energética comarcal CERCA (José María Yusta – Universidad de Zaragoza).

12:00 horas

Talleres paralelos:

- a) Aspectos económicos: ¿cuánto puedo ahorrar en la factura de la luz? (Luis Miguel Carrasco – Universidad Politécnica de Madrid).
- b) Aspectos legales: fórmulas legales para la participación. (Piet Holtrop – Despacho de Abogados Holtrop).
- c) Aspectos técnicos: ¿cómo asegurar el buen funcionamiento de una instalación? Componentes del sistema, funcionamiento, mantenimiento y control de la producción. (José María Yusta – Universidad de Zaragoza).

13:00 horas

Clausura y aperitivo.

Os animamos a que aprovechéis esta oportunidad que puede contribuir al impulso de la comarca y de todos y cada uno de sus pueblos.

Se ruega confirmación de asistencia escribiendo a info@cercaenergia.com, llamando al teléfono 604 91 64 05 o enviando un WhatsApp a este mismo número.

Convoca: La Comarca Comunidad de Calatayud

D. José Ignacio Marcuello
Presidente

D. José Félix Lajusticia
Vicepresidente